

BA-Thesis im Fach Bibelwissenschaften

Bild der Liebe Gottes?

**Das Hohelied Salomos im Schnittpunkt
von Theologie und Anthropologie**

Eingereicht von Anneros Haslinger

Matr. Nr. [REDACTED]
[REDACTED]

Katholische Hochschule Mainz
Fachbereich Praktische Theologie

Dozent:in und Erstkorrektor:in: [REDACTED]

2023

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	4
1. Einleitung	5
1.1 Warum überhaupt Auslegung?	7
1.2 Vorgehensweise	8
2. Begriffe	9
2.1 Symbol	9
2.2 Metapher	10
2.3 Allegorie.....	11
2.4 Mystik	11
3. Auslegungsgeschichte des Hoheliedes.....	12
3.1 Judentum	13
3.2 Christliche Überlieferung	14
3.3 Gründe für eine Allegorisierung vor antikem Denkhorizont.....	14
3.4 Innerbiblische Rezeption	15
3.5 Frühe Kirche/ Kirchenväter bis Hohes Mittelalter (12. Jhd.).....	16
3.6 Hohes Mittelalter/ monastische Theologie/ Mystik	17
3.7 Neuzeit (ab 16. Jhd.).....	18
3.7.1 Protestantismus/ Reformation (16./ 17. Jhd.).....	18
3.7.2 Aufklärung (18./ 19. Jhd.).....	19
3.7.3 Moderne (20. Jhd.)	20
3.7.4 Neuere Zugänge (20./ 21. Jhd.).....	21
4. Der gegenwärtige Diskurs um die (Be-)Deutung von Hld	22
4.1 Kath. Lehramt: Prinzipien der Schriftauslegung (DV 12)	23
4.1.1 Historisch-kritische Auslegung.....	23
4.1.2 Kanonische Auslegung	24
4.1.3 Dogmatische Auslegung.....	25
4.2 Theologische Wissenschaft: Positionen und Argumente	27
4.2.1 rein profanes Verständnis	27
4.2.2 rein geistig-allegorisches Verständnis	28
4.2.3 Berechtigte Vorbehalte gegen eine Allegorie	30
4.2.4 Hauptargument für eine Allegorese	31
4.2.5 Ansätze für eine Allegorese von Hld	32
4.2.6 Fazit.....	35

4.3 Synthese der Ebenen über die Theologische Systematik	36
5. Mehrdimensionale Auslegung von Hld 8,6-7	37
5.1 Historisch-kritische Auslegung	38
5.1.1 Übersetzung.....	38
5.1.2 Kontext.....	39
5.1.3 Struktur von Hld 8,6-7.....	39
5.1.4 Semantik/ Wortfelder/ Motive	40
5.1.5 Intertextuelle Bezüge zum AT.....	43
5.1.6 Intertextuelle Bezüge zum NT (Rezeption; Typologie)	43
5.1.7 Zwischenergebnis I: historisch kritische Perspektive	44
5.2 Kanonischer Bezug.....	46
5.2.1 Besonderheit bei der kanonischen Auslegung atl. Texte.....	46
5.2.2 Das ntl. Hohelied der Liebe: 1 Kor 13	46
5.2.3 Kurzanalyse von 1 Kor 13 und Vergleich mit Hld 8,6-7.....	47
5.2.4 Zwischenergebnis II: kanonische Perspektive	49
5.3 Ekklesiologie als Kriterium der Sinnbegrenzung.....	50
5.4 Mystischer Zugang (exemplarisch)	52
5.4.1 Bernhard von Clairvaux (ca. 1090 - 1153).....	53
5.4.2 Bernhards Verständnis von Hld allgemein	53
5.4.3 Bernhards Auslegung von Hld 8, 6-7.....	54
5.4.4 Zwischenergebnis III: mystische Deutung.....	55
5.5 Tiefenpsychologische Aspekte	56
5.5.1 Prämissen und Methode.....	56
5.5.2 Auslegung von Hld 8,6-7.....	58
6. Resümee.....	58
6.1 Was also ist Hohelied?	59
6.2 Konkretion an Hld 8,6-7.....	62
6.3 Sagt Hld 8,6-7 etwas über das Wesen Gottes aus?	63
7. Ausblick: Praxisbezug.....	64
Literaturverzeichnis.....	67

Vorwort

Auf der Suche nach einem möglichen Thema für meine BA-Arbeit war schnell klar, dass es etwas ‚Biblisches‘ sein sollte. Da ich einen Hang zum Exotischen, zu den weniger ausgetretenen Pfaden und zur Mystik habe, kam ich schnell auf das Buch Hohelied¹: Von (fast) allen Büchern, zumindest allen ‚Genres‘ der atl. Bücher hatten wir im Laufe des Studiums gehört. Was das Hld angeht, herrschte Schweigen. Warum? Wie kann es sein, dass ein Buch des Kanons keinerlei Beachtung erfährt? Die Antwort auf diese Frage liegt in den Entwicklungen der biblischen Exegese von der Reformation an bis in die Neuzeit, in der es einen bemerkenswerten Traditionsabbruch gab, der mir nicht nachvollziehbar schien. Ich wollte dieser Frage nachgehen, wusste aber noch nicht, mit welchem Fokus.

Dazu kam ein zweiter, ganz persönlicher Grund: in verschiedener Weise hat der 10. Februar eine besondere Bedeutung für mich. Im katholischen liturgischen Kalender wird an diesem Tag das Fest des hl. Scholastika gefeiert, der Schwester des hl. Benedikt von Nursia, des Vaters des abendländischen Mönchtums. Die Legende von der großen Macht ihres Gebets, mit der sie ein Unwetter herbeiführte, um den Verbleib im Kloster des Bruders zu erwirken, hat als Beispiel für die Wirkmächtigkeit des Gebets der Heiligen, der Gott Suchenden und ihn Liebenden in der christlichen Frömmigkeitsgeschichte ihren festen Platz. So ist denn auch in beiden Lesejahren die atl. Lesung an diesem Tag Hld 8,6-7, eine Stelle voller eindrücklicher Symbolik und kraftvoller Bilder über das Wesen der Liebe, die die (jüdischen und) christlichen Mystiker bis in die Neuzeit hinein inspiriert haben.

Wenn man, wie es die katholische Dogmatik tut, davon ausgeht, dass sowohl die Kanonisierung als auch die Auslegungstradition der Kirche ein geistgeführtes Geschehen waren bzw. sind, dann ist nicht nachvollziehbar, warum ein Buch von solcher Bildgewalt, dessen Thema außerdem *das* zentrale Thema der Schrift überhaupt, die Liebe, ist, keinerlei Nutzen für die Glaubensgemeinschaft von heute und die pastorale Arbeit der Gegenwart haben sollte.

Mich interessierte also die Hermeneutik, die Frage, wie die Bibel (bzw. das Hld) zu verstehen und ihre Lektüre fruchtbringend zu gestalten sei. Denn – und das kam als drittes hinzu - dass auf diesem Gebiet Nachholbedarf besteht, zeigt eine großangelegte Studie zur Verwendung der Bibel im deutschen Sprachgebiet, deren ernüchternde Ergebnisse die Direktorin des Österreichischen Katholischen Bibelwerks, Elisabeth Birnbaum,

¹ Im weiteren Verlauf Hld abgekürzt

unlängst analysiert und zusammengefasst und auf dem theologischen Feuilleton ‚feinschwarz‘ veröffentlicht hat: die Bibel wird vor allem *anderen* (vor-)gelesen, anderen geschenkt, weniger selbst gelesen und wenn, dann nur in homöopathischen Dosen, als selbstverständlicher Teil der Liturgie zwar geschätzt, aber auch da selten tiefer hinterfragt, ihre Texte, sofern eine Lektüre überhaupt stattfindet, wortwörtlich genommen, eine Lesart, die beim katholischen wie evangelischen Lehramt verpönt ist.² Die Fragen, die mich also bewegten, waren: Wie konnte es dazu kommen, dass das Hld so sehr an Bedeutung verlor? Sind die Argumente, die die Gegner der Allegorese vorbringen, überhaupt plausibel? Und wäre nicht beides möglich: ein wörtliches und ein geistiges Verständnis - immerhin gibt es entsprechende Vorgaben von Seiten des Lehramts: in der Dogmatischen Konstitution über die Offenbarung des Zweiten Vatikanischen Konzils, *Dei Verbum*, wird auf eine gestufte Auslegung gedrungen: Die Auslegung der Kirchenväter und die Deutung aus dem Glauben sollen aufbauend auf der wissenschaftlichen Exegese erfolgen. Wie aber ließe sich diese Forderung theologisch-wissenschaftlich untermauern und legitimieren? Zu welchem Ergebnis komme ich selbst hinsichtlich von Hld? Und können von da aus Brücken zu benachbarten Disziplinen wie der Psychologie oder der Soziologie geschlagen werden? Was hat es mit diesem Buch auf sich, was kann es mir selbst sagen und wie könnte man es pastoral fruchtbringend einsetzen?

1. Einleitung

Es gibt kein Buch der Heiligen Schrift, dessen Verständnis so umstritten war und ist wie das König Salomo zugeschriebene und zur biblischen Weisheitsliteratur gerechnete Buch Hld aus dem Ersten Testament. Es ist das 22. Buch der Hebräischen Bibel³ und befindet sich rein physisch betrachtet ziemlich genau ‚in der Mitte‘ der gesamten zweigeteilten Schrift.

² Artikel online abrufbar unter: <https://www.feinschwarz.net/neue-studie-zur-bibelverwendung-in-deutschland/>; Studie abrufbar unter: <https://ul.qucosa.de/api/qucosa%3A86133/attachment/ATT-0/> [Abruf von beidem am 01.10.2023].

³ UMBACH, Rolf: „Ein verschlossener Garten bist du.“ HÄLBIG, Klaus W. (Hg.): *Liebe, Glück und Tod. Die Enzyklika „Gott ist die Liebe“ und das Hohelied Salomos*, St. Ottilien 2007, 168-182, 168; ebd. 168f: „Immer dann, wenn die Zahl 22 als Zahl in der Schrift vorkommt, so lehrt die Kabbala, gilt es aufzumerken, denn hier könnte unter wie zufällig anmutender Verhüllung von etwas gesprochen werden, das den Vielen verborgen bleiben, den Suchenden aber einen Fingerzeig geben soll.“; vgl. ebd. 169: Das hebräische Alphabet hat zweiundzwanzig Buchstaben, was die jüdischen Mystiker dahingehend deuten, dass auch die Schriftzeichen von Gott gegeben wurden, demzufolge also heilig und unveränderbar sind.

Über Entstehungszeit und Autorenschaft wurde und wird viel spekuliert. Sicher ist nur, dass König Salomo nicht als Verfasser in Frage kommen kann, sondern stattdessen von einer Autorenmehrheit und einer Endredaktion auszugehen ist, die die Einzelteile zusammenfügte. Neben Datierungen ins 10. - 9. Jhd. im Nordreich, der salomonischen Epoche sowie in die Mittlere Königszeit (8.- 6. Jhd.) geht man von einer endgültigen Fixierung in der persisch-hellenistischen Zeit (3. Jhd.) nach dem Exil aus.⁴

Wenngleich zu allen Zeiten sehr gegensätzliche Auffassungen hinsichtlich seines Verständnisses existierten, genoss das Hld (*hebr. schir ha-schirim, lat. cantus cantorum, dt. das Lied der Lieder*) bis zum Beginn der Neuzeit höchste Wertschätzung in Theologie und Frömmigkeit – es gehört zu den am meisten kommentierten Büchern des Alten Testaments.⁵

Bis in die Frühe Neuzeit (17. Jhd.) hinein überwiegt die geistig-allegorische Deutung. Mit der Reformation und ihrem Prinzip *sola scriptura* gewinnt der literale Schriftsinn an Bedeutung. In der Folge entwickelt sich eine kritische Forschungsrichtung, der Vorläufer der heutigen historisch-kritischen Methode. Mit zunehmender Deutungshoheit dieser Auslegungsart setzt ein Paradigmenwechsel ein, der die Lehre vom geistlichen Schriftsinn zurückdrängt und schließlich aufgrund der allzu ‚weltlichen Thematik‘ des Hld zu einem fast völligen theologischen Bedeutungsverlust des Buches führt.⁶

Das ändert sich erst in jüngerer Zeit, die das Gesamtverständnis der Schrift wieder mehr in den Blick nimmt und von einer absichtsvollen Komposition der einzelnen Bücher bzw. Buchgruppen ausgeht (kanonische Exegese). Gianni Barbiero etwa betonen die Einheitlichkeit des Hld, einen zweiteiligen Aufbau sowie eine Dynamik von anfänglicher Trennung hin zur Vereinigung der Liebenden⁷ Andere beobachten eine „redaktionelle [...] Komposition mit programmatischer Aussageabsicht.“⁸

Diese Arbeit unternimmt den Versuch, Zeitgemäßheit, Sinnhaftigkeit und praktische-theologische Relevanz einer mehrdimensionalen Auslegung, wie sie in DV 12 gefordert ist und die als eine Art ‚Neuauflage‘ des antiken vierfachen Schriftsinns betrachtet werden kann,⁹ nachzuvollziehen und nach Gründen zu suchen, die belegen, dass dies

⁴ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Ludger: Art. Das Hohelied, in: ZENGER, Erich u.a.: Einleitung in das Alte Testament, hg. v. Christian Frevel, Stuttgart (2016⁹), 477-487, 482.

⁵ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Ludger: Nicht-Eindeutigkeit der Schrift. „Eines hat Gott gesagt, zweierlei habe ich gehört“ (Ps 62,12), Sinnoffenheit als Kriterium biblischer Theologie, in: EBNER, Martin (Hg.): Wie biblisch ist die Theologie? (JBTh 25), Neukirchen-Vluyn (2011), 45-61, 45.

⁶ Vgl. ebd.

⁷ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Das Hohelied, 482.

⁸ SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Das Hohelied, 481.

⁹ Vgl. OEMING, Manfred: Biblische Hermeneutik. Eine Einführung, Darmstadt (2007²), 176.

nicht nur aus einem vagen Bauchgefühl heraus notwendig erscheint, sondern dass es handfeste systematisch-theologische Gründe dafür gibt, was in der Folge zu einer theologischen Aufwertung des Hld führen würde.

Die Gründe, die in früheren Zeiten zu einer Ablehnung des wörtlichen Verständnisses des Hld geführt haben, sind zum Teil obsolet geworden. Diejenigen, die zu einer vollkommenen Ablehnung eines geistlichen Sinnes geführt haben, sind vom exegetischen Standpunkt her nicht mehr haltbar. Es muss also darum gehen, vernünftig darzulegen, warum und wie eine Synthese möglich und erforderlich ist. Es soll zudem deutlich werden, dass diese Synthese nicht nur für die christliche Glaubensgemeinschaft innerhalb einer hyper-pluralen Gesellschaft notwendig und angemessen ist, sondern dass sie auch anschlussfähig ist für den interreligiösen Dialog und das interdisziplinäre Gespräch.

Damit aber würde die neuzeitliche Einschätzung von Hld als theologisch irrelevant¹⁰ erschüttert. Worin die theologische Bedeutung für uns heute bestehen könnte, lässt sich jedoch mit der rein auf den Gattungsbegriff und die *intentio auctoris* abstellenden historisch-kritischen Methode allein sicher nicht eruieren. Denn diese kann die Verse des Hld nur als Sammlung von profanen altorientalischen Liebesliedern wahrnehmen und deren theologischer Realität nicht gerecht werden.¹¹

Will man dem Hld hingegen (praktisch-)theologische Relevanz zusprechen – und davon ist auszugehen, hält man sich vor Augen, mit welcher Kunstfertigkeit die Heilige Schrift komponiert (Kanonbildung) worden ist, bei der nichts dem Zufall überlassen wurde – dann muss man wenigsten in Teilen auf die bis vor dem Paradigmenwechsel übliche geistige Auslegung zurückgreifen.

1.1 Warum überhaupt Auslegung?

Auf die Frage, wie man eine Bibelstelle verstehen kann, gibt es keine einfache und schon gar keine exklusivistische Antwort. Einigkeit besteht aber darüber, dass es sich dabei wie bei allem Verstehen um einen Kommunikationsprozess handelt, in den vier Faktoren involviert sind: ein Autor, der Text, ein Leser und die Sache und ihre jeweiligen Welten, die das sog. hermeneutische Viereck, die Struktur des hermeneutischen Zirkels, bilden.

¹⁰ “Wenn irgend einem Buch des Alten Testaments, so drohte der Einbruch des geschichtlichen Denkens in die Theologie [...] der religiösen Wirkung des Hohenlieds zum Verhängnis zu werden, indem es [...] ihn zur geschichtlichen Urkunde werden ließ, [...] [und ihn so] seines Offenbarungscharakters beraubte [...] Das Christentum [...] hat [seither] keine große religiöse Begegnung mit dem Hohenlied mehr erlebt [...]”:
OHLY, Friedrich: Grundzüge einer Geschichte der Hoheliedauslegung des Abendlandes bis um 1200 (SWGf 1), Wiesbaden (1958), 5, zitiert nach: SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Das Hohelied als Allegorie, in: DERS.(Hg.): Das Hohelied im Konflikt der Interpretationen (ÖBS 47), Frankfurt (2017), 11-56, 18.

¹¹ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Nicht-Eindeutigkeit der Schrift, 48.

Bei diesem gibt keine direkte Verbindung zwischen Autor und Rezipienten, sondern nur eine vermittelte über das Medium Sprache bzw. Text, die nur unter der Voraussetzung eines gemeinsamen Bezuges auf die Sache funktioniert.¹² Die vielfältigen Zugänge, die sich daraus ergeben, sind dabei nie voraussetzungslos, sondern immer mit bestimmten, mehr oder minder bewussten philosophischen Prämissen verknüpft.¹³ Dieser Methodenpluralismus ist jedoch weder neu noch ein Nachteil, ganz im Gegenteil: Die unterschiedlichen Fragestellungen ergänzen sich, denn keine Methode kann eine Monopolstellung für sich beanspruchen. Jede hat ihr relatives Recht, aber auch ihre blinden Flecken und bedarf daher der kritischen Ergänzung. In einer Art notwendiger Transformation der antiken Lehre vom vierfachen Schriftsinn, die den Abstand zwischen heutigem Leser und antikem Autor überwinden helfen soll, muss Bibelexegese sich für die Fülle an Interpretationsmöglichkeiten und damit für den verborgenen Reichtum des Wortes Gottes öffnen. Eine biblische Hermeneutik lässt sich aber vor jeder Kanonbildung bereits innerhalb der Bibel beobachten: immer wieder wurden die je älteren Glaubenszeugnisse intertextuell aufeinander bezogen und dadurch, der veränderten geschichtlichen Situation angemessen, kontextuell neu interpretiert, bspw. durch Allegorese bei Philo von Alexandrien. Auch das Neue Testament versucht, „das, was ‚den Alten gesagt‘ ist, angesichts des radikal neuen Heilshandelns Gottes in Jesus Christus neu zu begreifen. Manche [ihrer] Schriften [...] sind geradezu als eine Biblische Hermeneutik des Alten Testaments zu verstehen.“¹⁴

Weil jeder Zugang Stärken und Schwächen aufweist, wird in dieser Arbeit versucht, die Stelle Hld 8,6-7 aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Zunächst historisch-kritisch mit Blick auf die Autoren, kanonisch mit Blick auf den Text, danach mystisch-allegorisch - exemplarisch anhand des Zeugnisses Bernhard von Clairvaux‘ - und zuletzt tiefenpsychologisch.

1.2 Vorgehensweise

Insgesamt gehe ich folgendermaßen vor: An die Erläuterung relevanter Begriffe (Kap. 2) schließt sich eine kurze Darstellung der wechselvollen Auslegungsgeschichte von Hld von der Frühen Kirche und den Kirchenvätern bis zur Gegenwart an (Kap. 3). Ein eigenes Kapitel wird der Schilderung des aktuellen Forschungsstandes gewidmet mit den

¹² Vgl. OEMING, Biblische Hermeneutik, 5f.

¹³ Vgl. ebd. 3.

¹⁴ OEMING, Biblische Hermeneutik, 1f.

neuesten Deutungsvarianten sowie den verschiedenen Positionen in der Gegenwart (Kap. 4). Dem folgt die Darstellung der lehramtlichen Position, wie sie im Zwölften Kapitel der Dogmatischen Konstitution über die Göttliche Offenbarung *Dei Verbum* (DV 12) des Zweiten Vatikanischen Konzils erfolgt ist (Kap. 5). Diese stellt neben der historisch-kritischen Exegese als wissenschaftlicher Basis vor allem auf die Deutung der Kirchenväter ab sowie auf die Dogmatische Deutung aus dem Glauben der Gesamtkirche heraus. Dem folgt die Auslegung von Hld 8,6-7, an dem exemplarisch die Sinnhaftigkeit einer gestuften Auslegung verdeutlicht werden soll. Vor dem Kapitel über die mystische Auslegung sind die Überlegungen von Benedikts XVI. eingefügt, der in seiner Jesus-Trilogie versucht, die beiden Ebenen des wörtlichen (anthropologischen) Sinnes und des geistig-theologischen Sinnes zu verbinden. Nach einem exemplarischen mystischen und einem tiefenpsychologischen Blick auf die Stelle versuche ich im Anschluss daran, das theoretische Fundament für eine Synthese der Zugänge mit Hilfe des Bild- bzw. Symbolbegriffes Karl Rahners bzw. seiner Sakramententheologie zu entwickeln, um nach einer Zusammenfassung der Ergebnisse (Kap. 6) einen Ausblick auf einen möglichen praktischen Bezug herzustellen (Kap. 7).

2. Begriffe

Zunächst halte ich es für hilfreich, einige relevante Begriffe zu erläutern. Dabei sind eindeutige Festlegungen nicht immer möglich. Ich beziehe mich deshalb größtenteils auf das Verständnis Ludger Schwienhorst-Schönbergers, einem der zeitgenössischen Verfechter einer allegorischen Auslegung des Hlds.

2.1 Symbol

Vom ursprünglichen Sinn als Erkennungszeichen¹⁵ und Beleg für die Identität einer nach langer Zeit und rein äußerlich nicht mehr eindeutig identifizierbaren Person (griech. *symbolon* = Zusammengefügtes) wird das Symbol zum Stellvertreter einer geistigen Realität, welche an ihm wahrnehmbar wird¹⁶.

Es „ist sichtbares *Zeichen* einer unsichtbaren Wirklichkeit [...] [und] steht im Schnittpunkt zweier Seinsebenen. Gerade durch diesen Schnittpunktcharakter ist es aber nicht nur ein (von einer Ebene auf die andere) hinweisendes Zeichen, sondern es hat auch

¹⁵ Wenn zwei Freunde für längere Zeit getrennt waren, zerbrachen sie bspw. ein Tontäfelchen, anhand dessen sie sich auch nach Jahren noch wiedererkennen konnten

¹⁶ Vgl. LURKER, Manfred: Art. Symbol, in: DERS. (Hg.): Wörterbuch der Symbolik, Stuttgart (1991), 719f., 719.

an beiden teil: im Äußeren offenbart es das Innere, im Körperlichen das Geistige, im Sichtbaren das Unsichtbare [...] besteht ein innerer Zusammenhang, der auf eine Wesenseinheit hinausläuft. [...] [ist seine] [...] Erscheinung [...] nicht etwas Zufälliges, sondern gehört letztlich zum Wesen der sich darstellenden Wirklichkeit.“¹⁷

2.2 Metapher

Im weiteren Sinn dient das Wort Metapher als Überbegriff für *bildliches Sprechen* allgemein und kann auch Ausdrücke wie Vergleich, Analogie, Parabel, Personifikation, Symbol etc. umfassen. Es entspricht darin dem früher üblichen Begriff ‚Bild‘. Metaphorisches Sprechen verknüpft abstrakte Zusammenhänge mit konkreten Strukturen (Bsp. jemandem eine Brücke bauen als Bild für versöhnlich sein).

Im engeren Sinn wird die Bedeutung eines Wortes von einem (als natürlich geltenden) ‚Herkunftsbereich‘ (bspw. Hirt) in einen anderen ‚Zielbereich‘ (bspw. Gott aus dem ‚Bereich‘ Transzendenz) übertragen (sog. Substitutionstheorie). Der Zielbereich ist normalerweise eine abstrakte, schwer zugängliche Vorstellung wie ‚Gott‘, ‚Ewigkeit‘ etc. Eine Funktion von Metaphern besteht also darin, Vorstellungen, für die es ‚keine Worte gibt‘, durch Rückführung auf leichter verständliche Sachverhalte zu erschließen!

Dabei gibt es unterschiedliche Grade von Konventionalität: Konventionelle (geläufige, fest im Wortschatz etablierte) sog. lexikalisierte Metaphern werden häufig gar nicht mehr als solche wahrgenommen. Anders die sog. kreativen, innovativen Metaphern, die aufgrund ihrer Ungewöhnlichkeit als kühn betrachtet werden (z.B. Joh 1,14: „und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt“) und auf etwas Neues ab, das damit überhaupt erst begreiflich gemacht werden soll, abzielen.

Wo die Substitutionstheorie nicht ausreicht, Phänomene zu erklären, greift die Interaktionstheorie: sie geht von einer Zweiseitigkeit der Beziehung zwischen Herkunftsbereich und Zielbereich aus. Auf das Bild übertragen, würde das bedeuten, dass nicht nur die Gottesliebe nach dem Modell menschlicher Liebe zu verstehen ist, sondern auch umgekehrt, die menschliche Liebe nach der Weise göttlicher Liebe.¹⁸

Im Unterschied zur Metapher wird beim Symbol der Herkunftsbereich stärker konkretisiert und damit aufgewertet wird: Symbole bezeichnen eher konkrete Objekte oder konkrete Handlungen.¹⁹

¹⁷ Ebd.

¹⁸ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Allegorie, 32-35.

¹⁹ Vgl. a.a.O. 44.

2.3 Allegorie

Eine Allegorie bezeichnet (in der Rhetorik) eine über das Einzelwort fortgesetzte (quasi verlängerte, ausgebaut) Metapher über einen ganzen Satz hinweg. Das Verhältnis der Allegorie zur Metapher ist also ein quantitatives. Literaturgeschichtlich meint sie einen abgeschlossenen Text, dessen eigentlicher („tieferer“) Sinn sich erst durch den Verweis auf eine zweite Bedeutungsebene ergibt, wobei der vordergründige, wörtliche Sinn dagegen oft belanglos ist: Eine konkretere, bekanntere oder naheliegendere Ebene (Herkunftsbereich) wird zu einer abstrakteren Ebene (Zielbereich) in Bezug gesetzt.

In der Theorie vom mehrfachen Schriftsinn bezeichnet die Allegorie den zweiten Schriftsinn, sie kann aber auch ganz allgemein für jede über den buchstäblichen Sinn hinausgehende Bedeutung stehen.²⁰ „Gelegentlich bildet die(ser) [...] nur eine dünne Deckschicht über der deutlich hervorscheinenden tieferen Bedeutung [...].“²¹ Insgesamt kann man die Allegorie als eine besondere Art der narrativen bzw. personifizierenden Ausgestaltung der Metapher bezeichnen.²²

Eine andere Definition bestimmt sie als eine Art Gedankenübertragung von einer Sinnebene auf eine andere. „Die generelle Differenz zwischen Ausdrucks- und Inhaltsseite [...] ist in der antiken Rhetorik die Grundlage für die [...] Bestimmung der Allegorie als Stilfigur: die allegorische Aussage meint etwas *anderes*, als der eigentliche Wortlaut [...] sagt. [...] in Bezug auf den Grad der Verständigung [gibt es] verschiedene Abstufungen: der reinen, in sich geschlossenen Allegorie fehlen Hinweise auf das Gemeinte; die vermischte Allegorie besitzt entschlüsselnde Signale.“²³

2.4 Mystik

Von der Etymologie her verweist der Begriff Mystik auf die beiden Bedeutungen (1) als Geheimlehre, wie sie in antiken Mysterienkulten praktiziert wurde, oder (2) als „religiöse Erfahrungsebene [...], in der sich eine stringente Einheit zwischen Subjekt und Objekt dieser [transzendenten] Erfahrung in irgendeinem noch näher zu bezeichnenden Sinn abzeichnet“²⁴, die im Ganzen jedoch unverfügbar bleibt.²⁵ Innerhalb der

²⁰ Vgl. a.a.O. 36f.

²¹ ZAKOVITCH, Yair: Das Hohelied (HThK.AT), Freiburg (2004), 97.

²² Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Allegorie, 36f.

²³ SPITZ, Hans-Jörg: Art. Allegorie, in: LURKER, Symbolik, 21.

²⁴ HAAS, Alois M.: Was ist Mystik?, in: RUH, Kurt (Hg.): Abendländische Mystik im Mittelalter, München (1984), 319-341, 319f. zitiert nach: COLLINET, Benedikt J.: Ist theologische Exegese noch zeitgemäß? Untersuchungen zum Verhältnis von einzelwissenschaftlicher Methodik und biblischer Theologie am Beispiel der mystischen Schriftauslegung von Hld 2,4, Wien (2014), 12.

²⁵ Vgl. a.a.O. 323, zitiert nach: COLLINET, Theologische Exegese, 12.

christlichen Mystik kann man grob zwischen zwei Richtungen unterscheiden: einer stark rational gefärbten sog. Wesensmystik, cherubischen oder spekulativen Mystik²⁶, wie sie bspw. in der ezechielschen Thronwagen-Vision aufscheint und einer Liebesmystik, seraphischen oder affektiven Mystik, die das Gefühl anspricht.²⁷ Ziel der mystischen Erfahrung ist die unio mystica, die Erfahrung der Einigung mit Gott.²⁸

„Denn Mystik ist in einem allgemeinsten Sinn die konkrete Wahrnehmung des Göttlichen in Form einer Einheitserfahrung; sie ist gewissermaßen die Gipfelerfahrung der religiösen Kontaktnahme mit dem absolut gedachten Göttlichen, untersteht daher keinesfalls jenen Alltagsbedingungen, die uns normalerweise bei unseren Erfahrungen leiten.“²⁹

„Mystik ist eine Lebensform und lebt christlich aus dem in der Bibel grundgelegten Sprach- und Bilderschatz und aus dem hier sichtbar werdenden Christusgeheimnis (griech. mystikos bedeutet ‚geheimnisvoll‘ und steht im Zusammenhang mit dem Mysterium; der geistige Sinn der Heiligen Schrift ist der ‚mystische‘ schlechthin). Aus diesem Horizont heraus reden Mystiker(innen) über ihre Gotteserfahrung als einer Vereinigungserfahrung, in der das göttliche Wort, welches Jesus Christus selbst ist, in ihnen innerlichst präsent wird.“³⁰

3. Auslegungsgeschichte des Hoheliedes

In dieser Arbeit soll es um biblische Hermeneutiken gehen, also um die (unterschiedlichen) Weisen, wie ein Schrifttext verstanden werden kann und welche Auswirkungen eine komplexe Herangehensweise, die ähnlich der antiken Lehre vom vierfachen Schriftsinn mehrere Zugänge ‚gleichzeitig‘ bzw. ‚nacheinander‘ berücksichtigt, auf das Gesamtverständnis hat. Der Vollständigkeit halber und um einen Eindruck von der enormen Vielfalt zu bekommen, die die verschiedenen Erklärungsversuche in der Hoheliedexegese zutage gefördert haben, wird im Folgenden eine Übersicht über die Auslegungsgeschichte dieses geheimnisvollen Buches versucht, welche über viele Jahrhunderte von der Allegorese bestimmt war.

Zunächst ist zu sagen: die Idee zu einer allegorischen Hermeneutik ist uralte. Sie wurde bereits seit dem 6. Jhd. v. C. im Hellenismus entwickelt (Hekataios von Milet), um das Erbe der unzeitgemäß gewordenen Götter-Mythen zu retten, indem man in ihnen tiefere

²⁶ Vgl. COLLINET, Theologische Exegese, 12.

²⁷ Vgl. ebd.

²⁸ Vgl. ebd.

²⁹ HAAS, Alois M.: Mystik im Kontext, München (2004), 494.

³⁰ A.a.O. 87.

Prinzipien ausgedrückt fand. Das hellenistische Judentum übernimmt diese Herangehensweise, die schließlich im 1. Jhd. n. C. in Philo von Alexandrien (15/10 v. C. bis 40 n.C.) ihren Höhepunkt erreicht, der sie systematisch auf die gesamte Tora anwendet.³¹ Er steht für ein Verständnis von Religion „deren höhere Stufe nur einer kleinen Elite zugänglich ist; für das gemeine Volk aber ist der Wortsinn da und auch notwendig.“³²

3.1 Judentum

Die Rezeption bzw. Auslegung von Hld beginnt bereits im TaNaK selbst, indem die Liebeslieder König Salomo zugeschrieben werden.³³ Erste Ansätze für eine allegorische Auslegung sind nach einigen Autor:innen noch vor der Endredaktion erkennbar, was sich nach Zakovitch auch durch apokryphe Schriften belegen lässt³⁴; sie scheint somit bereits in früher Zeit angelegt gewesen zu sein.³⁵ Gleichzeitig muss auch ein profaner Gebrauch noch lange üblich gewesen sein, worauf eine Polemik Rabbi Akibas gegen das Singen des Hoheliedes in der Kneipe aus dem 2. Jh. n. C. hinweist.³⁶ Ganz allgemein ist in der rabbinischen Zeit aber kaum ein Vers aus dem Hld wörtlich verstanden worden.³⁷ Der aramäische Targum, eine aramäische Übersetzung von Hld, die sich stark vom hebräischen Wortlaut abhebt, ist gar ein vollständig allegorischer Midrasch³⁸, der Hld als die Geschichte der Errettung Israels seit dem Exodus bis ins messianische Zeitalter liest.³⁹ Die relative Freiheit im Umgang mit dem noch nicht endgültig festgelegten Bibeltext bis vor 70 n. C. wich bei den Rabbinen einer Hermeneutik, die davon ausging, dass „der bis ins Detail als Sequenz von Konsonanten festgelegte Text [...] in all seinen Möglichkeiten von Gott gewollt ist“⁴⁰. Entsprechend ist für sie Auslegung auch mehr als das Eruiere der Absicht des Autors. Man ist der Auffassung, dass im Text nichts dem Zufall

³¹ Vgl. STEMBERGER, Günter: Hermeneutik der jüdischen Bibel, in: DOHMEN, Christoph/ STEMBERGER, Günter: Hermeneutik der Jüdischen Bibel und Alten Testaments, Stuttgart (1996), 22-132, 64-67.

³² A.a.O., 69.

³³ Vgl. HAGEDORN, Anselm: Art. Hohes Lied, in: Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (www.wibilex.de) (2006), 9 [Abruf vom 27.04.2023].

³⁴ Vgl. ZAKOVITCH, Hohelied, 97.

³⁵ Vgl. HAGEDORN, Hohes Lied, 9 [Abruf vom 27.04.2023].

³⁶ Vgl. Nocke, Franz-Josef: Die Faszination erotischer Liebe und das faszinierende Geheimnis Gottes, in: HÄLBIG, Klaus W. (Hg.): Liebe, Glück und Tod. Die Enzyklika „Gott ist die Liebe“ und das Hohelied Salomos, St. Ottilien (2007), 123-125, 125.

³⁷ Vgl. ZAKOVITCH, Hohelied, 98.

³⁸ Midrasch bezeichnet die rabbinische Methode der Schriftauslegung und dient daneben als literarisches Genre mit einer markanten Form und einem expliziten Bezug zur hebräischen Bibel als auch eine einzelne Auslegung (Vgl. TALABARDON, Susanne: Art. Midrasch, in: Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (www.wibilex.de) (2012), 1f.

³⁹ Vgl. ZAKOVITCH, Hohelied, 99.

⁴⁰ STEMBERGER, Hermeneutik der Jüdischen Bibel, 79.

überlassen ist, dass jede ungewöhnliche Schreibweise oder grammatikalische Form, jede verbale Übereinstimmung eines Textes mit einem anderen für die Exegese von Bedeutung ist.⁴¹

3.2 Christliche Überlieferung

Bereits im NT finden sich Belege für eine allegorisch-typologische Deutung von Hld, dazu mehr weiter unten (Kap. 3.4). Von der jüdischen Tradition inspiriert, übernahmen die christlichen Ausleger deren geistig-allegorisches Verständnis und entfalteten es weiter. Dass es dazu kam, wurde durch mehrere Faktoren begünstigt.

3.3 Ansatzpunkte für die christliche Allegorisierung des Alten Testaments

a) biblische Braut-Metaphorik: Sie findet sich vor allem bei den Propheten, so im Buch Ezechiel (Ez 16, 7-14.15), wo es sich jedoch um ein ungleiches, asymmetrisches Liebesverhältnis handelt, bei Hosea (Hos 1-3) und Jeremia (vgl. Jer 2,2) oder bei Jesaja (Jes 62,5), wo die Überlegenheit Gottes relativiert wird (Jes 54, 6).

b) Lehre vom mehrfachen Schriftsinn: Schon lange vor der christlichen Tradition gibt es die Vorstellung, dass ein Text mehrere Bedeutungen haben kann. Origenes von Alexandrien - Alexandria galt in der Frühen Kirche als ‚Hochburg‘ der allegorischen Auslegung im Gegensatz zu Antiochien, wo man am wörtlichen Schriftsinn festhielt⁴² - unterschied drei Sinnebenen: den Literalsinn, das sog. ‚Fleisch‘ der Schrift, also die offensichtliche Auffassung, den ‚seelischen‘ Schriftsinn und schließlich den ‚geistigen‘, der eine Ahnung der künftigen Güter enthält. Später kamen weitere hinzu bzw. wurde der geistige (=allegorische) nochmal unterteilt – in den (anagogischen = moralischen) und den eschatologischen. Entscheidend dabei ist, dass „jeweils die Bedeutung zu suchen [ist], welche der schon gefundenen *zu Grunde* liegt, deren Hintergrund ausmacht oder auf ihr aufbaut.“⁴³

c) Neuplatonismus und augustinische Erbsündenlehre: Wenngleich weit entfernt von biblischer Anthropologie, prägen diese Strömungen das Denken vieler christlicher Theologen der Antike und des Mittelalters nachhaltig: fremd, ja fast feindlich stehen Seele (Geist) und Leib im Neuplatonismus einander gegenüber. Die Identifizierung der Materie mit dem Bösen (Manichäismus) und die Einordnung der Sexualität als zur

⁴¹ A.a.O. 79 f.

⁴² Vgl. NOCKE, Faszination, 131.

⁴³ A.a.O. 128.

Materie gehörig - und somit als unmoralisch (Stoa) - förderte einen extrem negativ konnotierten Blick auf die menschliche Sexualität, betrachtete körperliche Lust als verderblich.⁴⁴ Augustinus war gar der Ansicht, dass die Tatsache, dass „dem Menschen die Geschlechtsorgane nicht willentlich gehorchen, [...] eine Strafe dafür sei, dass der Mensch einst im Paradies Gott nicht gehorcht hat“⁴⁵ und verstieg sich zu hochgradig spekulativen und unhaltbaren Aussagen über eine Idealform der Ehe im Paradies, in der der Geschlechtsverkehr von sexueller Erregung frei gewesen sei. Der Wille habe die Sexualorgane beherrscht und willkürlich bewegt wie Hand und Fuß. Die Libido sei erst nach dem Sündenfall entstanden.⁴⁶ Beachtenswert ist wie gesagt, dass diese spätantik-frühmittelalterlichen Entwicklungen im Gegensatz zur innerbiblischen Rezeption standen, welche zunächst keine explizite Allegorisierung vornahm.

3.4 Innerbiblische Rezeption

Nach Taschl-Erber findet im Johannesevangelium eine (typologische) Übertragung des Geliebten aus dem Hohelied auf Christus (bspw. Joh 3,28 f.) statt.⁴⁷

Noch interessanter ist aber m.E., dass die schon angesprochene Braut-Metaphorik des AT im NT einen Widerhall im Epheserbrief (vgl. Eph 5, 25-32) findet mit einer veränderten Perspektive: der Bräutigam ist hier Jesus, nicht Gott, die Geliebte nicht mehr Israel, sondern die Kirche. Und: Die menschliche Liebe ist „nicht nur ein *Gleichnis* [d.h. Metapher, vgl. Kap. 2.2] für die Liebe Gottes zu seinem Volk, sondern der *Ort ihrer Realisierung* [d.h. Symbol, vgl. Kap.2.1.]: in der Liebe zwischen Mann und Frau *ereignet* sich etwas von dem „tiefen Geheimnis, das Christus und die Kirche verbindet.“⁴⁸ Sie liegt im ‚Schnittpunkt‘ der menschlichen und der göttlichen Ebene, indem sie an beiden Anteil hat. Ja, es findet Gottesbegegnung statt! Ein wegweisender Ansatz für die Gegenwart, der allerdings noch systematisch-theologisch entfaltet werden muss.

Diese frühe Annäherung an eine mehrdimensionale (Be-)Deutung wurde aber nicht durchgehalten: schon die Frühen Kirchenväter - mit Ausnahme von Origenes (185 bis 253/4) - gaben der reinen Allegorie den Vorzug.

⁴⁴ Vgl. a.a.O. 129.

⁴⁵ MARSCHÜTZ, Gerhard: theologisch. ethisch. nachdenken, Bd. 2: Handlungsfelder, Würzburg (2016²), 33.

⁴⁶ Vgl. MÜLLER, Michael: Die Lehre des hl. Augustinus von der Paradiesehe und ihre Auswirkungen in der Sexualethik des 12. und 13. Jahrhunderts bis Thomas von Aquin, Regensburg (1954), 22, zitiert nach Nocke, Faszination, 130.

⁴⁷ Vgl. TASCHL-ERBER, Andrea: Der messianische Bräutigam, in: SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER (Hg.), Konflikt, 323-375.

⁴⁸ NOCKE, Faszination, 125-127.

3.5 Frühe Kirche/ Kirchenväter bis Hohes Mittelalter (12. Jhd.)

Denn man empfand ein „ein wörtliches Verständnis (...) (als) unvereinbar mit seinem biblischen Charakter.“⁴⁹ Wird bei Hippolyt von Rom (170 - 235), dem ersten christlichen Ausleger von Hld⁵⁰ dieses noch rein ekklesiologisch auf das (Liebes-) Verhältnis Gottes zur Kirche, gedeutet, so versteht Origenes es als Erster im mystischen Sinn als Verhältnis Gottes zur Seele des Einzelnen. Er versteht Hld als Drama und kann „offenbar noch die verschiedenen Ebenen zusammendenken [...] geht von einem Zusammenhang mit der Brautmetaphorik des Epheserbriefes aus, in dem [...] [Vor allem aber] sollen die Zuhörenden und Mitsingenden sich selbst, ihre eigenen mystischen Erfahrungen, wiederfinden. [...] Ihm geht es um die persönlichen Erfahrungen, welche das Hohelied wachrufen kann.“⁵¹

Gregor von Nyssa (335 - 394) tut sich wieder deutlich schwerer mit der Vorstellung einer erotisch gefärbten Darstellung der Liebe Gottes zu den Menschen. Zwar lobt er die ausdrucksstarken Bilder vom Verlangen nach Schönheit, das er als Mittel zur Sehnsucht betrachtet, warnt aber zugleich in drastischen Worten vor einem rein fleischlichen Verständnis, vor ‚tierischer Vernunftlosigkeit‘ des leidenschaftlichen Menschen, der ‚noch nach dem Leichengestank des alten Menschen riecht‘. Ein jeder solle sich vielmehr selbst transzendieren, den materiellen Kosmos verlassen und durch Leidenschaftslosigkeit aufsteigen ins Paradies.⁵²

Insgesamt sind schon im 4. Jhd. die unterschiedlichsten Weisen einer allegorischen Deutung von Hld nachzuweisen: ekklesiologisch/ heilsgeschichtlich, mystisch oder auf Maria hin.⁵³ Diese mariologische Variante trat bis Rupert von Deutz (1075 - 1130) in den Hintergrund, ebenso wie auch die mystische. Das Fundament der Lehre vom mehrfachen Schriftsinn hatte Origenes gelegt, sie wurde von den lateinischen Kirchenvätern Ambrosius, Augustinus, Hieronymus und Gregor rezipiert und erfuhr schließlich im Hohen Mittelalter ihren glanzvollen Höhepunkt.⁵⁴

Der Fokus lag also zunächst auf der ekklesiologisch-heilsgeschichtlichen Deutung mit dem Ziel der Verwirklichung des Reiches Gottes in der Welt. Beda Venerabilis (672 - 735) fasste die entsprechenden bis dahin existierenden Deutungen zusammen und war so

⁴⁹ NOCKE, Faszination, 124.

⁵⁰ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Allegorie, 15.

⁵¹ Vgl. ZAKOVITCH, Hohelied, 132f.

⁵² Vgl. GREGOR VON NYSSA, Homilien 1, Proömien, 117, zitiert nach: NOCKE, Faszination, 134.

⁵³ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Allegorie, 15; vgl. OHLY, Geschichte, 304.

⁵⁴ Vgl. OHLY, Geschichte, 304.

bis ca. 1050 die maßgebliche ‚Institution‘ in Sachen Hld Erklärung, was zu einer Verarmung führte, die noch eine zusätzliche Verengung in der fröhscholastischen Schultheologie zu Beginn des 12. Jh. erfuhr.⁵⁵

3.6 Hohes Mittelalter/ monastische Theologie/ Mystik

Deren Bann bricht erst Rupert von Deutz (1075 - 1130), dessen Wirken in Sachen Hld Exegese vor dem Hintergrund einer neu erwachten Frömmigkeit einer gänzlich neuen, autonomen Deutungsform zum Durchbruch verhilft, in deren Folge es – zumindest außerhalb des scholastischen Schulbetriebs - zu einer Abkehr vom durch die Tradition gestützten vierfachen Schriftsinn kommt. Eine neue (monastische) Exegese entsteht wie aus dem Nichts, erfährt ihre Blütezeit im 12. Jhd. in den Klöstern und „vermittelt weniger eine vorgeprägte und feststehende Lehre [Dogmen] als das individuelle Verstehen der Geheimnisse des Wortes“⁵⁶

Für die mystische Erneuerungsbewegung⁵⁷ hatte das Hld von nun an höchsten Stellenwert, ja, es wird zum „erweckenden Symbol“⁵⁸: Im 12. Jh. entstehen mehr als dreißig Hld Kommentare, mehr als die Hälfte aller von 200 bis 1200 geschriebenen.⁵⁹

In den drei Salomon zugeschriebenen weisheitlichen Büchern Spr, Koh und Hld erblickte man drei Stufen des spirituellen Weges vorgezeichnet, welcher mit der Erlangung der Einheit von Gott und Mensch (unio mystica) an sein Ziel gelangt.⁶⁰

Ihren Höhepunkt erlangte diese Form der Auslegung in den 86 Sermones des Bernhard v. Clairvaux (sog. Brautmystik). Auch er will, wie schon Origenes, bei anderen geistliche Erfahrungen hervorrufen⁶¹, wofür die erotischen Bilder des Hld Ausdruck sind: so deutet er bspw. die duftenden Brüste der Braut (Hld 4,2-3) auf die Gnade, die sich plötzlich über den ergießt, den Strom der Liebe, der die Brust desjenigen füllt, der im Gebet verharrt.⁶²

Voraussetzung dafür sei aber, das Fleisch durch strenge Zucht zu zähmen und dem Geist zu unterwerfen, die Welt zu verachten und wegzuwerfen, will man nicht unrein an die

⁵⁵ Vgl. a.a.O. 306.

⁵⁶ A.a.O. 310.

⁵⁷ Mystik im Allgemeinen stellte keine extravagante Absonderlichkeit dar, sondern galt im Gegenteil als höchste Form des Nachdenkens über den Glauben, als seine Vollendung.

⁵⁸ OHLY, Geschichte, 305.

⁵⁹ Vgl. a.a.O. 306.

⁶⁰ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Allegorie, 7.

⁶¹ Vgl. SC 1.VI.11. zitiert nach: NOCKE, Faszination, 136.: „Nur Erfahrung lehrt solch ein Lied. Erfahrene mögen es prüfend erforschen; Unerfahrene vor Begierde brennen, nicht so sehr, es zu erforschen, als es zu erfahren. (...) Ein Hochzeitslied ist es und besingt die keusche, liebliche Umarmung der Seelen, die Eintracht der Herzen, den Einklang ihrer Sinnes- und Lebensart.“

⁶² Vgl. SC 9.V.7. zitiert nach: NOCKE, Faszination, 137.

heilige Lesung herantreten.⁶³ Trotz der Faszination, die von den erotischen Bildern ausging und ihrer inspirierenden Wirkung ließen die damaligen Denkmuster also ein wörtliches Verständnis nicht zu.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Hld bis in die Neuzeit (17. Jhd.) eines der am häufigsten kommentierten Bücher war, an dem wesentliche theologische Fragen erörtert wurden, einfach deshalb, weil sein Thema, die Liebe, als *das Thema* der Heiligen Schrift galt. Für die christliche Mystik war es *der* Text schlechthin. Er stand für die dritte und letzte Etappe des spirituellen Weges in die *unio mystica*. Dass die geistige Deutung als älteste uns bekannte der ursprünglichen entspricht, ist nicht unumstritten, galt in der jüdisch-christlichen Tradition aber als Konsens.⁶⁴

3.7 Neuzeit (ab 16. Jhd.)

3.7.1 Protestantismus/ Reformation (16./ 17. Jhd.)

Neue Wege betrat die Bibelwissenschaft erst im Zeitalter des Humanismus im 16. Jhd. welcher durch eine „Rückwendung zu den biblischen Quellen in ihrer Ursprache und dabei eine kritische Beschäftigung mit der Textüberlieferung“ gekennzeichnet war.⁶⁵ Luther (1483 - 1546) als Verfechter des wörtlichen Sinnes „[...] befreite die Exegese von bevormundender Tradition.“⁶⁶ Im 17. Jhd. fing die protestantische Exegese an, sich der historischen und sprachwissenschaftlichen Untersuchung der biblischen Schriften nach den gültigen Vorgaben für die Erschließung antiker Quellen zu öffnen.⁶⁷ Angeregt von Spinoza's (1632 - 1677) Einsichten⁶⁸ „veröffentlichte Hermann von der Hardt (1660 - 1746)⁶⁹ eine Reihe von historisch-kritischen Schriftauslegungen, die [...] exegetische Erkenntnisse einer sehr viel späteren Zeit vorwegnahmen.“⁷⁰

⁶³ Vgl. SC 1.II.3. zitiert nach: NOCKE, FASZINATION, 137.

⁶⁴ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Allegorie, 7.

⁶⁵ BITTER, Stefan: Art. Epochen der christlichen Bibelauslegung, in: Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (www.wibilex.de) (2006), 11f. [Abruf vom 28.9.2023].

⁶⁶ a.a.O. 12.

⁶⁷ Vgl. a.a.O. 14.

⁶⁸ Bezugnehmend auf die frühere jüdische Exegese (Maimonides) fand er natürliche Erklärungen für die Wunder, erklärte die prophetische Offenbarung mit der Phantasie wachsender Beobachter ihrer Zeit und begründete die kanonische Gestalt der erzählenden Bücher des AT mit einer nachexilischen Redaktion (Esra) (vgl. BITTER, Epochen, 15.)

⁶⁹ ein deutscher Historiker und Orientalist

⁷⁰ BITTER, Epochen, 15.

3.7.2 Aufklärung (18./ 19. Jhd.)

Hatte die Aufklärung „das Hohelied als Paradigma für eheliche Treue⁷¹ interpretiert, so rückt mit den grundlegenden Arbeiten Johann Gottfried Herders (1744 - 1803)⁷² das profane Verständnis bzw. die Verortung der Lieder im Kontext orientalischer Liebeslyrik in den Vordergrund.⁷³

Das Hld galt damit nicht länger als religiöses Buch, sondern lediglich als Sammlung weltlicher Liebeslieder ohne tiefergehende Bedeutung und spielte in wesentlichen Fragen der Theologie keine Rolle mehr, was u.a. daran erkennbar ist, dass es in den Theologien des Alten Testaments seit dem 19. Jhd. so gut wie gar nicht mehr vorkommt.⁷⁴

In Reaktion darauf gab es verschiedene Versuche, das Dilemma der theologischen Bedeutungslosigkeit zu umschiffen, die, wenn sie schon nicht zum Mittel der Allegorese griffen, dennoch Wege fanden, das Buch aus den vermeintlichen Niederungen des Allzumenschlichen herauszuführen. Einer ist, die erotische Brisanz mittels Verwendung von etymologisch verwandten Begriffen, die eine andere, harmlosere Lesart ermöglichen, zu verschleiern.⁷⁵ Ein anderer, über die Zuschreibung der Verfasserschaft an den historischen König Salomo eine nach Bartelmus fragwürdige weisheitliche Orientierung zu behaupten⁷⁶ oder so zu tun, als handele es sich ‚nur‘ um Hochzeitslieder⁷⁷, denn „auch wenn [...] [das Hld] kein absolut heiliger Text ist, muss [es] [...] – da in der Bibel überliefert – doch moralischen Mindestansprüchen genügen.“⁷⁸ Von geringer Wirkmächtigkeit war die in der ersten Hälfte des 20. Jhd. entstandene kultmythologische Deutung, die versuchte, „durch Umstellungen im Hohenlied ein altes Textbuch für die Feier der Heiligen Hochzeit als Vorlage für den heute vorliegenden Text zu rekonstruieren.“⁷⁹

⁷¹ HAGEDORN, Hoheslied, 9 [Abruf vom 08.10.2023].

⁷² Herder sprach sich für das damals neuartige, geschichtliche Verständnis des AT aus und lehrte, jenseits von dogmatischen Postulaten (v.a. der Inspirationstheorie) und starren Vorgaben des Rationalismus, das AT als Sammlung menschlicher Urkunden des Altertums zu lesen. Sein Ziel war es, „geniale Dichter zu verstehen und sich in die Kindheitsgeschichte der Menschheit zurückzusetzen, den Geist und die Poesie der Morgenländer zu in sich aufzunehmen, um den humanen Gehalt ihrer Urkunden zu erschließen.“ (BITTER, Epochen, 16).

⁷³ Vgl. HAGEDORN, Hoheslied, 9 [Abruf vom 27.04.2023].

⁷⁴ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Nicht-Eindeutigkeit, 45.

⁷⁵ Vgl. BARTELMUS, Rüdiger: Von jungfräulichen Huris zu »pflückreifen Trauben« (C. Luxenberg), Neukirchen-Vluyn (2007), 24.

⁷⁶ Vgl. a.a.O. 29f.

⁷⁷ Vgl. a.a.O. 31.

⁷⁸ WÜRTHWEIN, Ernst/ GALLING, Kurt: Die fünf Megillot (HAT 1/18), Tübingen (1969), 25-71, zitiert nach: BARTELMUS, Von jungfräulichen Huris, 31.

⁷⁹ BARTELMUS, Von jungfräulichen Huris, 33.

3.7.3 Moderne (20. Jhd.)

Mitte des 20. Jhd. bestätigt nach langen Abwehrkämpfen (Modernismusstreit; Papst Pius X.) und einem erstaunlichen Beharrungsvermögen (v.a. der französischen) Exegese.⁸⁰ schließlich auch das katholische Lehramt die Relevanz einer wörtlichen Auslegung, freilich ohne völlig von einer geistigen Auslegung Abstand zu nehmen.⁸¹ Im Unterschied zur traditionellen, allegorischen Auffassung, die das Hld nur *als Bild*⁸² für die göttliche Liebe sah, wird Hld nun typologisch gedeutet, d.h. als Hymnus auf die irdische Liebe, mit der *eigentlich* aber die übernatürliche gemeint ist (bspw. Miller, Zapletal).⁸³

Die Gegner dieser Auffassung kritisieren dies als ‚Zweigleisigkeit‘ und versuchen eine Deutung durch eine Kombination des wörtlichen mit dem allegorischen Verständnis mithilfe von eindeutig wörtlich auszulegenden Parallelstellen, die zu sehr spekulativen Interpretationen kommt.⁸⁴ Autor:innen wie Krinetzki lehnen auch das wiederum ab, ebenso jegliche unmittelbare Deutung der Braut auf die Einzelseele bzw. auf Maria, akzeptierten aber eine auf das Volk Israel als Ganzes.⁸⁵ Krinetzki bringt stattdessen mit seinem Bezug zur Typenlehre C.G. Jungs eine neue (tiefenpsychologische) Komponente in die Hld Exegese hinein: Nur nach dieser könne die reiche Symbolsprache des Hld überhaupt entziffert werden.⁸⁶

⁸⁰ Vgl. HAAG, Herbert: Das heutige Verständnis des Hohenliedes in der katholischen Exegese, in: Caquot, A. et. al. (Hg.) *Melanges bibliques et orientaux en l'honneur de M. Mathias Delcor* (AOAT 215), Neukirchen-Vluyn 1985, 209-219, 212; Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Allegorie, 21-22: Andre Robert verteidigt die allegorische Deutung Raymond Tournay verfasst 1963 einen Kommentar zu Hld, der als der letzte Versuch, dies gerade nicht mit Verweis auf die Tradition, sondern mit streng wissenschaftlicher Methode zu rechtfertigen; Andre Feuillet stimmt dem in seiner Monografie über das Hld aus 1953 und erneut 1999 zu. Er will zeigen, dass das Hld von seinem Ursprung her religiöse Dichtung ist. Die zur Anwendung kommende Methode nennt er „Methode der Parallelismen“. Deren zentraler Punkt sei, dass man mit dieser auf Prophetentexte stößt, die den erneuerten Bund zwischen Gott und Israel im Bild der Ehe ausdrücken und dabei „signifikante lexematische, motivische und thematische Entsprechungen [zu Hld] aufweisen.“ (a.a.O. 22).

⁸¹ Vgl. PIUS XII. [Papst]: Enzyklika „DIVINO AFFLANTE SPIRITU“ (vom 30.9.1943): der Papst vertritt die Lehre vom doppelten Schriftsinn, nach der die menschliche Liebe Typus für die Liebe Jahwes zu Israel ist.

⁸² i.S. einer Metapher (vgl. Kap. 2.2) nicht als Symbol (vgl. Kap. 2.1).

⁸³ Vgl. MILLER, Athanasius OSB: *Das Hohelied*, Bonn (1927), 5, zitiert nach: HAAG, *Das heutige Verständnis*, 209-219, 209: „[...] es sich [...] um die Beschreibung einer rein natürlichen, wenn auch höchst idealen, bräutlich-ehelichen Liebe handelt. [...] die vorbildhaft für die übernatürliche stehe.“

⁸⁴ Schneider sieht in Hld eine Sammlung von Liedern, die der „Hohelieddichter“, ein von ihm vermuteter Autor aus der Zeit von Esra/ Nehemia, in der Absicht zusammengestellt habe, die Jugend für eine reine, treue Liebe zu begeistern (vgl. HAAG, *Das heutige Verständnis*, 211).

⁸⁵ Vgl. HAAG, *Das heutige Verständnis*, 211: Die Parallelstellen beschreiben immer nur die Liebe Gottes zum gesamten Volk Israel.

⁸⁶ Vgl. HAAG, *Das heutige Verständnis*, 218.

Es gab demnach einige wenige Autoren, die der Lehre vom doppelten Schriftsinn, wie er von Pius XII. in seiner Enzyklika propagiert wird, zumindest offiziell, teils aber nur wie aus Pflichtgefühl⁸⁷ (Miller, Zapletal) anhingen.

Die überwiegende Mehrheit der Exegeten aber besteht bis heute auf einer rein wörtlichen Deutung bzw. darauf, dass diese *in sich* schon einen höheren ‚sensus mysticus‘ birgt, weil die erotische Liebe doch Abbild der Liebe Gottes sei, sodass die explizite Suche nach einem tieferen Sinn sich erübrigt hat.⁸⁸

3.7.4 Neuere Zugänge (20./ 21. Jhd.)

Seit den 1990-er Jahren betrachtet die feministische Theologie Hld mit Blick auf seine Rezeptionsgeschichte und mit dem Fokus auf Machtstrukturen sowohl innerhalb antiker Gesellschaften als auch was den wissenschaftlichen Diskurs angeht. Diese feministisch-sozialkritisch ausgerichteten Deutungen öffneten das Spektrum auch auf Themen wie Rassismus, soziale Kontrolle oder gegenderte Körperbilder und queere Ansätze, was zu einer gesteigerten Sensibilität für den Zusammenhang zwischen Sprache und Macht(ausübung) über Mechanismen der Deutungsmacht führte.⁸⁹

Seit Anfang des neuen Jahrtausends nun sind Arbeiten hinzugekommen, die in Hld psychoanalytische und liturgische Dimensionen angesprochen sehen oder sich zu Themen wie ‚Emotionen‘ äußern oder sich explizit den sexuell-erotischen Passagen zuwenden; was nach Swadosch vermutlich dazu dienen soll, kirchliche Dogmen auf den Prüfstand zu stellen, welche die Erotik in Hld rein geistlich deuten oder auf die Ehe als einzig legitimen Ort beschränkt sehen wollen.⁹⁰

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Beobachtung, nach der die Frau in Hld den aktiveren Part zu spielen scheint, da sie die Handlung in Gang setzt (1,2-4), ihr mehr Redeanteile zukommen, ihr das erste und das letzte Wort gehören (8,14) und schließlich *sie* diejenige ist, die die Spitzenaussage von der Liebe als einer dem Tod ebenbürtigen bzw. überwindenden Macht (8, 6-7) tätigt⁹¹ außerdem spricht sie den Satz in 7,11, der

⁸⁷ Vgl. HAAG, Das heutige Verständnis, 210.

⁸⁸ Vgl. HAAG, Das heutige Verständnis, 211.

⁸⁹ Vgl. SWADOSCH, Raphaela: Das Hohelied als Beitrag zur Radikalisierung der Beziehungsidee, Berlin (2022), 28f.

Online abrufbar unter: <https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/download/pdf/6751811?originalFilename=true> [Abruf vom 28.09.2023].

⁹⁰ Vgl. SWADOSCH, Radikalisierung, 29; A.a.O.,30: „Die Erhebung der Ehe zum Sakrament in der katholischen Kirche (ca. 13. Jh.) und ihre Unauflösbarkeit (beispiellos in den Buchreligionen), führten zur Einschränkung der Sexualität auf den Bereich der Ehe und die Fortpflanzung [..].“

⁹¹ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNEBERGER, Art. Das Hohelied, in ZENGER u.a.: Einführung, 485; eine Aussage, die bspw. von Mystikern wie Bernhard von Clairvaux genau andersherum gesehen wird: Bei ihm ist es Christus, der dies sagt, aber dazu mehr weiter unten.

wie die Umkehrung des Fluches aus Gen 3,16 erscheint.⁹² Nach Zakovitch scheint sie dem Mann gar überlegen zu sein.⁹³

4. Der gegenwärtige Diskurs um die (Be-)Deutung von Hld

War es früher (auch) das Erschrecken vor diesen körperbetonten Bildern und der unbefangenen erotisch-sexuellen Sprache, die einige Ausleger zu einer möglicherweise von Vermeidung und Verharmlosung motivierten vergeistigenden allegorischen Deutung trieb, so sind es in der Neuzeit die Dominanz des rationalistischen Denkens und eine gewisse Skepsis allem ‚Geheimnisvollen‘ gegenüber, die Exegeten dazu veranlasste, Hld jegliche tiefere religiöse Bedeutung abzuspochen und es entweder radikal ablehnen oder achselzuckend zur Kenntnis nehmen.

In jüngerer Zeit ist der Diskurs um ein angemessenes Verständnis neu wieder aufgeflammt. Neue methodologische und hermeneutische Einsichten der Bibelwissenschaft haben Auswirkungen auf das Verständnis von Hld. Zu diesen gehören die Wiederentdeckung des Kanons der Schrift als Kontext der Auslegung, die Anerkennung der Einheit der Schrift, die Mehrdeutigkeit und Sinnoffenheit biblischer Texte, die Bedeutung der Intertextualität für Sinnfindung und Sinnbegrenzung innerhalb der Rezeptionsgemeinschaft sowie die Unterscheidung von *intentio auctoris* und *intentio operis* (Eigenwert des Textes).⁹⁴ Konfessionelle Faktoren hingegen sind für die kontroversen Deutungen heute nicht mehr von Belang.⁹⁵

Mittlerweile mehren sich die Stimmen, die sich nicht länger in eine dieser Extrempositionen zwängen (lassen) wollen, sondern ganz im Sinn von DV 12 einer gestuften Auslegung das Wort erteilen. Denn im Grunde besteht der Unterschied zwischen den beiden Lesarten darin, dass die profane Hld aus seinem biblischen Kontext herauslöst und in einen anderen hineinversetzt, nämlich den der altorientalischen Literaturen. Um dann zu behaupten, es sei im biblischen Kontext isoliert.⁹⁶ Ob das (auch wissenschaftlich gesehen) legitim ist, ist fraglich. Auch reicht es nicht aus, eine Allegorese nur mit Verweis auf exegetische Fehler vollkommen abzulehnen. Sie ist allein

⁹² Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER: Art. Das Hohelied, in: ZENGER u.a., Einleitung, 477-487, 486.

⁹³ Vgl. A.A.O. 482.

⁹⁴ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Ludger: „Keine rein akademische Angelegenheit“, in: TÜCK (Hg.): Der Theologenpapst, Freiburg (2013), 184-206, 186f.

⁹⁵ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Allegorie, 8.

⁹⁶ Vgl. a.a.O. 23.

schon deshalb sinnvoll, weil ein bildhaft-religiöses Verständnis im Kontext der Heiligen Schrift „als intellektuell und exegetisch plausibel erscheint.“⁹⁷

4.1 Kath. Lehramt: Prinzipien der Schriftauslegung (DV 12)

Die Dogmatische Konstitution *Dei Verbum* postuliert die Notwendigkeit einer ‚gestuften‘ Vorgehensweise bei der Auslegung der Schrift. Sie anerkennt zwar die Relevanz einer wissenschaftlichen (historisch-kritischen) Exegese als unabdingbar für die Erforschung des ursprünglichen Sinns, der sorgfältig ermittelt werden muss, um herauszufinden, was die Hagiografen uns wirklich sagen wollten⁹⁸, betont aber gleichzeitig, dass die Ermittlung der *intentio auctoris* kein Selbstzweck ist, sondern als bloße Vorarbeit der *eigentlichen* Deutung quasi dienende Funktion hat und ergänzt werden durch diejenige Methode, die auf den „Inhalt und die Einheit der ganzen Schrift achtet“.⁹⁹ D.h. die Einzelaussagen müssen in ihrer Zugehörigkeit zum Gesamtglauben der Kirche verstanden und ausgelegt werden mit dem Ziel der Erforschung des tieferen, des geistlichen Sinns.¹⁰⁰ Damit sind heute die Kanonische und Dogmatische Bibelauslegung angesprochen, zu welcher auch der Einbezug der Tradition gehört.

Diese drei Zugänge werden im Folgenden vorgestellt, auf ihre Stärken und Schwächen hin untersucht und darauf aufbauend in ihrer Geeignetheit in Bezug auf die vorliegende Fragestellung beurteilt bevor im Anschluss daran die Argumente für und gegen eine (rein) typologisch-allegorische bzw. (rein) wörtliche oder eine Mischform einander gegenübergestellt werden.

4.1.1 Historisch-kritische Auslegung

Die historisch-kritische Methode „stellt einen Glanzpunkt der theologischen Wissenschaft dar.“¹⁰¹ Aufbauend auf dem Grundpostulat, nach dem die Bibel allein nach vernünftigen Maßstäben auszulegen sei, hat sie im Verlauf von mehreren hundert Jahren seit ihren Anfängen im 17. Jahrhundert einen hochkomplexen, ausdifferenzierten Methodenkanon entwickelt. Unter anderen Impulsen sorgte die Diskussion um Wissenschaftlichkeit des

⁹⁷ SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Allegorie, 8.

⁹⁸ "[...] um also die Aussageabsicht [...] zu ermitteln, ist neben anderem auf die literarischen Gattungen zu achten. Denn die Wahrheit wird je anders dargelegt und ausgedrückt in Texten [...] geschichtlicher, prophetischer oder dichterischer Art [...]." (DV12).

⁹⁹ „Da die Heilige Schrift in dem Geist [...] ausgelegt werden muss, in dem sie geschrieben wurde, erfordert die rechte Ermittlung des Sinnes der heiligen Texte, dass man [...] auf den Inhalt und die Einheit der ganzen Schrift achtet, unter Berücksichtigung der lebendigen Überlieferung der Gesamtkirche und der Analogie des Glaubens?“ (DV 12).

¹⁰⁰ „Aufgabe der Exegeten ist es, [...] auf eine tieferen Erfassung [...] des Sinnes [...] hinzuarbeiten, damit so gleichsam auf Grund wissenschaftlicher Vorarbeit das Urteil der Kirche reift.“ (DV 12).

¹⁰¹ OEMING, Biblische Hermeneutik, 31.

Historismus dafür, dass höchste Objektivität zu einem Ideal in der Auslegung wurde: Der Ausleger „muss lernen, sich demütig, ja geradezu ‚devot‘ an seine Quellen und die fremde Welt der Autoren anzuschmiegen. [...] [Er ist] Anwalt des Autors, der die [...] Fremdheit, die Widerständigkeit und die Nichtidentität mit der Gegenwart herausarbeiten soll.“¹⁰² Es geht also um die ursprüngliche Aussageabsicht, um den geschichtlichen Sinn eines Textes. Dieser soll in einem intersubjektiv nachvollziehbaren Verfahren ermittelt und vor jeder Vereinnahmung durch Dogmatik, kirchliche Tradition, aber auch vor zu kurz greifenden Aktualisierungen oder individualisierenden Vorurteilen bewahrt werden.¹⁰³ Bei der Fülle von Erkenntnissen, die dieser Zugang über die Welt der Autoren zutage gefördert hat, hat eine solchermaßen kritische Haltung der Heiligen Schrift als dem Fundament von Theologie und Glauben gegenüber jedoch zwangsläufig zu einer Menge von dogmatischen Problemen geführt.¹⁰⁴

4.1.2 Kanonische Auslegung

Die historisch-kritische Methode ist dementsprechend nicht ohne Widerspruch geblieben. In Reaktion auf das beständige Hinterfragen und kritische Zerlegen des Endtextes und der sehr spekulativen Suche nach dem ‚Echten‘ beschränkt sich die noch junge Methode der kanonischen Auslegung auf die vorliegende Endgestalt,¹⁰⁵ und nimmt die Bibel als Ganze in den Blick, denn auch Überarbeitung und Kanonisierung gehören zu den Faktoren, die das Verständnis beeinflussen: man deutet einzelne Texte im Licht anderer Texte, wodurch deren Sinn klarer hervortritt. Dahinter steckt u.a. die philosophische Prämisse, dass das wirklich Wahre und Gute sich auf Dauer durchsetzt (Gadamer¹⁰⁶), der zeitliche Abstand also gar nicht so ‚garstig‘ ist, sondern im Gegenteil, eine Art Filterfunktion hat, worin ein großes Vertrauen in die biblische Tradition und deren Überlebensfähigkeit zum Ausdruck kommt.¹⁰⁷ Das geht soweit, dass diese Art der Auslegung „dem Prozess der Traditionsbildung innerhalb der Glaubensgemeinschaft Offenbarungsqualitäten zuschreibt, [...] [sie] als Werk des Heiligen Geistes ‚bekennt‘.“¹⁰⁸ Unter Rückgriff auf die Hermeneutik der Kirchenväter und der jüdischen Midrasch-Exegese legt die kanonische Exegese das Augenmerk auf die organische

¹⁰² OEMING, Biblische Hermeneutik, 31.

¹⁰³ Vgl. BÖHNKE, Michael/ SÖDING, Thomas (Hg.): Schriftverständnis und Schriftauslegung (Theologische Module, Band 4), Freiburg (2008), 134.

¹⁰⁴ Vgl. OEMING, Biblische Hermeneutik, 32.

¹⁰⁵ Vgl. OEMING, Biblische Hermeneutik, 75f.

¹⁰⁶ A.a.O. 77.

¹⁰⁷ Vgl. a.a.O. 76.

¹⁰⁸ A.a.O. 75.

Einheit der ganzen Bibel, auf ihre Strukturen und die absichtsvolle Komposition der Bücher(gruppen), deren Stellung und Bedeutung im Gesamtzusammenhang sie erhellen möchte. Sie stützt sich dabei auf das reformatorische Prinzip, nachdem sich die Schrift selbst auslegt („*sacra scriptura sui ipsius interpret*“).¹⁰⁹ Bei alledem zielt sie darauf, die Relevanz der Schrift vor dem Hintergrund zeitgenössischer geistiger Entwicklungen und für die Theologie insgesamt neu aufzuzeigen, und zwar, indem sie den Austausch mit der systematischen und praktischen Theologie sucht.¹¹⁰ Damit und aufgrund der zahlreichen intertextuellen Bezüge (vgl. Kap. 4.2.) von Hld zur gesamten Bibel ist sie für die vorliegende Forschungsfrage eine Methode der Wahl.

4.1.3 Dogmatische Auslegung

Hier nun erfolgt endlich eine Bewegung weg von der Betrachtung und Analyse von mehr oder weniger ‚oberflächlichen Fakten‘ (Autor, Text, Leser) hin zu mehr Tiefe: nach Oeming wird hier der ‚Sprung in die Wirklichkeit Gottes vollzogen‘¹¹¹, dergestalt, dass in einer ‚Verschlingung von Exegese und Pneumatologie [...] die Bibelinterpretation selbst zur Erfahrung des Heiligen Geistes [wird]‘¹¹²

Dieser Methode geht es darum, ‚die Wirklichkeit, die die Autoren angerührt hat, die die Text hervorgerufen haben und auf die die Texte verweisen und die schließlich den Leser umgibt‘¹¹³ zu heben. Im letzten geht es damit um (das Nachvollziehen von) Erfahrungen mit der göttlichen Realität, d.h. also der ‚Sache‘, die beiden Testamenten zugrunde liegt und sie untrennbar aneinanderbindet.¹¹⁴ Mit anderen Worten: es geht um (Liebes-)Mystik. Eine Sache wird nur recht gelesen und verstanden im Wissen um ihren Gegenstand und von diesem her¹¹⁵

Dieses Wissen aber, dieses Vorverständnis, ist der Gesamtglauben der Kirche. Es entscheidet weitgehend mit, was und wieviel man versteht. Ein Liebesbrief wird am besten von dem verstanden, der darin angesprochen ist und am wenigsten von Menschen, die noch nie geliebt haben und darin nur irrationales Gerede erkennen können. Ein solches Vorverständnis muss jedoch entwickelt werden. Man muss sich darüber klar werden, wer hier spricht und auf welcher Ebene, auf welchem Ohr gewissermaßen man die Botschaft

¹⁰⁹ Vgl. a.a.O. 76 f.

¹¹⁰ Vgl. a.a.O. 77.

¹¹¹ A.a.O. 147.

¹¹² A.a.O. 142 f.

¹¹³ A.a.O. 140.

¹¹⁴ Vgl. CHILDS: Die Theologie der einen Bibel, Band 2: Hauptthemen, Freiburg (1996), 446, zitiert nach: OEMING, Biblische Hermeneutik, 141.

¹¹⁵ Vgl. OEMING, Biblische Hermeneutik, 140.

‚empfangen‘ muss (Schulz von Thun). Hermeneutik ist quasi der Rahmen, die ‚Brille‘, die unser Verständnis der Heiligen Schrift in bestimmte Bahnen lenkt. Die christliche Hermeneutik ist der Glaube an Jesus Christus, in dessen Person, Leben, Sterben und Auferstehen die Verheißungen des AT ihre Erfüllung gefunden haben. Nur wer in der Gemeinschaft der Kirche lebt, kann die Schrift in dem Geist lesen, in dem sie geschrieben ist. Autor:innen wie Christiana Reemts gehen so weit, zu sagen, dass ein hoher Anteil für unser Unverständnis der biblischen Schriften darin liegt, dass wir zu wenig Glauben haben. Und: Solange unser Vorverständnis eines des Unglaubens ist, werden uns tiefere Aussagen der Schrift nicht zugänglich werden.¹¹⁶

Eine solche dogmatische, vom Glauben geleitete Auslegung auch Gefahren birgt jedoch auch Gefahren. Denn sie ist nicht zuallererst an der literarischen Textgestalt oder deren literarischem Kontext interessiert, sondern daran, was er *rein inhaltlich* gesehen vermittelt und inwiefern er dem Verstehen christlicher Glaubensinhalte dient. Diese Art der Exegese hat also katechetische Funktion, weshalb auch sie für die vorliegende Forschungsfrage (Praxisbezug) relevant sein könnte. Jedoch ist die Frage nach dem rechten Verhältnis von Dogmatik und Exegese, diejenige also, ob die biblischen Texte die Glaubenswahrheiten bestimmen oder ob die Dogmatik das Verständnis der Text beeinflusst, nicht trennscharf zu beantworten. Nach Karl Barth ist zwar ‚das Wort Gottes [über] [...] dem Dogma wie der Himmel über der Erde‘¹¹⁷ dennoch war das Prinzip *sola scriptura* nie der alleinige Faktor für die Herausbildung dogmatischer Aussagen. Die Dogmatik hat stattdessen immer auch andere Horizonte mitbedacht, freilich ohne dabei die „alten Eigenschaften der *sacra scriptura*“¹¹⁸ aufzugeben, also ihre Theopneustie (Geistgewirktheit), *claritas* (Verständlichkeit), *sufficiencia* (sie enthält alles zum Heil notwendige) und *perfectio* (sie ist optimal, so wie sie ist).¹¹⁹ Eine dogmatische Exegese muss sich also in einer *lectio continua* an der der gesamten Schrift orientieren. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist es, ein Thema biblischer Theologie zum hermeneutischen Fixpunkt zu machen, von dem aus dann die Auslegung aller biblischen Texte erfolgt.¹²⁰ Mit anderen Worten: Man geht mit einer ganz bestimmten (dogmatischen) Frage an die

¹¹⁶ Vgl. REEMTS, Christiana: Ein Gespräch ohne Ende. Lesung und Auslegung der Heiligen Schrift? Pdf online abrufbar unter: <https://silo.tips/download/ein-gesprch-ohne-ende> [Abruf vom 23.10.2023].

¹¹⁷ BARTH, Karl: Kirchliche Dogmatik 1/1, 282, zitiert nach: VETTE, Joachim, Art. Christliche Bibelauslegung, in: Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (www.wibilex.de) (2007), 7 [Abruf vom 15.09.2023].

¹¹⁸ OEMING, Biblische Hermeneutik, 142.

¹¹⁹ Vgl. a.a.O. 143.

¹²⁰ VETTE, Christliche Bibelauslegung, 7f [Abruf vom 25.7.2023].

Texte der Bibel heran und sucht sich heraus, was zur Beantwortung geeignet erscheint (sog. „Steinbruchexegeese“).

Im Fall von Hld 8,6 könnte dieser Fixpunkt der Glaube an die aus dem Tod und all seinen ‚Vorstufen‘ befreiende Macht der Liebe Gottes sein, wie sie sich im AT im Exodus des Volkes Israel und im NT im Christusereignis gezeigt hat, in dem auf eindrückliche Weise die Nähe von Hingabe/ Tod und Leben/ Liebe greifbar wird. Der ‚hermeneutische Fixpunkt‘ einer dogmatischen Exegese könnte demnach lauten: „im Tod ist das Leben“ (vgl. Joh 12, 20-33) und die Kernfrage: Inwiefern berühren sich Leben und Tod im Hld, ja, verweist die Stelle gar auf das Christusereignis des NT, auf das Pascha Jesu Christi? In der jüdischen Liturgie zumindest wird an Pessach aus Hld gelesen.¹²¹

Weil der Fokus dieser Arbeit aber nicht darauf liegt, geeignete Stellen zur Beantwortung einer bestimmten dogmatischen Frage zu finden, sondern die Zielrichtung genau entgegengesetzt verläuft („auf welche Weisen kann Hld verstanden werden und was bringt das für die praktische Anwendung den Gläubigen von heute?“) und die Gefahr des Hineinlesens von Dingen, die *so* gar nicht im Text stehen (Eisegese) real ist, ist sie für die vorliegende Arbeit nicht geeignet. Dazu kommt, dass die Fülle des in Frage kommenden Materials den Rahmen dieser Arbeit bei weitem überschreitet.¹²²

4.2 Theologische Wissenschaft: Positionen und Argumente

Im Folgenden werden die jeweiligen Positionen sowie exemplarisch einzelne Vertreter und deren Argumente dargestellt und hinterfragt, um im Anschluss daran zu einem eigenen Standpunkt hinsichtlich der Plausibilität der jeweiligen Deutungsarten zu gelangen.

4.2.1 rein profanes Verständnis

a) Schöpfungstheologie:

Die sog. natürliche, nicht allegorische Deutung sieht in Hld eine ‚einfache‘ Sammlung profaner Liebeslieder, deren primärer Bezugstext die Paradieserzählung (Gen 2f.) ist. Die theologische Bedeutung von Hld wird darin gesehen, dass hier die menschliche Liebe als ein Weg betrachtet wird, der zurück ins Paradies führen kann. Nach Landy ist der Garten nicht nur ein Symbol für die Frau, sondern auch der Ort, an dem die Liebenden in

¹²¹ Vgl. KRINETZKI, Günter: Hoheslied (NEB.AT), Würzburg (1980), 5.

¹²² für den Begriff ‚lieben (Liebe, lieb, liebenswert, Liebhaber. Lieblich, Liebling; beliebt)‘ existieren allein 6 Seiten Verweise in der Konkordanz, für das Begriffsfeld ‚Feuer->Brand->Flamme‘ mehr als 4 Seiten, für das Feld ‚Tod (tödlich, tot; töten) ->morden ->sterben‘ 7 Seiten (vgl. Katholisches Bibelwerk (Hg.): Neue Konkordanz zur Einheitsübersetzung, Stuttgart 2000, 420-425; 1023-1029; 1677-1684.

Analogie zu Gen 2f. zueinander finden und die Liebe genießen. Keel und Heinevetter sehen in Hld 7,11b einen Bezug auf Gen 3,16, wo im Rahmen der Strafsprüche eine Not der Frau darin besteht, dass sie in einseitiger Weise nach Liebe sucht, was vom Mann für dessen Herrschaftszwecke ausgenutzt, in Hld 7,11 aber aufgehoben wird, da hier das Begehren auf beiden Seiten gleichermaßen stark ist.¹²³

b) Keine explizite Erwähnung Gottes:

Hauptargument ist in der Regel die Tatsache, dass in Hld von Gott nirgends die Rede ist - außer in Hld 8,6d was aber nach Meinung bspw. von Zakovitch nur ein ‚geflügeltes Wort‘ ist, ein superlativischer Ausdruck.¹²⁴ Diesen Sachverhalt kann man freilich auf zweierlei Weise verstehen: entweder dahingehend, dass Sexualität in sich schon so schön und so wertvoll, ja, so ‚heilig‘ sei, dass sich jede Suche nach einer tieferen Bedeutung erübrigt¹²⁵ oder, entgegengesetzt, dass damit ausgesagt sei, dass Sexualität eben gerade nichts mit dem JHWH-Glauben oder dem Heiligen zu tun hat, wie es in der Umwelt Israels die Regel war (bspw. kultische Sexualität), ja, dass Israel sich dadurch explizit gegen eine Divinisierung der Sexualität abgrenzen wollte.¹²⁶

c) Theomorphie der Ehe/ nachträgliche Allegorisierung

Krinetzki sieht in der Institution ‚Familie‘, auf die Hld sich beziehe, etwas, das in der israelitischen Tradition wie im gesamten AO als etwas so Heiliges betrachtet wurde, dass der Grund für die Kanonisierung von Hld in Hld *selbst* gelegen habe, über jeden Zweifel erhaben gewesen sei und es von daher gar keiner Allegorierung bedurfte.¹²⁷

4.2.2 rein geistig-allegorisches Verständnis

Vorweg sei gesagt, dass es bei aller Fokussierung auf einen tieferen geistigen Sinn eine exklusiv geistige Auslegung nie gab. Der wörtliche Sinn wurde zu keinem Zeitpunkt vollständig aufgegeben, auch nicht nach der Verurteilung Theodor von Mopsuestias (352

¹²³ Vgl. Anm 91.

¹²⁴ Siehe Kap. 5.1. historisch-kritische Auslegung.

¹²⁵ Vgl. exemplarisch NOCKE, Faszination, 147.

¹²⁶ Vgl. KEEL, Othmar: Das Hohelied (ZBK.AT 18), Zürich (1986), 42-43; Vgl. a.a.O. 15; diese Position scheint mir weit hergeholt: warum sollte man einen ‚un-heiligen‘ Text in ein ‚heiliges‘ Buch aufnehmen, den Namen Gottes dabei strikt vermeiden, um auf diesem Umweg aus-zudrücken, dass das im Text Beschriebene nichts mit Gott zu tun habe? Stattdessen könnte man ihn gleich wegzulassen.

¹²⁷ Vgl. KRINETZKI, Günter: Das Hohe Lied: Kommentar zu Gestalt und Kerygma eines alttestamentlichen Liebesliedes, Düsseldorf (1964), 267.

bis 428), einem Vertreter des Literalsinns, auf dem Konzil von Chalcedon (451 n.C.), wodurch die allegorische Deutung angeblich als verbindlich erklärt wurde.¹²⁸

a) Sittlich-moralische Vorstellungen:

Wie sich anhand der Recherchen zur Auslegungsgeschichte gezeigt hat, war (und ist) eines der Hauptmotive für eine zumindest typologische, wenn schon nicht rein allegorische Auslegung im Christentum in den sittlich-moralischen Vorstellungen der jeweiligen Zeit zu suchen, die, vergleichbar dem naturalistischen Fehlschluss der Naturrechtslehre in der Moraltheologie, zu wissen glauben, was in einer ‚heiligen‘ Schrift zu stehen hat und was nicht. Denn ein teilweise fast schon pornografisch anmutender Text könne nicht Bestandteil einer Heiligen Schrift sein, obwohl es auch in anderen atl. Büchern detaillierte Beschreibungen von Sexualität gibt (vgl. Ez 16 und 23; Hos 1-3), es sei denn, man fände Anhaltspunkte für eine theologische Bedeutsamkeit.

b) Kontext Heilige Schrift:

Hauptargument die Tatsache der Einbindung in den biblischen Kontext und mit ihr die legitime Vermutung, dass der Text irgendetwas mit Gott oder dem Verhältnis Gott-Mensch(en) zu tun haben muss. Dazu kommen die zahlreichen intertextuellen Bezüge sowie die metaphorische Sprache. Autor:innen wie Nina Heereman deuten ganz im Sinne der Kirchenväter jeden einzelnen Vers, ja jedes Wort, mithilfe einer anderen Stelle in der Schrift und legen Hld vollständig allegorisch als Schlüssel zum Verständnis der Befreiungsgeschichte JHWH's mit seinem Volk, aus.¹²⁹

Dennoch bleibt die Schrift *norma normans non normata*¹³⁰, unhintergehbare Norm, wodurch verhindert werden soll, dass eine Auslegung einen Sinn zutage fördert, welcher der Absicht des Hagiografen diametral entgegensteht. Dass man beim Betrachten des Hoheliedes, das doch voll knisternder Erotik ist, alle Leiblichkeit vergessen solle, wie

¹²⁸ Vgl. BARTELMUS, Von jungfräulichen Huris, 22; SANTA TERESA DE JESUS, Obras Completas, Madrid 1984, 1.10. zitiert nach HENSE, Elisabeth (Hg.): Tanz der göttlichen Liebe. Das Hohelied im Karmel, Freiburg (1991), 41f.: “Die Leute werden sagen, dass ich dumm bin, dass dies nicht gemeint ist, dass viele Bedeutungen möglich sind, dass wir diese Worte selbstverständlich nicht an Gott richten sollen“.

¹²⁹ Vgl. exemplarisch HEEREMAN, Nina S.: Hld 3,1 Ich suchte ihn, den meine Seele liebt (Teil 17) [Audio-Podcast-Episode], in: Radio Horeb - Das Hohelied der Liebe betrachten (20.06.2021). Online unter: <https://www.horeb.org/programm/news-beitraege/details/news/das-hohelied-der-liebe-betrachten-17-teil/> [Abruf 25.10.2023].

¹³⁰ Gottes Wort ist die normierende Norm, d.h. also die Norm, die alle anderen Normen bestimmt und an der alle Glaubensaussagen (Dogmen) der Kirche gemessen werden sollen. Diese sind sachgerechte Auslegung, welche erforderlich ist, denn die Bibel ist, wenngleich Ursprungszeugnis und Erkenntnisquelle, dennoch kein theologisches Lehrbuch. Was das Verhältnis von Schrift und Tradition angeht, so steht die Schrift immer an erster Stelle, denn aus ihr fließen die ‚Wasser des Lebens‘, nicht umgekehrt. Die Dogmen müssen also an der Schrift gemessen und überprüft werden.

einst Gregor von Nyssa postulierte¹³¹ ist daher eher abzulehnen und somit auch ein exklusiv allegorisches Verständnis.

Was bleibt, ist eine Mischform aus beidem und damit die Frage, ob es eine Art Neuauflage des vierfachen Schriftsinnes im neuen Gewand der mehrdimensionalen Exegese geben kann und wie diese aussehen könnte. Denn auch bei grundsätzlicher Offenheit für mehrfache Sinnoptionen bleiben berechnete Vorbehalte gegen eine (rein) geistige Auslegung bestehen.

4.2.3 Vorbehalte gegen eine Allegorie

a) Allegorie als fortgesetzter Metapher:

Zum einen darf man sich fragen, wie konsequent diese Fortführung durchgeführt sein muss, damit ein Text als Allegorie gilt. Die beiden Bereiche von Herkunfts- und Zielbereich müssten dann mit ihren jeweiligen Elementen einer ebenfalls kohärenten Sinnfolge entsprechen. Aber ist das bei Hld gegeben? Das allegorische Verständnis von Hld geriet ja unter anderem deshalb ins Abseits, weil in dessen Auslegungsgeschichte oftmals jedem einzelnen Element des konkreten Bereichs ein entsprechendes innerhalb des abstrakten Zielbereichs zugeordnet wurde. Die daraus entstandenen Deutungen waren aus dem kulturgeschichtlichen Umfeld von Hld nicht mehr zu verifizieren.¹³² In Hld entspricht „die narrative Ausgestaltung des Herkunftsereichs mit seinen einzelnen Elementen gerade *nicht* durchgehend einer kohärenten Sinnabfolge im abstrakteren Zielbereich.“¹³³

Wenn die Elemente des Herkunftsereichs aber nicht durchgängig in den Zielbereich übersetzt werden können, bleibt eine gewisse Eigenständigkeit des Herkunftsereichs gewahrt. Es ist davon auszugehen, dass der Autor Liebeslieder aufgegriffen hat, die ursprünglich nur von der zwischenmenschlichen Liebe sprachen.

Hld wäre demnach *kein* Gleichnis [keine Metapher bzw. *keine Allegorie* vgl. Kap. 2], bei dem die Bildrede als Ganze Ausdruck für die Sache ist, auf die sie sich bezieht.¹³⁴

b) Kein abgeschlossener Text:

Hld ist kein abgeschlossener Text, dessen Sinn sich erst durch Verweis auf eine zweite Bedeutungsebene ergibt und dessen vordergründiger Sinn oft belanglos erscheint und

¹³¹ Vgl. Anm. 52.

¹³² Vgl. GERHARDS, Mike: Das Hohelied. Studien zu seiner literarischen Gestalt und theologischen Bedeutung (ABIG 35), Leipzig (2010), 532-537, zitiert nach: SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER: Konflikt, 37.

¹³³ SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Allegorie, 37.

¹³⁴ Vgl. a.a.O., 38.

abgewertet wird. Bei Hld wäre das die Ebene der erotisch-sexuellen Sprache. Diese als in sich belanglos zu bewerten, trifft mitnichten zu. Ob man nun davon ausgeht, dass die allegorische Auslegung zu einer Verachtung menschlicher Sexualität führe bzw. genau zu diesem Zweck erfunden worden sei – ein Vorwurf ihrer Gegner – oder ob man der Meinung ist, dass die Allegorie *Ausdruck* eben derselben Verachtung gewesen ist: Bei vielen anderen biblischen Texten wird die erotische Sprache überhaupt nicht als problematisch empfunden.¹³⁵

Weshalb sollte es dann bei diesem Buch anders sein, warum sollte der erotische Inhalt einer geistlichen Deutung entgegenstehen? Denn das entscheidende Argument für eine (auch) geistige Auslegung liefert die Schrift selbst bzw. das, worauf sie gründet und was sie enthält.

4.2.4 Hauptargument für eine Allegorese

Im letzten ist es etwas viel Grundlegenderes, das für eine gestufte Auslegung, d.h. einer geistigen, die auf der einzelwissenschaftlichen aufbaut, spricht: Es ist die Eigenart des Themas, um das es in der Heiligen Schrift geht, und welches das Dilemma der Theologie allgemein beschreibt. Um dieses Thema, den eigentlichen Gegenstand der Schrift, zu erfassen, bedarf die historisch kritische Exegese einer Ergänzung, die ihr nicht von außen auferlegt werden darf, sondern sich als ihre organische Weiterführung versteht und sie erst zu Theologie im eigentlichen Sinn macht.¹³⁶

Denn beides, die Heilige Schrift wie auch die Theologie, existieren nicht aus sich selbst, sondern gründet in etwas anderem, höherem: In Gott. Dessen Wahrheit aber hat sich zwar in der Zeit geoffenbart, gilt aber für *alle* Menschen und *alle* Zeiten. Mit den Worten der Tradition kann man von der Inspiration sowohl der Hagiografen als auch der Lesegemeinschaft (,Kirche‘) sprechen.¹³⁷ Auslegung der Schrift kann sich also nicht im Akademischen und Historischen erschöpfen, sondern muss so erfolgen, dass das Wort auch in der Gegenwart als hier und jetzt ergehendes wahrgenommen werden kann und Begegnung mit ihm ermöglicht wird.¹³⁸

Aber zunächst zu den Ansätzen, die sich aus dem Text selbst bzw. dem Kanon ergeben und damit wissenschaftlichen Kriterien genügen.

¹³⁵ vgl. a.a.O., 38f.

¹³⁶ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, „keine rein akademische Angelegenheit“, 182.

¹³⁷ Vgl. a.a.O., 192.

¹³⁸ Vgl. a.a.O., 191.

4.2.5 Ansätze für eine Allegorese von Hld

Die in jüngerer Zeit zu beobachtende erneute Hinwendung zur patristischen Schriftauslegung auch von Hld stützt sich auf mehrere Anhaltspunkte:

a) konventionelle bzw. innovative Metaphern:

Autor:innen wie Schwienhorst-Schönberger zufolge hängt der Konflikt um das rechte Verständnis dieses Buches v.a. mit der unterschiedlichen Gewichtung von konventionellen und innovativen Metaphern [vgl. Kap. 2.2.] zusammen: Die Bezeichnungen Hirt oder König bspw. für den Geliebten und damit für Gott als konventionelle und damit leicht verständliche Metapher bereitet keine Probleme. Innovative hingegen wie die Entfaltung der Liebe Gottes zu seinem Volk in erotisch-sexueller Metaphorik schon, wenngleich es auch dafür Anknüpfungspunkte bei den Propheten gibt.¹³⁹

b) Annahme einer allegorischen Lesart schon vor der Kanonisierung:

Ob Hld aufgrund einer bereits lebendigen allegorischen Lesart in den Kanon aufgenommen wurde, oder diese erst im Nachhinein erfolgte, ist umstritten. Es gibt Autor:innen, die Anhaltspunkte für eine allegorische Auslegung noch *vor* der endgültigen Fixierung des Textes erkennen und diese als Voraussetzung für die Aufnahme in den Kanon betrachten.¹⁴⁰ Als Gründe dafür werden Sprache, Bildhaftigkeit und intertextuelle Bezüge von Hld angeführt.¹⁴¹ Diese Sichtweise ist aber nicht unbestritten¹⁴² und eine abschließende Beantwortung nicht eindeutig zu klären.¹⁴³

c) extrem bilderreiche Sprache von Hld:

Der Versuch, „dem Literalsinn den Vorzug zu geben kommt angesichts der metaphorischen Sprache [...] an unübersehbare Grenzen.“¹⁴⁴ Denn „kaum ein Lexem, das

¹³⁹ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Allegorie, 32-35.

¹⁴⁰ Nach Zakovitch beispielsweise verwendet Jes 5, 1-7 das Weinberglied aus Hld 8,11-12 und deutet es allegorisch auf die Beziehung zwischen Gott und Israel: „Denn der Weinberg des JHWH-Zebaot ist das Haus Israel, und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust (Jes 5,7).“ (ZAKOVITCH, Hohelied, 95)

¹⁴¹ Vgl. ZAKOVITCH, Hohelied, 96.

¹⁴² Othmar Keel bspw. vertritt die gegenteilige Ansicht: nach ihm setzt „die Allegorisierung [...] das kanonische Ansehen des ‚*profan*‘ verstandenen Liedes voraus und ist ohne dieses [...] unverständlich“ (KEEL, DAS Hohelied, 16).

¹⁴³ Vgl. SWADOSCH, Radikalisierung, 24.

¹⁴⁴ BARTELMUS, Von jungfräulichen Huris, 37.

im Hohelied erscheint, ist [...] im Sinne des ‚*primus usus*‘ [im wörtlichen Sinn] verwendet – es ist häufig etwas anderes gesagt als [man] [...] zunächst denkt.“¹⁴⁵

d) Übergreifende Kompositionsstruktur

Soll eine allegorisch-typologische Interpretation in Frage kommen, setzt das eine gewisse Systematik und bewusste Dramaturgie im Aufbau voraus. Während die meisten eine solche strikt ablehnen erkennt bspw. Barbiero eine dramatische Komposition an, bei der drei Modelle denkbar wären, ein linearer, ein konzentrischer und ein zyklischer Aufbau.¹⁴⁶

e) Kontext Heilige Schrift:

Hauptargument ist und bleibt die schlichte Tatsache, dass Hld nun mal in den Kontext der Heiligen Schrift aufgenommen worden *ist*. Je nach Kontext erhält ein literarischer Text, in dem sprachliche Mittel gezielt eingesetzt werden und der damit irgendwo immer ‚offen‘ ist, unterschiedliche Bedeutungen. Bei Texten aber, die sich in als heilig bezeichneten Schriften finden, darf man nun davon ausgehen, dass diese irgendetwas über Gott oder das Verhältnis Gottes zum Menschen zu sagen haben. Aus diesem Kontext heraus ergeben sich weitere Anknüpfungspunkte.

f) Bilder von Gott/ von Israel in der Bibel:

In der Bibel herrschen nicht ausschließlich, aber überwiegend männliche Bilder von Gott vor gegenüber ausschließlich weiblichen Bildern von Israel und die Darstellung der Beziehung zwischen Gott und Israel als Liebesbeziehung.¹⁴⁷ In Jes 52, 7 geht es bspw. um die enge persönliche Beziehung zwischen JHWH und Zion als seiner Gottesbraut.¹⁴⁸

g) breite Verwendung von Allegorie in der Bibel

Damit hängt eng zusammen, dass sich Lesern, die Hld als Teil der Heiligen Schrift lesen, in der auch an anderen Stellen das Verhältnis Gottes zu seinem Volk in Begriffen und Bildern einer Liebesbeziehung beschrieben wird, (vgl. Jer 2; Ez 16; 23), ein entsprechendes allegorisch-typologisches Verständnis ohne weiteres nahelegt.

h) Fehlen jeder expliziten Gottesbezeichnung

¹⁴⁵ BARTELMUS, Von jungfräulichen Huris, 38.

¹⁴⁶ Vgl. BARBIERO, Gianni: Das Hohelied als einheitliches Gedicht, in: SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER: Konflikt, 57- 88, 73.

¹⁴⁷ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER: Nicht-Einheitlichkeit, 49: Töchter Zions in Hld und Hos 2,4-25, Jer 2,2; 6,2 f; 31,3-6, Ez 16 oder Töchter Jerusalems für die jüdische Bevölkerung bei den Propheten

¹⁴⁸ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Allegorie, 45.

Nicht obwohl, sondern gerade, *weil* der männliche Protagonist auch als Bräutigam, Hirt und König bezeichnet wird liegt eine Übertragung auf Gott nahe. Denn sonst wäre er eine eigenständige Figur und definitiv nicht mit Gott gleichzusetzen.¹⁴⁹ Dafür kommt das hebräische Wort für ‚mein Geliebter‘ in Hld 26-mal vor, die Zahl, die dem Zahlenwert des Gottesnamens JHWH entspricht.¹⁵⁰ Nirgendwo in Hld wird explizit von Gott gesprochen. Nur am Ende, in Hld 8, 6 findet sich eine verdeckte Anspielung auf den Gottesnamen: Hier könnte eine Anspielung auf das Bild vom Feuer und der Namensoffenbarung am brennenden Dornbusch (Ex 3, 13-15) vorliegen, in welcher der Namen nicht genannt, sondern nur auf seine Bedeutung angespielt wird. Es gibt jedoch Autor:innen, die dies nur als Steigerungsform bzw. geflügeltes Wort sehen.¹⁵¹

i) Motivische Verknüpfungen

In Hld gibt es zahlreiche biblische Motive, die die enge Verknüpfung mit der übrigen biblischen Literatur deutlich werden lassen. Die Rede vom Geliebten als König und Hirt (Hld 1, 4) korreliert mit der von Gottes Königtum, die tief in der biblischen Tradition verankert ist (Pentateuch, Geschichtsbücher, Propheten) und von JHWH als königlichem Hirten seiner Herde Israel.¹⁵² Auf dieses Motiv wird noch detaillierter im Rahmen der historisch-kritischen Auslegung eingegangen (vgl. Kap. 4)

j) der nicht genannte Name des Mannes/ der genannte Name der Frau

In Hld 1, 3 wird vom *Namen* des Geliebten gesprochen, der mit ausgegossenem Salböl verglichen wird. Interessanterweise wird nur der Name des Mannes mit diesem Nimbus des Geheimnisvollen umgeben, derjenige der Frau (vgl. Hld 7,1) aber nicht. Nur am Ende findet sich eine verdeckte Anspielung darauf (vgl. Hld 8,7).¹⁵³ Ein Hinweis auf die Unaussprechlichkeit des Namens Gottes?

k) ‚historische‘ Anspielungen

In Hld 1, 9-11 wird auf den Exodus angespielt. Hld 1,5-6 spielt möglicherweise auf das Babylonische Exil an, als Israel in der Fremde für andere arbeiten musste. Die ‚Söhne meiner Mutter‘ wären demnach die Bewohner Babyloniens oder das Brudervolk Israels, die Edomiter, die bei der Einnahme der Stadt die Bewohner Jerusalems ohne Erbarmen

¹⁴⁹ Vgl. ZAKOVITCH, Hohelied, 94f.

¹⁵⁰ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Allegorie, 47.

¹⁵¹ Vgl. ZAKOVITCH, Hohelied, 273.

¹⁵² Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Allegorie, 45.

¹⁵³ Vgl. ebd.

verfolgten. Weinstock und Weinberg werden an einigen Stellen der Schrift als Bild für das Gottesvolk und sein Land verwendet (vgl. Jes 27,2-6; Jer 12, 10; Mt 21, 33-44).¹⁵⁴

l) Rezeption im NT/ innerbiblische, typologische Auslegung:

Neben der bereits erwähnten Stelle im Epheserbrief und der allegorisch-typologischen Bezugnahme auf Hld mit dem Bräutigam aus dem Joh Evangelium¹⁵⁵ gibt es weitere Stellen in den Evangelien: Die Eröffnungsverse in Hld erinnern an die Geschichte von der Salbung Jesu in Betanien (bspw. Mk 14,3-9), die Erzählung von der Begegnung Maria Magdalenas (vgl. Joh 20,1-8) mit dem Auferstandenen lässt an die Gartenmetaphorik in Hld denken.¹⁵⁶

4.2.6 Fazit

Zusammenfassend kann man sagen, dass weder ein rein wörtliches Verständnis noch ein rein geistiges eindeutig auf der Hand liegen. Für beides gibt es gute Argumente. Hinsichtlich der Intertextualität beeindrucken die vielen Bezüge zum AT. Eine starre Anwendung der wörtlichen Deutung scheidet schlicht an der extrem metaphorischen Sprache der Texte.¹⁵⁷ Hld wäre vermutlich „nie in den Kanon aufgenommen worden [...], hätte nicht die Möglichkeit bestanden, eindeutig erotisch besetzte, körperbezogene Lexeme theologisch zu lesen, d. h. auf Gott zu beziehen“¹⁵⁸ Aber auch gegen eine rein geistige Lesart lassen sich mehrere Gründe ins Feld führen, was auf einen Mittelweg hinausläuft und unschädlich ist, denn die geistig-theologische Exegese steht ja gar „nicht in Widerspruch zur historisch-kritischen Methode, [ganz im Gegenteil, sie] [...] führt sie organisch weiter und lässt sie [erst] ‚zu eigentlicher Theologie‘ werden.“¹⁵⁹

Hld könnte also Darstellung zwischenmenschlicher Liebe *und* der Liebe Gottes zu den Menschen zugleich sein, was sich in der Auswahl der Zugänge niederschlagen muss. Ziel einer Synthese derselben - die allesamt für sich genommen ungenügend sind - muss die Ermöglichung von ‚*Begegnung*‘ mit dem Wort sein, denn die göttliche Wahrheit hat sich zwar in der Zeit geoffenbart, will aber auch in der Gegenwart *ergehen* und bleibt daher

¹⁵⁴ Vgl. A.a.O. 47.

¹⁵⁵ Vgl. TASCHL-ERBER, Andrea: Der messianische Bräutigam, in: SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Konflikt, 324-375.

¹⁵⁶ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER: „Eines hat Gott gesagt, zweierlei habe ich gehört“ (Ps 62,12), 50 in: EBNER (Hg.): Wie biblisch ist die Theologie? 45-61.

¹⁵⁷ Vgl. BARTELMUS, Von jungfräulichen Huris 38.

¹⁵⁸ BARTELMUS, Von jungfräulichen Huris, 21.

¹⁵⁹ BENEDIKT XVI.: Jesus von Nazareth. Bd. I: Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung, Freiburg (2007), 18, zitiert nach: SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, „keine rein akademische Angelegenheit“, 188.

für alle Menschen aller Zeiten gültig (daher auch die Rede von der ‚Inspiration der Lesen‘ in der Gegenwart).¹⁶⁰

Dennoch kann es keine bloße Rückkehr zum Gewohnten geben, kann die Wiederbelebung der geistigen Auslegung nicht reiner Traditionsverliebtheit geschuldet sein, die ‚irgendwie intuitiv‘ verstanden hat, dass die dürre einzelwissenschaftliche Vorgehensweise dem Ganzen nicht gerecht wird. Es muss einen Weg geben, der ohne Verengungen und Einseitigkeiten eine Brücke zwischen der leibhaftigen Bedeutung der Liebeslieder und der geistig-mystischen Auslegung zu schlagen und eine mehrschichtige Deutung wissenschaftlich nachvollziehbar zu machen weiß. Es braucht gute systematisch-theologische Gründe und - im Hinblick auf die Frage der Relevanz der Heiligen Schrift im Leben der Gläubigen von heute - auch praktisch-theologische.

4.3 Synthese der Ebenen über die Theologische Systematik

Damit, wie in DV12 vorgegeben, die beiden exegetischen Paradigmen miteinander verwoben werden können, bedarf es eines verbindenden Elements: Vom praktischen Standpunkt aus wurde dieser in der Kontemplation gefunden. Es braucht aber auch einen systematischen.

Der systematischen Theologie (v.a. der Dogmatik) kommt die Aufgabe der Vermittlung der Glaubenswahrheiten mit der Gegenwart zu. Eine Möglichkeit der Vermittlung besteht in der Symbol- und Bildtheologie und damit im Letzten die Sakramentalität, etwa der Ehe, deren klassische biblische Belegstelle neben anderen Eph 5,25-32¹⁶¹ ist. Während ‚Allegorie‘ in der Regel meint, dass ein Text noch eine ganz und gar andere Bedeutung als das rein wörtliche Verständnis hat, steht der Begriff Symbol für ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit, die im Vordergrund bereits anwesend ist, wenn auch verdeckt, für einen Schnittpunkt zweier Seinsebenen, wodurch es an beiden Ebenen Anteil hat.

Mit Karl Rahner¹⁶² kann man für ein Sakrament den Begriff ‚Realsymbol‘ verwenden im Gegensatz zum ‚Vertretungssymbol‘; vergleichbar der Unterscheidung von realisierendem und informierendem Zeichen (bspw. Verkehrszeichen), das die

¹⁶⁰ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, „keine rein akademische Angelegenheit“, 191f.

¹⁶¹ Die Belegstelle ist bis heute eine der vorgeschlagenen liturgischen Texte zur Eheschließung. Er thematisiert, ausgehend vom Bundesverhältnis Gottes zu den Menschen eine Zuordnung der beiden Partner:innen zueinander.

¹⁶² Vgl. RAHNER, Karl: Zur Theologie des Symbols, in: DERS.: Schriften zur Theologie, Bd. IV: Neuere Schriften, Einsiedeln u.a. (1960⁵). Online abrufbar unter: https://www.unifr.ch/orthodoxia/de/assets/public/Lehre/HS2022%20-%20Sakramente/Rahner_Symbol.pdf [Abruf vom 25.10.2023].

bezeichnete Sache nur vertritt, welche jedoch vollkommen unabhängig vom Zeichen existiert. Beim realisierenden Zeichen dagegen sind Zeichen und Sache eben nicht getrennt, die Sache wird im Gegenteil durch bzw. im Vollzug des Zeichens realisiert, bspw. wird durch eine Unterschrift der Vertrag geschlossen. Ein Zeichen aber, das bewirkt, was es bezeichnet, ein performatives Zeichen.

Aufgrund dieses performativen Charakters ist das Sakrament auch mehr als ein Gleichnis: Im Symbol *ereignet* sich das Symbolisierte, im Vordergrund *begegnet* der Hintergrund. So wie Gott selbst sich im Logos zeigt, ausdrückt und realisiert. Der Logos zeigt sich im Menschen Jesus, Jesus zeigt sich uns in den Menschen, vor allem dort, wo geliebt wird.¹⁶³

Nocke schreibt: „In der [...] beglückenden und zugleich [...] beunruhigenden Geschichte zwischenmenschlicher Liebe *ereignet* sich die Begegnung mit dem faszinierenden Geheimnis, das wir Gott nennen und von dem die Schrift sagt, dass dieser Gott Liebe ist: Wärmende Glut und verzehrendes Feuer zugleich, [eigentliches] Ziel unserer Sehnsucht [...]. Die zwischenmenschliche Liebe ist Symbol dieser transzendenten Liebesgeschichte¹⁶⁴ [...] nicht im Sinne einer bloßen Metapher, sondern als Real-Symbol [wie das Ehesakrament]¹⁶⁵: Hier wird die Liebe des unsichtbaren Gottes real-konkret, wirklich, anschaulich, erfahrbar.“¹⁶⁶

Die Sakramentalität, bei der das ‚Bild‘, die äußere Erscheinung transparent ist für den Hintergrund, aber auch die Kontemplation als praktisch-spirituelle Weg zu tieferer Erkenntnis innerhalb der Glaubenswahrheiten können als Fundament dienen, eine Synthese der Auslegungen zu legitimieren. Letztere schlägt außerdem eine Brücke zur Tiefenpsychologie, die mit Bildern und Symbolen arbeitet und auf Integration der (verdrängten) Seelenanteile zielt.

5. Mehrdimensionale Auslegung von Hld 8,6-7

Im folgenden Abschnitt wird versucht, dieses Konzept exemplarisch auf die besagte Stelle im achten Kapitel anzuwenden, welche ich aus rein persönlichen Gründen und sehr spontan herausgesucht habe. Denn die Bestimmung von Hld als Symbol für die

¹⁶³ Vgl. NOCKE, Faszination, 145-146.

¹⁶⁴ Die katholische Kirche beschränkt diese Aussage auf die Ehe.

¹⁶⁵ Interessanterweise ist das Sakrament der Ehe ist das einzige, das sich – von der Nottaufe mal abgesehen – die beiden Partner ganz ohne (sakramentales) Zutun eines geweihten Amtsträgers gegenseitig gültig spenden! Hier wird also ganz entgegen der in der katholischen Kirche üblichen Unterscheidung zwischen dem allgemeinen und dem besonderen Priesteramt die ‚performative Vollmacht‘ ganz und gar in die Hände un-geweihter Laien gegeben und ihnen damit offensichtlich zugetraut, die Gnade Gottes wirksam vermitteln zu können.

¹⁶⁶ NOCKE, Faszination, 143.

Liebesbeziehung von Menschen untereinander und Gottes zu den Menschen zugleich hat hinsichtlich der Hermeneutik zur Folge, dass man verschiedene Zugänge braucht, um der ‚Doppeldeutigkeit‘ gerecht zu werden. Im zweiten Teil wird es also darum gehen, welche Auswirkungen eine mehrdimensionale Auslegung vor dem Hintergrund auf die Aussagekraft von Hld 8,6-7 haben.

Dazu wird, wie in DV 12 dargelegt, wird als Basis zunächst die wissenschaftliche Exegese durchgeführt, die mit literaturwissenschaftlichen Mitteln arbeitet und auf die Absicht des Autors und den Sitz im Leben abzielt. Danach folgt ein Blick auf eine zentrale andere Stelle in der Schrift, die ebenfalls vom Wesen der Liebe handelt: 1 Kor 13. Die beiden Stellen werden einander gegenübergestellt und es wird untersucht, inwiefern sich dadurch der Blick auf die Ergebnisse von Kap. 5 ändert. Im Anschluss daran wird exemplarisch dargestellt, zu welchen Ergebnissen oder besser gesagt Erfahrungen eine kontemplative ‚Auslegung‘ der Schrift, eine meditierende Begegnung mit ihr bewirkt.

5.1 Historisch-kritische Auslegung

Hinsichtlich der Auswahl der Übersetzungen eignet sich eine, die möglichst nahe am Originaltext ist. Der Kommentar von Yair Zakovitch, auf den ich mich maßgeblich beziehe, arbeitet mit dessen eigener Übersetzung des masoretischen Textes, womit diese Anforderung erfüllt ist. Fragen der Abgrenzung werden im Abschnitt über den Kontext mit bearbeitet. Auf eine genauere Analyse der Syntax des gesamten Buches wird verzichtet, weil diese stark vom Gesamtverständnis von Hld abhängt, eine grundsätzliche Frage, um die es eben gerade in dieser Arbeit gehen soll. Einige der motivischen Verknüpfungen zum gesamten Kanon von AT und NT werden zusammen mit den Erläuterungen zu den (inhaltlichen) Motiven sowie der innerbiblischen Rezeption im NT mit behandelt. Auf eine vollumfängliche Darstellung wird aber verzichtet, denn Begriffe wie Liebe oder Tod sind so zentral für die Heilige Schrift, dass eine Aufzählung sämtlicher Stellen aus Platzgründen entfallen muss und dies außerdem für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht zwingend erforderlich ist.

5.1.1 Übersetzung

Für die Auslegung wurde auf die exegetischen Arbeiten von Yair Zakovitch zurückgegriffen. Als Textgrundlage für seine Übersetzung wählt er den masoretischen Text. Dies schien mir angemessen, da er als jüdischer Autor vor christologischer Überfremdung bewahrt sein sollte, was dem Anspruch der historisch-kritischen Lesart angemessen ist. Seine Übersetzung von Hld 8,6-7 lautet folgendermaßen:

- 6a *Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz,
wie ein Siegel auf deinen Arm.*
- 6b *Denn fürwahr stark wie der Tod ist die Liebe,
hart wie die Unterwelt ist Eifersucht,
ihre Funken sind Feuerfunken, Gottesflamme.*
- 7 *Viele Wasser löschen nicht aus die Liebe,
Ströme spülen sie nicht weg.
Gibt ein Mann das ganze Vermögen seines Hauses um Liebe,
wird man ihn scheel ansehen.*

5.1.2 Kontext

Hld ist im Kanon des AT das letzte der drei Salomo zugeschriebenen¹⁶⁷ sog. weisheitlichen Bücher, welche zwischen den Büchern der Geschichte und den vorderen Propheten stehen. Innerhalb von Hld nehmen die Vv. 8,6-7 (genauer V. 8,6b-7) eine Sonderstellung ein. Dies ergibt sich nicht nur aus dem allgemeinen Charakter der Verse, bei denen es abweichend von den anderen Teilen des Buches um abstrakte Überlegungen zum Wesen der Liebe überhaupt geht und nicht um eine konkrete Liebesbeziehung. Einzige Verbindung zum Vorangehenden ist in Hld 8,6a die auffordernde Bitte der Geliebten nach Nähe und Intimität. Zu den folgenden Erörterungen Vv. 8,6b-7 hat V.8,6a keine Verbindung.

5.1.3 Struktur von Hld 8,6-7

Der imperativische Satz in 8,6a weicht stilistisch gesehen von den Folgenden 8,6b-7 ab bzw. erscheint wie eine vorweggenommene Begründung. Die Vv 8,6b-7 nun bilden eine literarische Einheit und sind in drei Strophen gegliedert, deren erste Zeile jeweils auf das Stichwort ‚Liebe‘ endet. Die erste vergleicht die Intensität der Liebe mit Tod und Feuer, die zweite unterstreicht, dass solches Feuer unauslöschlich ist und aus der dritten geht hervor, dass Liebe sich nicht mit Geld kaufen lässt.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Ähnlich wie die Mystik sieht die christliche Tradition in dieser Anordnung eine Analogie zu den drei antiken philosophischen Disziplinen Ethik, Physik und Theologie als Etappen auf dem Reifeprozess bzw. dem Weg zu Gott; Vgl. Kap. 3.6.

¹⁶⁸ Vgl. ZAKOVITCH, Hohelied, 271.

5.1.4 Semantik/ Wortfelder/ Motive

Auch bei der Betrachtung der Motive und Wortfelder wird v.a. auf die Ergebnisse von Otmar Keel, Yair Zakovitch und Ludger Schwienhorst-Schönberger eingegangen.

(1) Siegel(-ring) / am Arm/ am Herz/ an der Brust tragen (V. 8,6a-b)

Ein Siegelring ist ein persönlicher Besitz, der die Identität seines Besitzers bezeichnet und deshalb im Grunde nie abgenommen oder gar weggegeben wird.¹⁶⁹ Denn in der Antike ersetzte ein Siegel die Unterschrift. Der Mann trug es „an einer Schnur oder Kette um den Hals, als Armband oder als Fingerring immer bei sich, so dass er es nicht verlieren konnte.“¹⁷⁰ Es gibt zahlreiche Stellen im AT, in denen die Bedeutung des Siegels als Zeichen besonderer Nähe (vgl. Jer 22, 24) oder Erwählung (Hag 2, 23: „[...] und lege dich an wie einen Siegelring; denn ich habe dich erwählt“) bestätigt oder entfaltet wird. In der Erzelternzählung verlangt Tamar den Siegelring Judas als Pfand (Gen 38,18). Spr 6,21 gibt den Rat, die elterlichen Lehren stets auf dein Herz zu binden, sie um den Hals zu tragen. Die Wiederholung „wie ein Siegel auf deinem Arm“ in V. 6b dient an der Stelle der Verstärkung.¹⁷¹ In Dtn 6,4.6.8 (Schema Israel) wird das Volk Israel von Gott aufgefordert, die Liebe zu ihm und seinen Geboten immer im Herzen zu haben und diese Ermahnung als Zeichen auf Hand und Stirn zu tragen, sie also so sehr zu verinnerlichen, dass sie zum Bestandteil der eigenen Identität werden.¹⁷² Man kann das als Hinweis auf eine Analogie von menschlicher und göttlicher Liebe, ihrer gegenseitigen Durchdringung, deuten.

V. 6a: Die Lage am ‚Herzen‘ (oder auf der Brust) suggeriert zudem, dass es sich um mehr als nur den Wunsch nach Nähe handelt. Die Brust ist Ort für Schutzzeichen aller Art. Auf der Brust oder am Arm getragene Siegel hatten daher auch die Funktion, als Amulett zu wirken. Neben dem Wunsch nach Nähe kommt hier also auch das Angebot zum Ausdruck, für den Geliebten Schutz zu sein, denn die Liebe der Geliebten ist dem Tod (und seinen Vorboten) ebenbürtig; sie hat diesem etwas entgegenzusetzen.¹⁷³

Das Herz selbst ist einer der zentralen Begriffe des AT das Menschenbild betreffend. Es gilt als die eigentliche Personmitte und ist nicht nur ‚zuständig‘ für die Gefühle eines

¹⁶⁹ Vgl. ZAKOVITCH, Hohelied, 269.

¹⁷⁰ HAAG/ELLIGER, Wenn er mich doch küsste... Das Hohelied der Liebe, übersetzt und erklärt von Herbert Haag und Katharina Elliger. Mit Gemälden von Marc Chagall, Düsseldorf (1995), 91 f.; vgl. Keel, Das Hohelied, 245.

¹⁷¹ Vgl. ZAKOVITCH, Hohelied, 270.

¹⁷² Vgl. zum Stichwort ‚Herz‘, Anm 173 und 174.

¹⁷³ Vgl. KEEL, Das Hohelied, 247.

Menschen. Im Herzen ist der gesamte Charakter des Menschen verortet, seine Identität und sein Gedächtnis. In ihm bündeln sich die verstandesmäßigen Fähigkeiten ebenso wie seine Sinnlichkeit und seine Emotionalität. Diese beiden Dimensionen sind nicht voneinander getrennt, sondern werden in ganzheitlicher Weise als Einheit betrachtet. Das Herz ist das Organ schlechthin.¹⁷⁴

(2) Liebe- Tod/ Leidenschaft/ Eifer(-sucht) - Unterwelt: V. 6c-d

In den Vv.6c+d steht parallel zum Tod die Unterwelt, zur Liebe die Leidenschaft. So wie die Unterwelt niemanden wieder freigibt, so lässt die Leidenschaft den nicht mehr los, der ihr verfallen ist. Die hebräische Vokabel für Leidenschaft kann dabei im Deutschen auch mit Eifer oder Eifersucht übersetzt werden.¹⁷⁵ Dieser Begriff steht auch im masoretischen Text, auf den Zakovitch sich bezieht, bei Buber Rosenzweig und in der King James Bible. Die deutschsprachigen Übersetzungen sprechen hier von Leidenschaft, dem deutlich neutraleren, nicht eindeutig negativ konnotierten Begriff.

V.6c: die Liebe ist dem Tod ebenbürtig und eine Kraft, die jenseits von Fragen der Generativität das Leben erneuern kann. Vor allem die Geliebte wird mit Metaphern umschrieben, die für Lebenserneuerung stehen. Erotische Liebe und Lust sind Quellen der Freude mit der Potenz, das Leben im übertragenen wie im wörtlichen Sinn weiterzugeben.¹⁷⁶

Auch hier wieder gibt es eine Verbindung zu Spr 6,20-35 wo es um die Warnung vor der fremden, verheirateten Frau geht. Das Thema Eifersucht des betrogenen Ehemannes, zentraler Bestandteil von Spr 6, passt laut Zakovitch nicht zu Hld, wo die Aussage ‚hart wie Unterwelt ist Eifersucht‘ den Gedankengang von 8,6b-7 eher störe. Durch die Übernahme des Materials aus Spr 6 schaffe der Verfasser ein Gebilde, das gegenüber dem ursprünglichen Kontext eine andere Bedeutung habe: Die Liebe in Hld sei nicht mehr wie ein Feuer, an dem man sich verbrennen wird, weil die Liebe eine unerlaubte ist (Spr), sondern eine, die mit der Gewalt von Naturmächten verglichen wird, weil sie unzerstörbar ist, eine reine und erlaubte Liebe. Ja, der Eindruck läge nahe, dass es sich bei der Übernahme der Vokabel Eifersucht um ein Versehen handle.¹⁷⁷

¹⁷⁴ Vgl. FREVEL, Christian: Art. Herz (H.), in: BERLEJUNG, Angelika / FREVEL, Christian (Hg.): Handbuch theologischer Grundbegriffe (HGANT), Darmstadt (2009²), 250f.

¹⁷⁵ Vgl. KEEL, Das Hohelied, 250.

¹⁷⁶ Vgl. KEEL, Das Hohelied, 247 f.

¹⁷⁷ Vgl. ZAKOVITCH, Hohelied, 271 f.

Dieser Schluss ist m.E. nicht zwingend. Stattdessen könnte der Verweis auf Spr 6,20-35 eine Art Illustration des Motivs in Hld 8,6b sein, der allein aufgrund der Verbindung von Eifersucht und Feuer an verschiedenen Stellen des AT¹⁷⁸ sowie der von Feuer und Unterwelt plausibel erscheint.¹⁷⁹ Auch dass Eifersucht „schlechterdings kein Synonym zu Liebe (und deshalb hier unpassend sei)“¹⁸⁰ kann man so nicht stehenlassen, ganz im Gegenteil, ist doch Eifersucht nicht selten die Kehrseite der (Liebes-)Medaille und so eng mit ihr verbunden.

V. 6d: Unterwelt/ Scheol: Parallel zum Tod steht die Unterwelt, der Herrschaftsbereich des Todes. Sie ist hart insofern, als sie keinen verschont und darin der Leidenschaft (oder Eifersucht) ebenbürtig.¹⁸¹

(3) Gluten/ Feuergluten bzw. Funken/ Feuerfunken/ Brandpfeile (V. 6e)

Reschep, der hebr. Begriff für ‚Funke‘, ist zusätzlich der Name einer mythologischen Figur, des Gottes der Pest. In der Bibel wird reschep im Zusammenhang mit Unheil erwähnt (in Dtn 32,24 in Parallele zu ‚Seuche‘; in Hab 3,5 zu ‚Pestilenz‘). Im Talmud wird er als ‚Schadenbringer‘ bezeichnet.¹⁸² Die Charakterisierung der Leidenschaft nicht nur als Urgewalt, sondern auch als teilweise unheilvoll, ja, tödlich, wird durch den Vergleich mit der Wirkung von Brandpfeilen (JHWH-Flamme, d.h. Blitze) noch verstärkt.¹⁸³

(4) Gottesflamme/ Flamme Jah’s (V. 6f)

Von Heinevetter wird ‚Flamme Jah’s‘ als Metapher für die göttliche Macht der Liebe, die Tod und Chaos besiegt, verstanden. Hld 8,6 korrespondiert nach ihm strukturell mit 5,1b und ist die schöpfungstheologisch motivierte Grundlage für die Aufforderung zum Lebensgenuss in der Mitte des Buches Hld 5,1b.¹⁸⁴ Diese einzige Anspielung auf den Gottesnamen in Hld hat laut Zakovitch hingegen „keinerlei theologische Implikation, sondern dient (leidglich) zur Steigerung“¹⁸⁵, was auch von Othmar Keel so gesehen wird:

¹⁷⁸ Vgl. ZAKOVITCH, Hohelied, 271: Feuer ist in der Bibel eine geläufige Metapher für Eifersucht, vgl. Dtn 4,24: „denn JHWH, dein Gott, ist ein Feuer, das verzehrt, ein Gott der Leidenschaft“; vgl. Ps 79,5: „bis wann, JHWH, wirst du zornig sein, für immer? Wie Feuer brennt deine Leidenschaft.“

¹⁷⁹ Vgl. ZAKOVITCH, Hohelied, 273; vgl. Dtn 32,22: „denn Feuer lodert auf in meinem Antlitz / und brennt bis in die Scheol zutiefst“.

¹⁸⁰ Vgl. ZAKOVITCH, Hohelied, 271.

¹⁸¹ Vgl. KEEL, Das Hohelied, 250.

¹⁸² Vgl. ZAKOVITCH, Hohelied, 273.

¹⁸³ Vgl. KEEL, Das Hohelied, 250.

¹⁸⁴ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Art. Hohelied, in: ZENGER u.a.: Einleitung, 477-487, 485.

¹⁸⁵ ZAKOVITCH, Hohelied, 273 f.

Denn die „Zusammenstellung eines Substantivs mit JH(WH) ist eine im Hebräischen häufig belegte Art der Superlativbildung. [...], ‚Laut JHWHS‘ ist der eindrucklichste Lärm, den die Alten kannten, [...] ‚Feuer JHWSs‘ [...] das gewaltigste Feuer, das ihnen begegnete [...].“¹⁸⁶

(5) Viele Wasser/ Wasserfluten/ gewaltige Wasser (V 7ab)

Der Ausdruck ‚viele Wasser‘ kommt in der Bibel sehr häufig vor (bspw. Num 20,11; Jes 17,13) und ist ein ambivalentes Symbol für das Leben, aber auch für Tod und Verderben (vgl. Gen 7-8; Ex 14,15-31).¹⁸⁷ Die Wasserfluten stehen für das Meer und seine Chaosfluten und für Flüsse mit starker Strömung wie die Unterweltströme, die den Bereich des Lebendigen bedrohen¹⁸⁸ Beide können der Liebe als Gottesflamme nichts anhaben, sie kann nicht ausgelöscht werden. Nach Zakovitch ist hier eine deutliche Entlehnung aus Jes 43,2-3 zu erkennen: „Wenn du durch das Wasser gehst, bin ich bei dir; und durch die Ströme, dass sie dich nicht wegspülen“. ¹⁸⁹

(6) das ganze Vermögen seines Hauses – verachten (V. 7 cd)

Auch dieser Ausdruck erinnert stark an Spr 6, 20-35: Der Versuch, Liebe für Geld, kaufen zu wollen, ist lächerlich, denn Liebe ist etwas Unverfügbares, ist Geschenk, das man nicht kaufen kann.¹⁹⁰ Der Ausdruck für ‚verachten‘ kommt insgesamt 32x (in der HB) vor, davon 6x als Eigenname, bspw. Gen 22, 21; Ez 1,3)¹⁹¹

5.1.5 Intertextuelle Bezüge zum AT

Neben den im Zusammenhang mit den einzelnen Stichworten bereits erwähnten Bezügen sei allgemein erwähnt, dass es in der EÜ vor allem die Bücher Jesaja (87x), Psalmen (42x) und Genesis (40x) sind, die über Motive mit Hld verknüpft sind. Insgesamt gibt es 386 Textstellen, die eine Verbindung zu Hld haben.¹⁹²

5.1.6 Intertextuelle Bezüge zum NT (Rezeption; Typologie)

Im größeren Kontext der gesamten Bibel lässt sich neben Anklängen an den messianischen Bräutigam des Joh Evangelium, auf die in Kapitel 2.4. schon eingegangen worden ist, feststellen, dass Liebe schlicht das Kernthema der Schrift schlechthin ist.

¹⁸⁶ KEEL, Das Hohelied (ZBK.AT 18), Zürich, 1986, 250.

¹⁸⁷ Vgl. ZAKOVITCH, Hohelied, 274.

¹⁸⁸ Vgl. KEEL, Das Hohelied, 250.

¹⁸⁹ Vgl. ZAKOVITCH, Hohelied, 274.

¹⁹⁰ Vgl. ebd.

¹⁹¹ Vgl. SWADOSCH, Radikalisierung, 302.

¹⁹² Vgl. SWADOSCH, Radikalisierung, 200.

Allerdings ist deren Qualität im NT eine ganz andere, betrachtet man das Hohelied der Liebe in 1 Kor 13, worauf im nächsten Kapitel im Einzelnen eingegangen wird.

5.1.7 Zwischenergebnis I: historisch kritische Perspektive

Hld 8, 7-7 zeichnet ein ambivalentes Bild von der menschlichen Liebe. Sie ist nicht nur auf JHWH zurückzuführen, sondern auch auf einen Pestgott, man könnte fast von einem Dämon sprechen. Die Liebe ist einerseits etwas sehr Kostbares (Siegel), etwas Überwältigendes (wie der Tod) und verzehrend Leidenschaftliches. Im Wunsch, der Siegelring des/ der Geliebten zu sein, kommt der Wunsch nach Nähe und Dauer, nach Unverbrüchlichkeit und lebenslanger Gültigkeit („Versiegelung“) zum Ausdruck. Mehr noch, soll die Liebe der Geliebten wie ein schützendes Amulett auf sein Herz und seinen Arm legen, denn sie allein überwindet den Tod und kann als Hauptquelle der Lebenslust und Heiterkeit, die einzuschränken einem Angriff auf das Leben selbst nahekommt („wer ihre Freiheit einengt, muss als Feind des Lebens gelten“¹⁹³) nach Keel sogar der Unterwelt standhalten,¹⁹⁴ was m.E. zu weit geht, denn 8,8b sagt erstens etwas über die Leidenschaft aus, nicht über die Liebe – im masoretischen Text steht ‚Eifer‘, was die King James Bible mit ‚jealousy‘ übersetzt - und zweitens nichts darüber aus, ob sie standhält; der Vergleich mit der Unterwelt ist nur eine Metapher für ihre enorme Kraft und Stärke, ja, Härte(!).

Ein (dunkler) Aspekt, dem andere Autor:innen Rechnung tragen, denn in ihrer geschöpflichen Gebrochenheit hat die erotische Liebe auch etwas Zerstörerisches, Verschlingendes, Beherrschendes. Wie gegen den Tod kann man sich nicht gegen die Liebe wehren und wie das Totenreich seine Schatten wirft, sind die Optionen von Enttäuschung, Verlust sowie Verlustangst, Besitzdenken und Eifersucht meistens mit im Gepäck. Hier klingt ein Aspekt an, der den Menschen ‚töten‘ kann, ihn auch oft schmerzt und leiden lässt.¹⁹⁵ Wer sich die Liebe ‚sichern‘, sprich erkaufen zu können glaubt, ist ihrer nicht wert, denn sie ist ein Geschenk, das nur in Freiheit gegeben werden kann.

Ganz besonders betont diesen gefährvollen Aspekt Sebastian Walter: er ist der Ansicht, dass die vielen eher libertinistisch-ideologiekritischen Stimmen der Neuzeit (bspw. Nocke¹⁹⁶) den gefährlichen Charakter ausblenden bzw. herunterspielen, obwohl Hld als

¹⁹³ KEEL, Othmar: Deine Blicke sind Tauben. Zur Metaphorik des Hohen Liedes (Stuttgarter Bibelstudien 114/ 115), Stuttgart (1984), 119.

¹⁹⁴ Vgl. ebd.

¹⁹⁵ Vgl. HAAG/ ELLIGER, Wenn er mich doch küsste, 91 f.

¹⁹⁶ „Anders als sonst im alttestamentlichen Schrifttum werden hier Erotik und Sexualität nicht mit dem Auftrag zur Zeugung zusammengebracht, sie sind in sich schön und wertvoll. Sodann: Zwischen Mann und Frau besteht, wiederum anders als in vielen biblischen Texten, kein hierarchisches Gefälle.“ (NOCKE, Faszination, 147).

Ganzes wie auch Hld 8,6-7 durchaus dunkle Bilder enthält. Den deutlichen Bezug zu Spr 6, aber auch die Struktur – sofern man von einer Komposition ausgeht – könne man als Warnung vor Übertreibung und Maßlosigkeit sehen. Er schreibt in Bezug auf Vv. 8, 6-7: „[...] die einzigen Metaaussagen des Hld über die Liebe, und auch diese sind klar nicht positiv zu verstehen: Die Liebe ist stark, ist hart, hat als ihre Schattenseite die Eifersucht, ist wie der Tod, wie der Scheol, ist Brandfeil und Feuersbrunst und wird nicht nur auf JHWH zurückgeführt, sondern auch verbunden mit dem Pestgott Reschep.“¹⁹⁷ Das scheint übertrieben und steht so nicht im Text; das Attribut hart wird auf den Eifer/ die Leidenschaft bezogen. Dennoch hat er nicht unrecht, wenn er den Philosophen Apuleius (123-170) zitiert: „Mit dieser doppelseitigen Darstellung der Liebe liegt das Hld ganz auf einer Linie mit der Darstellung der Liebe [...] in der griechischen Literatur. Eros ist eben nicht nur ein zarter Gott, der selbst das Chaos durch sanftes Zureden überwindet [...], er ist auch ein grausamer Gott ‚schlechten Charakters, voll Verachtung für die öffentliche Ordnung, [...], der ungestraft schlimmste Schandtaten begeht‘.¹⁹⁸ Auch in Hld ist die Liebe nicht nur göttliches Feuer, sondern genauso höllischer Brand [...].¹⁹⁹ Auch die wiederkehrenden Warnungen vor einem verfrühten Aufwecken der Liebe an die ‚Töchter Jerusalems‘ betonen dies. Hld ist also gerade *nicht* unhinterfragt als Hymnus auf die ‚freie Liebe‘ zu sehen [...]“²⁰⁰ wie es die zeitgenössische Theologie gerne tut, die an einem sehr optimistischen Verständnis festhält.²⁰¹ Diese dunkle, ambivalente Seite wird wie schon erwähnt bereits durch die Struktur des Buches veranschaulicht: Heinvetter sieht genau wie Walter im gesamten Hld die Polarität von Tod und Leben dargestellt, die auf den Höhepunkt in 8,6c („stark wie der Tod ist die Liebe“) zuläuft, der eigentlich theologischen Aussage von Hld und der im Zusammenhang mit 8,6ab (Siegelsspruch: Dauerhaftigkeit) „in Richtung von ‚*stärker* -weil dauerhafter - als der Tod ist die Liebe‘ zu verstehen sei“²⁰²,

¹⁹⁷ WALTER, Sebastian: Das hellenistische Hohelied, Würzburg (2018), 58 f. Pdf online verfügbar unter: https://www.academia.edu/38121784/Das_hellenistische_Hohelied [Abruf vom 01.10.2023].

¹⁹⁸ APULEIUS, Metamorphosen 4.30,5, zitiert nach: WALTER, Hohelied, 59.

¹⁹⁹ Vielleicht auch deshalb hat die Frühe Kirche *instinktiv oder besser gesagt: geistgeführt (s.u.)* - Hld 2,4 mit „er ordnete in mir die Liebe“ statt „sein Banner über mir war Liebe“ übersetzt. Weil nach katholischem Verständnis der Kontext, zu dem auch die kirchliche Auslegungstradition gehört (*s.o. kanonische Auslegung*), ebenfalls als ‚geistgeführt‘ betrachtet wird, kann man hier durchaus von einer inspirierten Stelle sprechen (Vgl. Collinet, Theologische Exegese, 134f.). In der Frömmigkeits- und Spiritualitätsgeschichte ist das Motiv von der *ordinatio caritatis oder caritas ordinata* prägend geworden: Es kann als Hinweis auf die Notwendigkeit einer ‚Ordnung‘ der Liebe, einer Rahmung und ‚Institutionalisierung‘ und Mäßigung im Gegensatz zur freien Liebe verstanden werden.

²⁰⁰ Vgl. WALTER, Hohelied, 58 f.

²⁰¹ ZENGER/ FREVEL: Einführung, 483 f.

²⁰² SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Hohelied, in: ZENGER u.a., Einführung, 477-487, 485.

eine Übersetzung, die sogar Einzug in den Katechismus gehalten hat ²⁰³, sich m.E. aber nicht zwingend aus dem besagten Zusammenhang ergibt, denn 8,6ab spricht ja nur von der Sehnsucht nach Dauer. Eher der Zusammenhang mit den Wasserfluten in V 8,7, die die Liebe nicht auslöschen können, kann so gedeutet werden.

5.2 Kanonischer Bezug

5.2.1 Besonderheit bei der kanonischen Auslegung atl. Texte

Bei der kanonischen Auslegung steht die Komposition der Texte im Vordergrund, in die sie von der überliefernden Glaubensgemeinschaft gestellt wurden und welche Ausdruck deren eigener Identität sind, weil sie ihre Glaubenserfahrungen darin bewahrt und ggf. fortschreibt. Das ist insofern revolutionär, als der Bibel über weite Strecken hinweg lediglich die Funktion zukam, Beweise für festgeschriebene, lehramtliche Aussagen (Dogmen) zu liefern, was sich erst Mitte des 20. Jhd. änderte, als das Lehramt den Grundgedanken von der Heiligen Schrift als der ‚Seele der Theologie‘ und damit als ihr formgebendes Lebensprinzip aus PD (Providentissimus Deus von Leo XIII vom 18.11.1893) in DV 24 rezipiert und ausbaut. ²⁰⁴ Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit das auf das AT zutreffen kann, ist diese doch in sich stehende Urkunde der jüdischen Glaubensgemeinschaft ist, Kanon im Kanon. Neuere Bemühungen, dieses Erste Testament in seinem Eigenwert – und damit nicht nur christologisch geframt – zu lesen, wollen dem entgegenwirken. Da vorliegenden Fall exemplarische Bezüge zum gesamten Kanon untersucht werden sollen, muss auf die klassischen Ansätze zurückgegriffen werden, die das Verhältnis zwischen AT und NT in den Polen Verheißung – Erfüllung; Gesetz – Evangelium; Schöpfung – Vollendung zu formulieren suchen, welche das AT jedoch immer in den Stand der Vorläufigkeit rücken.

5.2.2 Das ntl. Hohelied der Liebe: 1 Kor 13

Für eine Auslegung aus kanonischer Perspektive würde es mehrere Stellen geben, die in Bezug gesetzt werden können: V.6 mit dem Schema Israel (Dtn 6, 4) oder V.7 mit Jes 43.²⁰⁵ Aus Gründen der praktisch-theologischen Relevanz habe ich mich für 1 Kor 13 entschieden. Zudem scheint es naheliegend, im Kanon der gesamten Heiligen Schrift, deren Thema schlechthin die Liebe ist, Hld 8, 6-7 mit der ‚gleichlautenden‘ Stelle im NT in Bezug zu setzen, welche ebenfalls vom Wesen der Liebe handelt (1 Kor 13, 4-7) und

²⁰³ Vgl. KKK 1040.

²⁰⁴ Vgl. DOHMEN, Hermeneutik der Jüdischen Bibel, 176-183.

²⁰⁵ Vgl. Kap. 5.1.4. a.1 bzw. a.5.

die dem atl. Text seinen neuzeitlichen Namen gegeben hat: 1 Kor 13. Es war Martin Luther, der im Rahmen seiner Bibelübersetzung ins Deutsche den Titel ‚Hoheslied‘ für das ‚Lied der Lieder‘ ‚erfunden‘²⁰⁶ hatte, vermutlich in der Absicht, mit diesem semantischen Trick die Assoziation einer Typologie zu 1 Kor 13 herzustellen, um so Hld zu theologischen Ehren und (s)einem allegorischen Verständnis zu Geltung zu verhelfen.²⁰⁷ Auch in 1 Kor 13 ist vom Wesen der Liebe die Rede. Dennoch unterscheiden sich die Qualitäten fundamental von denen, die in Hld 8,6-7 gezeichnet wurden.

5.2.3 Kurzanalyse der Motive von 1 Kor 13 und Vergleich mit Hld 8,6-7

Das 13. Kapitel des Ersten Korintherbriefes ist als Lehrrede²⁰⁸ konzipiert, in drei Abschnitte unterteilt und stellt formal gesehen eine in sich geschlossene Einheit dar. Sie beschreibt „die ideale Weise der [christlichen] Lebensführung, die keine unnötigen Probleme schafft und die in jeder Hinsicht beglückt. [...] das begnadete Leben selbst, mit dem sich alle Verheißung verbindet [und] [...] somit auch die Chance eines erfüllten Lebens vor Gott.“²⁰⁹ Diese Lebensführung nun soll geprägt sein von der dienenden Liebe zum Nächsten, der Agape, welche „Ausdruck einer Geisteshaltung [ist], die [...] auf die Verkündigung Jesu zurückgeführt werden [muss].“²¹⁰

„Die Wahl des Wortes Agape für Liebe ist [bereits] durch die LXX angebahnt, wo es gegenüber [dem affektgeladenen] Eros²¹¹ [Selbstliebe] und der Philia [Freundesliebe] bevorzugt wird. [...] Sie ist zugleich und wesentlich, [...] eine Eigenschaft Gottes, ein Stück seiner Selbstausslegung [...].“²¹² Denn Langmut und Güte „sind im AT Eigenschaften Gottes, die nur selten auf Menschen übertragen werden.“²¹³

Diese (Nächsten-)Liebe nun wird als das wichtigste (Vv. 1-3), schwerste (Vv. 4-7) und das allein vor Gott geltende, bleibende (Vv. 8-12) Charisma gepriesen²¹⁴; als kritischer Maßstab²¹⁵ für die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen, begehrten Gnadengaben.

²⁰⁶ Wogegen sowohl LXX als auch Vulgata noch korrekt mit Lied der Lieder, übersetzt haben.

²⁰⁷ Vgl. BARTELMUS, Von jungfräulichen Huris, 22.

²⁰⁸ Vgl. WOLFF, Christian: Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Leipzig (2000²), 312.

²⁰⁹ STROBEL, August: Der erste Brief an die Korinther, (ZBK Bd.) (1989), 199.

²¹⁰ STROBEL, Korinther, 206.

²¹¹ Der Begriff spielt in der griechischen Philosophie eine zentrale Rolle. Er meint dabei mehr als nur die sexuelle Triebkraft des Menschen, nämlich den legitimen, auf aktive Selbstverwirklichung hin angelegten (Lebens-) Trieb nach einem höheren Ideal unter vollkommener Bejahung der eigenen Triebkräfte. Bei Platon wird er gar als Inbegriff und Ziel tugendhaften Strebens gerühmt. (vgl. STROBEL, Korinther, 206).

²¹² KLAUCK, Hans-Josef: 1. Korintherbrief (NEB), Würzburg (1984), 94.

²¹³ KLAUCK, 1. Korintherbrief, 95.

²¹⁴ STROBEL, Korinther, 200.

²¹⁵ Vgl. KLAUCK, 1. Korintherbrief, 94.

Denn selbst religiöse Höchstleistungen wie Selbstverleugnung (freiwilliges Martyrium; Weggabe allen Besitzes etc.) Prophetie oder wunderwirkender Glaube müssen auf ihre innerste Motivation hin überprüft werden²¹⁶, darauf, ob sie von der Liebe zum Nächsten getragen sind oder von Geltungssucht und (subtilem) Eigennutz.

Es geht bei dieser Art von Liebe also nicht um ekstatische Grenzerlebnisse, um Außergewöhnlichkeit, Genialität oder auch ‚nur‘ um glühende Begeisterung, nicht um die Kraft menschlicher Leidenschaft, sondern um die schlichte, nüchterne Bewältigung der Banalität des täglichen Lebens und seiner Erfordernisse in Wahrheit, Güte und Treue. Warum? Weil diese Art von Liebe „Wirklichkeit in sich selbst [hat], rein im Wesen und echt im Akt [ist]; und wirklichkeitsmächtig in der Welt, weil fähig, das Leben, wie es ist, zu meistern.“²¹⁷ Sie hat Wirklichkeit in sich, weil sie nicht „einzuübende Tugend [ist], sondern Ausdruck der Wirksamkeit Gottes. [...] die Grundhaltung des positiven Eingehens auf jemanden.“²¹⁸ Sie ist die göttliche Fähigkeit, der Neigung zur (Selbst-)Zerstörung durch die eigenen gefährlichen Instinkte zu widerstehen.²¹⁹ Sie hilft, persönliches Leiden zu bewältigen.²²⁰ Sie ist das Einzige, das auch noch bei der endgültigen Vollendung fortbesteht, im Gegensatz zu den Charismen, die dann ihren Dienst getan haben und sich erübrigt haben; und auch im Vergleich zu den beiden anderen göttlichen Tugenden, dem Glauben, der zum Schauen wird und der Hoffnung, die sich in der Teilhabe erfüllt.²²¹ Ja, die zuwendende Liebe ist das, was die Qualität des ewigen Lebens ausmachen wird.

Das gerade Gegenteil davon ist der ‚Eifer‘, der etwas völlig Destruktives bedeutet, eine die Gemeinschaft zerstörende Leidenschaft, der Streit.²²² Er ist der Liebe völlig fremd, kennt keine innere Harmonie und artet schnell in unüberlegte, hitzige Reaktionen aus, die beleidigen und verletzen und eine feindselige und rücksichtslose Einstellung offenbaren.²²³ Er ist der Eifersucht ähnlich und hart wie die Unterwelt.

²¹⁶ Vgl. KLAUCK, 1. Korintherbrief, 95.

²¹⁷ GUARDINI, Romano: Geistliche Schriftauslegung, Mainz (1980), 18.

²¹⁸ WOLFF, Christian: Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Leipzig (2000²), 318.

²¹⁹ Vgl. STROBEL, Korinther, 205.

²²⁰ Vgl. WOLFF, Paulus an die Korinther, 321.

²²¹ Vgl. WOLFF, Paulus an die Korinther, 325.

²²² Vgl. a.a.O. 318.

²²³ Vgl. STROBEL, 203.

Dennoch verleugnet Paulus die Leidenschaft nicht. Er will sie nur anders ausrichten, quasi sublimieren, ihre Stoßrichtung ändern: Von der selbstbezüglichen Leidenschaft im eigenen Interesse in die umfassende Leidenschaft für den (anderen) Menschen.²²⁴

5.2.4 Zwischenergebnis II: kanonische Perspektive

Die kanonische Auslegung liefert damit einen zweiten, wichtigen Aspekt, wenn es um die menschliche Liebe geht. Man könnte von einem Korrektiv sprechen, einer Art Relecture, ist doch die (selbstlose) Agape auf den ersten Blick das gerade Gegenteil zum (durchaus) selbstbezogenen Eros, die erst im Vergleich der beiden ‚Hohelieder der Liebe‘ deutlich zutage tritt und drastischer nicht sein könnte.

Die Tradition fand denn auch für die beiden Varianten von Liebe die Begriffe der begehrenden, ‚aufsteigenden‘ Liebe (*amor concupiscentiae*) von Hld 8,6-7, im Gegensatz zur schenkenden, ‚absteigenden‘, ‚wohlmeinenden‘ Liebe (*amor benevolentiae*) – beide von den Kirchenvätern in der Erzählung von der Jakobsleiter symbolisiert gesehen.²²⁵

Dass beide zusammenhängen und sich ergänzen, erläutert Papst Benedikt XVI in seiner Enzyklika „Deus Caritas Est“: Eros und Agape lassen sich nicht wirklich voneinander trennen, im Gegenteil: Liebe ist im Letzten eine einzige Wirklichkeit, aber sie hat verschiedene Dimensionen. Je mehr beide Dimensionen in die rechte Einheit miteinander treten, desto mehr verwirklicht sich das wahre Wesen von Liebe. Beide bedingen sich gegenseitig: Wer Liebe schenken will, muss selbst mit ihr beschenkt worden sein.²²⁶

Damit der Mensch selbst zur Quelle werden kann (vgl. Joh 7,37-38), muss er selbst immer wieder aus der ersten, ursprünglichen Quelle trinken, Jesus Christus: Von Gott her zu den Menschen hin. Das ist die Weise, wie Liebe gelebt werden muss, damit sich in ihr die göttliche Verheißung erfüllt. Um zur göttlichen Quelle zu gelangen, um *ahaba* (hebr. Liebe i.S. der Agape) muss der Eros jedoch zuerst gereinigt werden, geheilt, bedarf es der Reifung, die auch mit Verzicht einhergehen kann, der Regelung der Leidenschaften durch die Vernunft, um nicht in Würdelosigkeit und Instrumentalisierung unterzugehen.²²⁷ Aber nicht nur der Wille, auch das Herz, das „sinnliche Strebevermögen“²²⁸

²²⁴ Vgl. a.a.O. 205.

²²⁵ BENEDIKT XVI.: Enzyklika „Deus Caritas Est“ (2005), 13f.

²²⁶ Vgl. ebd. 14.

²²⁷ Vgl. KKK 1767.

²²⁸ Vgl. KKK 1770.

Der Vergleich zu Hld 8,6-7 ergibt: *Erst* hier, in 1 Kor 13, ist die Liebe nicht nur ebenbürtig dem Tod, sondern stärker als dieser, denn dort ist eine Liebe geschildert, die den Gefahren der Liebe aus Hld trotz und die eingebettet ist ins Gesamt der Neuheit des Evangeliums. Betrachtet man den kanonischen Zugang und eine Typologie auf dem Hintergrund der klassischen Lehre von Schöpfung und Vollendung für das Verhältnis von AT und NT für vertretbar, so ist aus dem weltlichen ‚unreifen‘, ambivalenten Eros die im Glauben gründende ‚reife‘ Agape geworden.

Bis hierher bewegt man sich immer noch auf dem Boden der wissenschaftlichen, historisch-kritischen Exegese, denn die kanonische Auslegung geht nach denselben Prinzipien vor, lässt lediglich die diachrone Dimension weg und geht dafür von der Einheit der inspirierten Schrift aus. Um nun von dieser eher deskriptiven, ‚äußerlichen‘ Deutung zu einem ‚innerlichen‘, das jeweilige Individuum betreffenden persönlichen Verständnis zu gelangen, um das es ja gehen muss, will die Schrift wieder an Relevanz für die Gläubigen gewinnen, bedarf es eines individuellen, auf Erfahrung bezogenen Zugangs, des mystisch-kontemplativen.

Zu diesem Ergebnis kommt auch Papst Benedikt XVI. in seiner Jesus-Trilogie. Dessen Ansatz wird im Folgenden dargelegt.

5.3 Ekklesiologie als Kriterium der Sinnbegrenzung

Um die Fülle möglicher Sinnpotentiale sinnvoll einzugrenzen kann das Verständnis aus der geistlichen Übung heraus (Benedikt XVI.) helfen: Nach Papst Benedikt XVI. ist eine zusätzliche geistliche Auslegung der Schrift, aufbauend auf der wissenschaftlichen Exegese, deren Wert er ungemein hochschätzt, unverzichtbar. Denn einer „Universalisierung der erklärend-analytischen Methode liegt ein verfehltes Gottesbild zugrunde. [...] Sie hat die Dimension des ‚inneren Hörens‘ abgelegt und will nur noch das Experimentierbare, das in unserer Hand liegt, als wirklich anerkennen.“²²⁹ Um nun den eigentlichen Inhalt der Schrift, ihre innere Wahrheit, zu erschließen, bedarf es einer Interpretation, die noch über die kanonische hinausgeht, denn auch diese kann ausschließlich auf der Ebene des analytischen Erkenntnismodells stehenbleiben.²³⁰ Wie aber kann eine ‚erschließende‘ Interpretation, die wirkliche, verwandelnde Begegnung²³¹ ermöglicht, aussehen, wie kann sie gelingen?

²²⁹ BENEDIKT XVI.: Jesus von Nazareth, I, 66, zitiert nach: SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, „keine rein akademische Angelegenheit“, 195.

²³⁰ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, „keine rein theologische Angelegenheit“, 197.

²³¹ Vgl. ebd. 198.

Die Schwierigkeit ist die, dass die grundsätzliche Sinnoffenheit von Texten zu einer Beliebbarkeit von Deutungen führen kann. Dies trifft auch auf die Texte der Bibel zu. Dagegen hält Benedikt XVI., dass die Sinnfestlegung der Heiligen Schrift ekklesiologisch, d.h. von der Rezeptionsgemeinschaft ‚Kirche‘ eingegrenzt wird. Weil diese kein in sich stehendes Subjekt ist, sondern eine Größe, die sich von der göttlichen Wirklichkeit her empfängt, existiert auch kein einzelner Autor bzw. eine einzelne Autorengemeinschaft, sondern wirken drei Autoren ineinander: Der Hagiograf, das Volk Gottes und Gott. Ein Autor, der in vollkommener ‚Autonomie‘ nur aus sich selbst spricht, ohne jede (Vor-)Formung durch die ihn umgebende Gemeinschaft, ist eine Fiktion.²³² Dasselbe gilt für den Leser/ die Lesergemeinschaft (sog. ‚Dezentrierung des (lesenden) Subjekts‘²³³).

Um nun die Frage, welche Bedingungen es also sind, unter denen ein Verstehen (i.S.v. Erschließen) der Schrift überhaupt möglich ist, beantworten zu können, gelang man vor diesem Hintergrund zu der Frage nach der Gemeinschaft, der der Leser angehört und derjenigen, woher diese sich formen lässt!²³⁴ Im Falle der Kirche kann dies nur Gott sein bzw. Christus. Von ihm her muss sie sich führen und leiten lassen.

Neben der wissenschaftlichen Erforschung der Texte braucht es also die Dimension der geistlichen Übung, der Exerzitien, die den Leser befähigen soll, tiefer zu verstehen. Wie das gemeint ist, wird anschaulich, wenn man es mit dem Modell der ‚teilnehmenden Beobachtung‘ aus der Kulturanthropologie vergleicht, die davon ausgeht, dass eine Kultur nur versteht, wer an ihr teilnimmt. Für den Exegeten bedeutet dies, dass er sich soweit wie nur möglich in die Welt der biblischen Texte hineinbegibt, vergleichbar der Herangehensweise bei ignatianischen Exerzitien diese Texte mit allen Sinnen ‚bewohnt‘.²³⁵

Damit aber schließt sich der Kreis zur Mystik. Wenn diese „als Bewusstsein von der unmittelbaren Gegenwart Gottes“²³⁶ beschrieben wird, dann kann die (von Gott inspirierte) Schrift nur verstehen, wer Gott ‚versteht‘, sprich wer ihn ‚schaut‘. Damit das möglich wird, muss er nach dem Verständnis von Mystik und Tradition aber ‚gereinigt‘

²³² Vgl. ebd. 199 f.

²³³ Poststrukturalistische Literaturtheorien: wissenschaftliche Begründung der Literaturinterpretation, die mit einer Abkehr von einer objektivistischen Sicht einhergehen, was Auswirkungen auf die Semiotik hat und Konstruktionsbedingungen von Sinn hinterfragt: bspw. geht sie davon aus, dass es den ‚idealen Autor‘ nicht gibt, ebenso wenig den ‚idealen Leser‘ d.h. jede Lektüre ist gefiltert und durch Vorannahmen geprägt.

²³⁴ Vgl. ebd. 202.

²³⁵ Vgl. ebd. 203.

²³⁶ Ebd. 204.

sein von den Verschattungen der Sünde. Dies aber ist nur möglich in der Nachfolge Christi, im Eins-werden mit ihm. Nach Benedikt XVI ist für den Prozess des Verstehens also ein Weg der Reinigung (*via purgativa*) erforderlich, kann Auslegung nur im Raum spiritueller Praxis, Liturgie, Meditation und Gebet gelingen, wie es aus dem monastischen Kontext (bspw. in der Benediktinischen Spiritualität: *ora, labora et lege*) bekannt ist. Nach dem Gesagten müsste eine umfassende Deutung von Hld 8,6 also eingebettet sein in eine ebenso umfassende persönliche Meditation. Diese ist im Rahmen der Möglichkeiten der Erstellung dieser Arbeit nicht gegeben, weshalb im folgenden Kapitel nur einige Aussagen von Bernhard von Clairvaux exemplarisch dargestellt werden.

5.4 Mystischer Zugang

Dass es eine Renaissance der allegorischen Auslegung gibt, ist schon dargelegt worden. Dass es dennoch keine ‚einfache‘, un-systematische Rückkehr zum vierfachen Schriftsinn geben kann, bei dem es nicht selten „offenkundige Willkür und exegetische Fehler“²³⁷ gegeben hat, auch. Will man praktisch theologisch relevant sein, sollte daher zum einen auf allzu spekulative Behauptungen verzichtet, zum anderen ein Zugang eröffnet werden, der individuelle Erfahrung ermöglicht: Eine kontemplativ-mystische, die Schriftlektüre begleitende spirituelle Praxis, die allein auf ein tieferes Verständnis der Schrift vorbereitet. Der mystische Zugang und die ‚Spielart‘ des allegorischen, die in Hld die Beziehung Christi zur Einzelseele beschrieben sieht, bezeichnen dabei dasselbe. Wenn es also Argumente gibt, die die allegorische Auslegung von Hld zumindest in Teilen als plausibel erscheinen lassen, muss man zunächst fragen, inwiefern das auch für Hld 8,6-7 gilt, da hier (wesentliche) Elemente der Allegorie (Narrativität, ‚gedehnte Metapher‘) fehlen. Betrachtet man die Stelle für sich allein, könnte das schwierig werden, nicht jedoch im Kontext von Hld als Ganzem: Eine mystisch-allegorisch Deutung von Hld 8,6-7 ist sinnvoll, weil die Stelle quasi die Summe des bis dahin in narrativer Weise Thematisierten darstellt: Eine abstrakte Beschreibung des Wesens der erotischen Liebe. Auch die Mystiker wissen um das Phänomen der ambivalenten Erfahrungen mit einem Gott, der doch eigentlich „einen Frieden gibt, den die Welt nicht geben kann“ (vgl. Joh 14, 27) zumindest während der ersten Phase der Läuterung auf dem spirituellen Weg. Weil in den Predigten des Bernhard von Clairvaux die Erfahrungen und Erkenntnisse der Kirchenväter und Mystiker vor ihm, Origenes eingeschlossen, quasi kumulieren und weil

²³⁷ SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Nicht-Eindeutigkeit, 48.

in seinem Denken die Heilige Schrift und ihre Auslegung einen zentralen Platz einnehmen, werden im Folgenden seine Gedanken zu Hld 8, 6-7 dargestellt.

5.4.1 Bernhard von Clairvaux (ca. 1090 - 1153)

Die Auslegung des Hld durch den Zisterzienserabt gilt bis heute als eine der bedeutendsten geistigen Auslegungen, was nicht heißt, dass sie keinen Widerspruch erfahren hat und noch immer erfährt.²³⁸ Bernhards Hauptanliegen war es, eine monastische Theologie des religiösen Individuums, des geistlichen Lebens zu schaffen, die sich von der rein intellektuell ausgerichteten Schultheologie der Universitäten (Scholastik) abhebt, die Sündhaftigkeit des Menschen und dessen Affekte vor Augen hat und den Bedürfnissen einer monastischen Lebensweise angepasst ist. Für diese war (und ist bis heute) die spirituelle Praxis der *lectio divina*, der ‚göttlichen Lesung‘ konstitutiv²³⁹, die etwas ganz und gar Eigenes darstellt und als Akt der Frömmigkeit darauf abzielt, eine Erfahrung des Textes *im* Lesen desselben zu machen, eine Erfahrung, die sich „stufenweise in der ständigen Wiederholung (*ruminatio*) des [...] Textes und dessen früheren Auslegern [...] entfaltet [...] und eine „Form an der Person geschehender Vergegenwärtigung [des schon im Glauben als wahr Erkannten]“²⁴⁰ darstellt. Die Bibel ist also für Bernhard Gegenstand und Mittel spiritueller Praxis mit dem Ziel der *unio mystica*. Im Zentrum seiner Auslegungen steht die Sorge um das geistliche Leben des Einzelnen wie auch der Gemeinschaft.²⁴¹ Sie ist Handlungsanweisung zu einem gelingenden (geistlichen) Leben (tropologischer Schriftsinn: Was soll ich tun?).

5.4.2 Bernhards Verständnis von Hld allgemein

Für Bernhard war klar, dass sich (seine) ganz besondere Deutung von Hld nur dem vom Geist berührten, dem ‚Gesalbten‘ erschließt, d.h. nur sofern man schon gewisse persönliche Erfahrungen mit dem Text gemacht hat (vgl. SC 1,11): „Es wird sofern nicht draußen gehört, denn es ertönt nicht in der Öffentlichkeit: nur die es singt und für den es gesungen wird, hören es, nur Bräutigam [Christus] und Braut [die Kirche].“ Nur wessen gläubige Liebe [zu Christus] ausreichend Licht spendet, dem kann es gelingen, über den Weg der Selbsterkenntnis zur Gotteserkenntnis vorzudringen, denn nur im eigenen Herzen, im Selbst, liegt der Schlüssel zur Vereinigung.²⁴²

²³⁸ Vgl. COLLINET, Theologische Exegese, 91.

²³⁹ Vgl. COLLINET, Theologische Exegese, 92.

²⁴⁰ COLLINET, Theologische Exegese, 93.

²⁴¹ Vgl. WINKLER, Einleitung. Predigten über das Hohe Lied, in: DERS., Bernhard von Clairvaux, Bd. 5, 38.

²⁴² Vgl. COLLINET, Theologische Exegese, 99.

5.4.3 Bernhards Auslegung von Hld 8, 6-7

Wenn es bei der Mystik um die Erfahrung der Gegenwart Gottes geht und bei der Allegorese um einen Sinn, der nicht *neben* dem Literalsinn existiert, sondern zu diesem in innerer Verbindung steht, aber auf eine tiefere Bedeutung verweist, welche hinsichtlich ihrer Sinnpotentiale von der ‚Analogie des Glaubens der Gesamtkirche‘ (*analogia fidei*)²⁴³, begrenzt sein muss, dann könnte man sich hier fragen, inwiefern sich anhand der Beschreibung des Wesens der Liebe in Hld 8,6-7 der Erfahrung zugängliche Aussagen über das Wesen Gottes machen lassen, der nach dem Zeugnis des NT ja (die) Liebe *ist* (vgl. 1 Joh 4,8), dann sagt Hld 8,6-7 etwas über das Wesen Gottes aus.

Von den insgesamt 86 Sermones super Cantica Cantorum, Bernhards Predigten über Hld, ist keine explizit der Stelle im achten Kapitel gewidmet. Er nimmt jedoch in 19 Predigten Bezug auf sie, darunter auch in solchen zu Festen im Jahreskreis, an Gedenktagen von Heiligen oder an bestimmte Adressaten (bspw. Äbte) gerichteten. Aufgrund des begrenzten Raumes dieser Arbeit können nur ausgewählte Stellen dargelegt werden. In der 15. Predigt über Hld und die Heilkraft des Namens Jesu bspw. deutet er die Bitte der Braut aus V.8,6a als Einladung Christi (!):

*„Diese auserlesene Arznei [der Namen Jesu] steht dir zu Gebote [...] geborgen im Gefäß dieses Wortes, das Jesus heißt; sie ist gewiss heilbringend und erweist sich gegen keine Seuche [...] wirkungslos. Trag sie immer in deinem Herzen, immer an der Hand, damit durch sie alle deine Sinne und Handlungen auf Jesus gerichtet werden. [...] Schließlich wirst auch du eingeladen: ‚Setz mich [...] als Siegelring auf dein Herz [...]‘ [...] Du hast im Namen Jesu eine Hilfe, mit der du deine krummen Handlungen korrigieren [...] kannst; [...] deine Sinne [...] vor Verführung bewahren oder ihnen nach Verführung wieder Heilung bringen kannst“.*²⁴⁴

Mehrfach nimmt er V. 8,6b als Maß, mit dem der Mensch (Gott) lieben soll in Nachahmung der Liebe, mit der Christus geliebt hat. So sagt er über die geistliche Liebe:

*„Lerne, o Christ, von Christus, wie du Christus lieben sollst. [...] mit Zärtlichkeit, [...] mit Klugheit, [...] mit Stärke, [...] liebe ihn auch mit ganzer Kraft, so dass du in der Liebe zu ihm auch nicht den Tod fürchtest, wie [...] geschrieben steht: ‚Stark wie der Tod ist die Liebe, hart [...]‘.*²⁴⁵

Oder zum Maßstab für die Kraft der Liebe, die allein zur Nachfolge auch im Leiden befähigt, weil sie „jede Bedrängnis und Bitterkeit überwindet, denn ‚stark wie der Tod ist die Liebe.“²⁴⁶ Eine Liebe, die niemals aufhört (1 Kor 13,8), soll davor bewahren, dass

²⁴³ unter *analogia fidei* versteht man „den Zusammenhang der Glaubenswahrheiten untereinander und im Gesamtplan der Offenbarung“ (vgl. KKK 114).

²⁴⁴ SC 15. IV. 7, in: WINKLER (Hg.), Bd. V/ 223; vgl. auch Adv 5, in: WINKLER, Bd. VII, 117.

²⁴⁵ SC 20. V.4, in WINKLER: Bd. V/ 282 f.

²⁴⁶ SC 43. I.1, in WINKLER: Bd. VI/ 98 f.

das ‚geistliche Haus‘ [d.h. das Mönchtum, der wichtigste Schmuck der Kirche] nicht ‚ins Wanken gerät und einstürzt, [...] [sondern] unverwesliche und unbewegliche Balken [erhält], [darunter] vor allem aber die Liebe, [...] denn ‚stark wie der Tod ist die Liebe [...]‘²⁴⁷

5.4.4 Zwischenergebnis III: mystische Deutung

Aus den Auslegungen Bernhard von Clairvaux‘ lassen sich (indirekte) Aussagen über das Wesen Gottes erkennen: Er spricht über dessen Art zu lieben; eine Liebe, die den Tod nicht fürchtet, weil sie ihm ebenbürtig, ja überlegen ist (vgl. Joh 15,13) ihn und alle seine Verbote überwindet (vgl. Jes 58, 7-9). Es fällt auf, dass er in Hld 8,6a von einer Einladung durch Christus (seine Liebe wie ein schützendes Siegel-Amulett anzulegen; vgl. Kap. 5.1.4) ausgeht - im Gegensatz zum Ansatz zeitgenössischer Ausleger. Das könnte damit zu tun haben, dass es zu seiner Zeit noch keine Unterscheidung zwischen Exegese und Dogmatik gab, er also aus dem Gesamt des Glaubens heraus von der Initiative Gottes ausgeht, wie sie auch im Schema Israel (vgl. Dtn 6; vgl. Kap. 5.1.4) zum Ausdruck kommt bzw. von dessen zuvorkommender Liebe (vgl. Joh 4,10 ‚nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt...‘).

Diese Liebe – die Gottes Wesen ist – ist eine dem Tod ebenbürtige, ja ihn überwindende Kraft, die zur Leidensnachfolge befähigt und zum mönchischen Leben mit seinen Entbehrungen. Sie gibt ein Beispiel dafür, wie auch der Mensch (Gott) lieben soll: Zärtlich und klug, aber auch stark und leidenschaftlich und vor allem ohne Angst. Diese Liebe ist keine namenlose Kraft, sie ist Person und heißt ‚Jesus Christus‘: Diesem Namen – der nach antiker Vorstellung die Kraft des Benannten in sich trägt – wohnt heilende Kraft inne. Bernhard rät dazu, der Einladung Christi zu folgen und dessen Namen ‚auf dem Arm und am Herzen‘ zu tragen, damit er den Menschen heile.

Die mystische Auslegung transzendiert damit die rein deskriptiven Darlegungen der historisch-kritischen und der kanonischen Exegese. Sie hat fast schon pädagogische Qualität und gibt dem Gläubigen Hilfestellung auf seinem spirituellen Weg. Sie kann damit den Bezug der Texte zur Gegenwart der Lesenden herstellen und bei diesen verwandelnde ‚Erkenntnis‘ im Sinne einer Resonanz Erfahrung auslösen, welche heilsam sein kann. Sie trägt damit maßgeblich zur Relevanz von Bibellektüre bei und ist in pastoralen Kontexten sinnvoll und hilfreich.

²⁴⁷ SC 46. III.8 in: WINKLER, Bd. VI/ 135.

5.5 Tiefenpsychologische Aspekte

5.5.1 Prämissen und Methode

Nach den eher ‚klassischen‘ Methoden soll hier noch ein kurzer Blick auf einen relativ modernen Zugang geworfen werden, der, wie die Mystik, ebenfalls vom Standpunkt des Lesers ausgeht (vgl. hermeneutisches Viereck), dem im Unterschied zu dieser allerdings aufgrund seiner Prämissen und Methoden zugetraut wird, wissenschaftlichen Anforderungen zu genügen und der dabei dennoch die rein kognitive, rationalistische und auf rein Historisches beschränkte wissenschaftlichen Exegese transzendiert. Denn in Zeiten von Hyper-Pluralität muss es auch Zugänge geben, die den spätmodernen, ‚wissenschaftsgläubigen‘ Menschen ansprechen, der mit der traditionellen Herangehensweise Schwierigkeiten hat. Dieser Zugang macht die biblische Exegese zudem anschlussfähig für den Diskurs mit anderen Wissenschaften.

Weil die Tiefenpsychologie mit Symbolen arbeitet, die nach Carl Gustav Jung (1875 – 1961) aus dem sog. kollektiven Unbewussten²⁴⁸ kommen, sind sie damals wie heute aussagekräftig und wirkmächtig. Eine Nähe zum mystischen Weg weist er insofern auf, als der Prozess der Integration von Unbewusstem, Verdrängtem, Schattenhaftem, um den es ihm geht, oft schmerzlich verläuft und der mystischen Stufe der Läuterung vergleichbar ist. Seine große „Stärke [besteht] [...] darin, dem gegenwärtigen Leser das Gefühl zu vermitteln, dass es in der Bibel unmittelbar um seine eigenen Probleme geht; die Bibel erzählt plötzlich [...] von seinen tiefsten und *intimsten* Konflikten.“²⁴⁹

Anders als Mystik zielt die Tiefenpsychologie dabei nicht auf ‚Erlösung‘ im religiösen Sinn, eine Vorstellung, die Jung stets weit von sich gewiesen hat: Das Selbst – der zentrale Archetypus, der sich „weder in seinen symbolischen Erscheinungsformen noch in der von ihm auf die Seele ausgehenden Wirkung von jener Macht unterscheiden lässt, die in den Religionen ‚Gott‘ genannt wird, [...] [und] die Dynamik aller anderen Archetypen bewirkt und [...] ihnen die Qualität des Numinosen mitzuteilen scheint“²⁵⁰ steht „nie und nimmer an Stelle Gottes, sondern ist vielleicht ein Gefäß für die göttliche Gnade.“²⁵¹ Die

²⁴⁸ Der Schweizer Psychiater entwickelte vor dem Hintergrund der Erfahrung, dass die Träume seiner Patient:innen mit den Bildern von Mythen und Märchen längst vergangener Zeiten und ferner Weltregionen übereinstimmten, das Konzept vom ‚kollektiven Unbewussten‘: nach diesem verfügt jeder Mensch über Erbinformationen, die über das rein Körperliche hinausgehen und eine ihm nicht bewusste Ansammlung von Urbildern [Archetypen [gr.-lat.: zuerst geprägt; Urbild] und bildhaften Zeichen (Symbolen) umfassen. (Vgl. OEMING, *Biblische Hermeneutik*, 102 f.).

²⁴⁹ OEMING, *Biblische Hermeneutik*, 107.

²⁵⁰ BARZ, Helmut: *Vom Wesen der Seele (Stufen des Lebens 6)*, Stuttgart (1979), 149 f.

²⁵¹ GW XI, 675, zitiert nach BARZ, *Seele*, 153.

angestrebte ‚Ganzheit‘ „bleibt eine irdische, endliche, ‚unerlöste‘ Ganzheit, deren Wesen nicht Vollkommenheit, sondern [...] Vollständigkeit ist. [...] [zu dieser aber] gehört der Schatten, von dem die Psychotherapie nicht zu erlösen, und gehört die Schuld, die sie nicht zu vergeben vermag.“²⁵²

Nimmt man das Konzept Jungs – der sich ausgiebig mit dem Hohelied beschäftigt hat – von Animus und Anima²⁵³ hinzu, so lässt sich der ‚Ort der Gottesbegegnung‘, wie er sich in der Liebe zwischen Mann und Frau ereignet, ausweiten. Die (heteronormierte) Ehe ist dann kein exklusives Zeichen mehr, sondern ein exemplarisches. Denn wenn *jeder* Mensch ‚männliche‘ *und* ‚weibliche‘²⁵⁴ Seelenanteile in sich trägt und denjenigen, der je un-bewusst(er) ist, auf ein Gegenüber projiziert, dann ist bspw. auch die gleichgeschlechtliche Liebe nicht mehr ‚gleich-geschlechtlich‘: Was sich da dann gegenseitig anzieht, ist ‚das Männliche‘ und ‚das Weibliche‘ in den beiden Partner:innen. Die Tatsache, dass Rollenzuschreibungen und -verteilungen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen entsprechend flexibel gehandhabt und im Wechsel von beiden Partner:innen gelebt werden, belegen Studien zur Beziehungszufriedenheit.²⁵⁵ Was für die Ehe gilt, gilt dann ebenso für viele andere Beziehungen, zumindest sofern sie ‚Bindungsqualität‘²⁵⁶ besitzen, Ausdruck personaler Liebe sind und ‚mit Verstand‘²⁵⁷ genossen werden.

Wird dieser Grundsatz beachtet, kann man durchaus von ‚menschlichen Liebesbeziehungen als Gestalten des Reiches Gottes unter eschatologischem Vorbehalt‘

²⁵² BARZ, H.: Vom Wesen der Seele, Stuttgart 1979, 154 f.

²⁵³ Nach Jung ist die menschliche Seele ‚zweifaltig‘ (syzygisch, von griech. syzygos = gepaart, zusammengejocht) angelegt: jeder Mensch trägt in seiner Seele den Animus bzw. die Anima, eine archetypische Figur (das ‚Seelenbild‘), die für den je gegengeschlechtlichen Anteil in der eigenen Psyche steht und das persönliche, aber auch das gesellschaftliche Bild darstellt, das man sich vom anderen Geschlecht macht; dieses Bild ist un-bewusst und wird nach Jung auf ein entsprechendes Gegenüber im Außen projiziert, in welches man sich dann verliebt. Man erlebt also am anderen seinen eigenen andersgeschlechtlichen ‚Urgrund‘, man erlebt sich selbst. (Vgl. JACOBI, Jolande: Die Psychologie von C.G.Jung, Frankfurt 1978, 116).

²⁵⁴ Dieses Konzept wird nicht ganz zu Unrecht als biologistisch kritisiert. Die neueren Forschungen im Bereich der Gendertheorie aber sind geeignet, das zu korrigieren, denn sie erläutern, dass sex (das biologische Geschlecht) und gender (das kulturelle, ‚anerzogene‘ Geschlecht) zwei zu unterscheidende Dimensionen sind, die in eins fallen können oder auch nicht. Nebenbei gesagt wäre es nach diesem Konzept nicht länger ‚die Frau‘, die in Gen 3 der Versuchung erliegt, mit all den tragischen Folgen, für die diese Deutung in der Rezeptionsgeschichte mitursächlich war: es wäre der weibliche, rezeptive Seelenanteil eines *jeden* Menschen.

²⁵⁵ Studie von Kurdek (2008) zur Beziehungszufriedenheit über 10 Jahre: ein Grund für die zunehmende Unzufriedenheit heterosexueller Paare liegt darin, dass nach der Geburt von Kindern, was in der Regel eine Belastung für die Beziehung darstellt, eine Retraditionalisierung hinsichtlich der Rollen stattfindet. Gleichgeschlechtliche, vor allem lesbische Paare haben dieses Problem offensichtlich nicht: <https://psycnet.apa.org/doiLandung?doi=10.1037%2F0893-3200.22.5.701>

²⁵⁶ Ein Terminus aus der Psychologie, der die Qualität von Beziehungen bezeichnet, die einerseits einen vertrauten ‚sicheren Hafen‘ bieten, andererseits aber die Möglichkeit der Exploration.

²⁵⁷ Vgl. die traditionelle Auslegung von Hld 2,4 als *ordinatio caritatis*, der not-wendigen Geordnetheit der Liebe, die machhaltig rezipiert wurde und ein zentrales Motiv in der katholischen Morallehre darstellt.

sprechen. Ziel ist also ein gutes, gesundes, förderliches und nicht zerstörerisches Verhältnis von Eros und Agape sowie eine tragfähige Gottesbeziehung.

5.5.2 Auslegung von Hld 8,6-7

Symbol des Unbewussten in der Tiefenpsychologie ist das Wasser, das dunkle, unergründliche und sehr ambivalente Element.²⁵⁸ Ebenso ambivalent ist das Symbol des Feuers, das „bei vielen Völkern als wesenhaft göttlich verehrt [wird] [und auch] Jahwe offenbart sich in einem brennenden Dornbusch (vgl. Gen 3,2), in Gestalt einer Feuersäule zieht er vor seinem Volk her (vgl. Ex 13,21)“²⁵⁹ Die Fackel als Zuschreibung des Eros symbolisiert die Liebesglut.²⁶⁰ Das Herz ist auch hier Symbol für die Mitte des Menschen und des Kosmos. Es gilt von jeher als Sitz der Seele, des Gefühls und des Mutes, des Bewusstseins und der Vernunft und beherbergt das wahre Wesen des Menschen, weshalb Gott auf das Herz schaut (Vgl. 1 Sam 16,7) und nicht auf das Äußere. Im alten Ägypten bedeutete ‚herzlos‘ so viel wie ‚ohne Verstand‘.²⁶¹ Die Parallelen zum biblischen Verständnis der in Hld verwendeten Bilder sind augenscheinlich und die Bedeutungen ebenso ambivalent.

Im Folgenden werden die Fragestellung und Ergebnisse dieser Arbeit rekapituliert und zusammengestellt, bevor am Ende ein Ausblick für einen möglichen praktischen Bezug versucht wird.

6. Resümee

Die vorliegende Arbeit fand in Hld ein atl. Buch, das in Wissenschaft und Praxis von einigen wenigen Verwendungen v.a. in der Liturgie relativ wenig Beachtung findet. Nach einigen Recherchen zur Auslegungsgeschichte ergab sich ein komplexes und vielfältiges Bild in Bezug auf die unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten. Dem traditionellen allegorischen Zugang wird in jüngster Zeit wieder verstärkt Aufmerksamkeit gewidmet - nachdem er 200 Jahre lang ein Schattendasein gefristet hatte - so dass sich mir die Frage stellte, wie plausibel dieser sein könnte. Denn dass eine rein historische Exegese literaturwissenschaftlich und historisch beeindruckende Ergebnisse liefern kann, ist unstrittig. In Dingen des gelebten Glaubens, der Spiritualität jedoch ist sie in höchstem Maße insuffizient, beschäftigt sie sich doch rein mit den Aussageabsichten der

²⁵⁸ Vgl. LURKER, Symbolik, 817.

²⁵⁹ Vgl. a.a.O. 205.

²⁶⁰ Vgl. a.a.O. 191.

²⁶¹ Vgl. a.a.O. 297.

Autor:innen. Die Relevanz für die Gegenwart bleibt dabei auf der Strecke. Diese Tatsache, sowie die Betrachtung der unterschiedlichen Argumente für und wider eine geistige bzw. profane Lesart führten mich dann zu der Annahme, dass eine Synthese der Methoden notwendig und möglich sein müsse, und zwar vor dem Hintergrund heutiger wissenschaftlicher und pastoraler Ansprüche, so wie dies auch vom kath. Lehramt vorgegeben ist (DV 12). Ansätze für eine Synthese ließen sich in der Sakramententheologie und der religiösen Praxis (Kontemplation) finden.

Die Vielfalt an methodologischen und hermeneutischen Varianten macht jedenfalls klar, dass es auf die Frage, was es mit Hld auf sich hat, keine einfachen Antworten gibt: Mit Gianni Barbiero bin ich der Ansicht, dass eine Antwort darauf auf der Ebene des Textes auch gar nicht anzusiedeln ist, sondern auf der der Wirkungsgeschichte, auf einer Art Ebene zweiter Ordnung also.²⁶²

6.1 Was also ist das Hohelied?

Das Hohelied ist mit Sicherheit kein schlichter Hymnus auf die menschliche Liebe, schon gar nicht auf eine irgendwie freie, libertinistische Variante derselben. Dagegen spricht erstens die Theomorphie der Ehe (vgl. Kap. 3.2.1.c) und zweitens, dass zumindest *eine* religiöse Quelle für Hld in der Mythologie des Vorderen Orients liegt – wenn bspw. in Hld 5,10-16 der Geliebte wie ein (Götter-) Statue beschrieben wird,²⁶³ vor allen Dingen aber der literarische Kontext ‚Heilige Schrift‘.

Hld ist aber auch keine ‚reine‘, durchgängige Allegorie, auch wenn dieses Stilmittel innerhalb des AT (vor allem in prophetischen Texten, die auf die Wiederherstellung Israels nach dem Exil abstellen und dies im Bild einer Hochzeit fassen²⁶⁴) verbreitet ist. Dagegen sprechen neben der Notwendigkeit einer beständigen Rückbesinnung auf den Schrifttext (als *norma normans non normata*) auch die vielen sehr detaillierten Beschreibungslieder, welche, auf Gott/ das Wesen Gottes ausgelegt, hochgradig spekulativ und in ihrer ästhetischen Nähe zu ‚heidnischen‘ Götzenbildern unangemessen anthropomorph sind – obgleich sie in ihrer Metaphorik im Grunde selbst das nicht mehr sind. Denn das „maßlose Spiel mit der Polyvalenz hebräischer Lexeme“²⁶⁵ der Mehrdeutigkeit der Wortstämme, „macht es unmöglich, das Hohelied [nur] mit den

²⁶² Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNEBERGER, Allegorie, 30f.

²⁶³ BARTELMUS, Von jungfräulichen Huris, 40f.

²⁶⁴ Vgl. GERHARDS, Hohelied. Studien, 503, zitiert nach: SCHWIENHORST-SCHÖNEBERGER, Das Hohelied der Liebe, Freiburg (2015), 15.

²⁶⁵ BARTELMUS, Von jungfräulichen Huris, 40.

üblichen Methoden semantischer Analyse zu traktieren.“²⁶⁶ Der Komplexität und ‚Offenheit‘ des Textes sind nach Bartelmus beabsichtigt, denn selbst der „Literalsinn ist [...] so etwas wie ein Literalsinn auf einer höheren Ebene [...] jedes Lexem lässt sich auf mehrfache Weise *sowohl* im natürlichen *als auch* im theologischen Bereich verorten.“²⁶⁷ Leibfeindlichkeit als Argument eine Allegorese kann schon aus Gründen der Schöpfungstheologie und der Inkarnation ausgeschlossen werden und ist nach Gerhards ohnehin nur auf ein Vorurteil ihrer Gegner zurückzuführen.²⁶⁸

Eine geistige Lesung zusätzlich zu einer profanen, als deren Vertiefung, hingegen ist aufgrund des Kontextes und der zahlreichen intertextuellen Bezüge legitim und braucht auch nicht als starrer Gegenpol zur historisch kritischen Exegese aufgebaut werden.²⁶⁹ In Hld ist nicht „das Eine gesagt und etwas Anderes enthalten, sondern im Gesagten ist das Eine *wie* das Andere enthalten.“²⁷⁰ Und dieses ‚Andere‘ wird ihm auch nicht von außen aufgepfropft, sondern ist in ihm selbst angelegt. Die Komplexität und Unerschöpflichkeit der Sinnpotentiale sind für sich genommen ja bereits ‚theologische Aussage‘, die der Wirklichkeit Gottes, welche die Schrift bezeugen will, entspricht.

Wenn Hld also etwas dazwischen ist, an beiden Ebenen, der anthropologischen und der theologischen Anteil hat, was ist es seinem ‚Wesen‘ nach – ich verwende bewusst nicht den (literaturwissenschaftlichen) Begriff der Gattung – dann?

Aufgrund des Überlieferungskontextes, der jüdischen Heiligen Schrift bzw. des Alten Testaments darf man davon ausgehen, dass es Zeugnis von Gott geben will. Dennoch muss man zwischen verschiedenen Ebenen unterscheiden. Auf der Ebene des Textes und seiner Analyse (der ‚Ebene erster Ordnung‘), die immer mit einer gewissen inneren Distanz einhergeht, kann Hld nur Symbol sein, Gleichnis und nicht Allegorie, denn von einer Belanglosigkeit des Herkunftsbereichs²⁷¹ kann nicht die Rede sein. Die konkrete Handlung, im Falle von Hld die erotische Liebe und Resonanzerfahrung ist alles andere als das. Auf der ‚Ebene zweiter Ordnung‘, derjenigen der Kontemplation, die in Beziehung mit dem Wort Gottes tritt, aber kann es zu einer Allegorie auf die Liebe Gottes und/ oder die Befreiungsgeschichte Gottes mit den Menschen *werden*. *Indem* ich mich in die Dynamik der erotischen Liebe hineinziehen lasse, kann mir das Buch, sofern ich dabei

²⁶⁶ Ebd.

²⁶⁷ Ebd.

²⁶⁸ Vgl. GERHARDS, Hohelied. Studien, 531, zitiert nach: SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Hohelied, 15.

²⁶⁹ Vgl. BARTELMUS, Von jungfräulichen Huris, 40.

²⁷⁰ SCHWADOSCH, Radikalisierung, 18.

²⁷¹ Vgl. Kap. 2.1.

ein jüdisch-christliches bzw. überhaupt ein religiöses Vorverständnis habe, zum Symbol der Liebe Gottes werden.²⁷²

Habe ich ein (tiefen-)psychologisches, wird mir Hld zum Ausdruck innerseelischer Vorgänge. Geht man praktisch an die Sache heran und meditiert den Text, so kann Hld eine Anleitung und Hilfe sein, die etwas in mir in Bewegung setzt, ja, eine Gottesbegegnung anstößt. Die Kontemplation wird dann, in den Worten der Mystiker, zum Gnadengeschenk, das schon im Hier und Jetzt am ewigen Leben teilhaben lässt.²⁷³

An dieser Gleich-wert-igkeit der beiden Sinnebenen, der anthropologischen und der theologischen, ändern auch die beeindruckenden intertextuellen Bezüge nichts. Denn sie verweisen ja auf Texte, die ihrerseits auch ‚nur‘ mit dem entsprechenden (gläubigen) Vorverständnis gedeutet werden. Alles ist eine Frage des Vorverständnisses bzw. des Kontextes und des kulturell-geistigen Umfelds der Lesenden, die nie autonome Subjekte sind.²⁷⁴ Anders gesagt: Man kann einen Text nicht lesen, ohne dabei irgendetwas von sich selbst mit hineinzulesen. Ein Minimum an Eiselese lässt sich nicht vermeiden, auch nicht bei der sog. wissenschaftlichen Exegese, die den Anspruch erhebt, intersubjektiv nachvollziehbare, wiederholbare und überprüfbare Resultate zu liefern, denn sie legt ein „wissenschaftliches Vorverständnis“ bzw. entsprechende Paradigmen an mit den entsprechenden Ergebnissen. Allerdings haben dies die Verfechter der Allegorese auch nie behauptet: *Nur* im Kontext Bibel wird Hld von Kirche und Synagoge als kanonisches Buch eingestuft.

Mir persönlich scheint das Konzept der Theomorphie von Ehe und Familie am plausibelsten, die zu einer ‚geräuschlosen‘ Integration von Hld in die Schrift führte. Die Religionsgeschichte weist darauf hin, dass „die Trennung von religiöser und erotisch-sexueller Sprache [...] nicht ohne weiteres für antike Kulturen vorausgesetzt werden darf [...], dass altorientalische Liebespoesie sowohl religiös als auch nichtreligiös verstanden werden kann.“²⁷⁵ Damit aber erübrigt sich die Frage einer expliziten Allegorisierung.

²⁷² Vgl. Kap. 5.4.1: indem man sich den Text lesend aneignet, aktualisieren sich die darin ausgesprochenen Glaubenswahrheiten.

²⁷³ Leclercq stimmt mit Bernhard von Clairvaux überein, wenn er in Hld nicht nur einen kontemplativen Text sieht, sondern eine Art Lehrbuch der Kontemplation, in dem es nicht um Seelsorge, um Moral oder weise Ratschläge geht, sondern allein um „die betrachtende Haltung der Liebe und Selbstvergessenheit [...] die dazu dient, die Sehnsucht nach dem ewigen Leben wach zu halten.“ LECLERCQ, Jean: Wissenschaft, 1963, 101f. zitiert nach: SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Allegorie, 14.

²⁷⁴ Vgl. Kap. 3.5.

²⁷⁵ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Hohelied, 21.

Was bedeutet das nun konkret für das Verständnis von Hld 8,6-7? In diesen Versen im Schlussteil des Buches wird quasi als Quintessenz die besondere Qualität der erotischen, sehnsuchtsvollen Liebe ‚auf den Punkt‘ gebracht und von einer Art Metaebene aus beschrieben. Die Auslegung aus Kap. 5 ergab zusammengefasst das folgende Ergebnis.

6.2 Konkretion anhand von Hld 8,6-7

Die verschiedenen Zugänge haben je unterschiedliche Facetten des Phänomens Liebe ergeben, die bei Betrachtung der Stelle über einen Zugang allein untergegangen wären: Auf diese Weise entstand ein komplexes Bild, das sich innerhalb der überlieferten Glaubenswahrheiten bewegt, aber auch anschlussfähig ist für die heutige Zeit.

Die historisch-kritische Auslegung fördert eine im hebräischen Urtext verborgene Ambivalenz zutage, welche vor allem in den deutschsprachigen Übersetzungen vollkommen untergeht, so dass diese im Vergleich mit dem Original als Euphemismus beurteilt werden müssen. Die kanonische Exegese lieferte in einer Art Relecture - geht man von dem traditionellen Verständnis von Verheißung und Erfüllung für das Verhältnis AT-NT aus – quasi das Korrektiv dazu, eine Art Komplementärmodell zur der in Hld 8.6f. dargestellten ungebremsten Erotik: Die selbst-lose Agape, durch welche der Eros ergänzt werden muss, will er diese Ambivalenz überwinden und nicht (selbst-) zerstörerisch werden. Hier ist vom ‚Liebe haben‘ die Rede (vgl. 1 Kor 13,1b.2d.3c), also davon, sie *in sich selbst* zu haben, *in ihr* (und damit *in Gott*) zu *sein* (vgl. Joh 15,9). Es ist die Rede von einer Liebe, die man nicht im Außen, von anderen ersehnt, sondern bereits in sich trägt, wodurch das schmerzliche Sehnen entfällt und erst echte *Be-fried-igung*, echter innerer Frieden entstehen kann. Agape öffnet außerdem den Blick auf die Caritas, die Liebe zum Nächsten, zum Armen und am Rand stehenden, denn auch dieser ist ein geliebtes Geschöpf Gottes.²⁷⁶ Die mystische Auslegung verlässt die deskriptive Ebene und bringt diejenige der persönlichen Erfahrung mit der Lektüre des Textes ins Spiel. Sie stellt vor Augen, welche tiefe, verwandelnde Wirkung eine kontemplative Lektüre auf den Einzelnen haben kann und wie es sich anfühlen kann, der göttlichen Wirklichkeit näherzukommen. Der tiefenpsychologische Zugang kann den Menschen von heute ansprechen und ihm so einen Zugang zur Bibel verschaffen, der mit traditionellen Methoden verschlossen geblieben wäre. Der Leser kann in der biblischen Symbolsprache

²⁷⁶ Trotz deutlicher Kontraste gibt es jedoch eine ‚geheime‘ Verbindung zwischen beiden Texten in Hld 4,16; 7,41 spricht von Selbstlosigkeit der Geliebten, die vor allem das Wohl des Geliebten im Auge hat und damit Agape-Qualität. Auch in der erotischen Liebe kann man also von sich selbst absehen. Eros und Agape gehören zusammen.

seine eigenen inneren Bewegungen ausgedrückt finden. Und auch hier umschreibt die Symbolsprache das ambivalente Moment der erotischen Liebe aus Hld 8,6-7.

Von der Semantik (Motive) her verweist Hld 8,6-7 auf den inneren geistigen Zusammenhang von Liebe, Gott und Tod: Liebe ist Hingabe, ist Erfahrung von Gott *und* Tod. Von diesen Dingen können wir nur in Bildern und Symbolen sprechen, weil sie unser rationales Begreifen übersteigen. Alle drei Phänomene führen den Menschen über sich selbst hinaus: „In der sexuellen Vereinigung wird die Ich-Grenze aufgehoben, die eigene Identität erschüttert, die Zeit angehalten. [...] Die symbiotische Verschmelzung [der Mystiker] mit dem Göttlichen [...] nicht selten auch in erotische Bilder gefasst.“²⁷⁷

Wo aber diese Dinge in eins fallen und wenn man Erotik in einem weiteren Sinn als Resonanzgeschehen und Schöpfung nicht als ‚aus sich heraus setzen‘ betrachtet wird, sondern als „Beziehung der Welt in ihrer Gesamtursache zur transzendentalen Seinsursache“²⁷⁸, dann findet sakramentales Geschehen statt, dann ereignet sich Gott. Im Sakrament teilt Gott selbst sich mit, wird das Bild transparent für die hinter ihm liegende Wirklichkeit. Liebe und Erotik werden dann zum Symbol für die Wirklichkeit Gottes, sind dabei aber von ihr zu unterscheiden. Das Symbol hat immer nur Anteil am Bezeichneten, es ist nicht identisch mit ihm. Erotik mag religiöse Qualität besitzen, sie bleibt dennoch immer nur Ahnung der göttlichen Wirklichkeit.²⁷⁹ Denn „unser Sehnsuchtpotential ist auf Dauer in keiner erotischen Beziehung unterzubringen, sondern übersteigt sie grundsätzlich.“²⁸⁰ Hld bewegt sich wie vielleicht kein anderes biblisches Buch im Schnittpunkt von Theologie und Anthropologie, es hat quasi ‚christologische‘ Qualität: Die beiden Ebenen sind ‚unvermischt und ungetrennt‘.

6.3 Sagt Hld 8,6-7 etwas über das Wesen Gottes aus?

Wenn im Hohelied die Ebenen von Anthropologie und der Theologie miteinander verschmelzen und wenn Gott Liebe ist (u.a. 1 Joh 4,7f.) dann muss Hld 8,6-7 als Beschreibung des Wesens der Liebe bei aller Ambivalenz auch etwas über das Wesen Gottes aussagen.²⁸¹

²⁷⁷ HAAG/ ELLIGER, Wenn er mich doch küsste, 20.

²⁷⁸ Vgl. FRÖHLING: Bildung als teleologische Bestimmung (zur debatte 4/ 2022), 91.

²⁷⁹ Vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Hohelied, 23.

²⁸⁰ Ebd.

²⁸¹ Ganz allgemein kann man feststellen, dass im Gegensatz zu gewissen verharmlosenden Tendenzen im Christentum der Gott des Judentums eine Wirklichkeit ist, der man sich nur mit äußerster Vorsicht und großem Respekt nahen darf (vgl. Ex 3,5 „komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden“; vgl. Ex 19,12 „Hütet euch davor, auf den Berg zu steigen, wer den Berg auch nur berührt, wird mit dem Tode bestraft“). Augenfälliger Beleg dafür ist auch die Tatsache, dass Juden sich

Eine ‚gewaltige‘ Erfahrung wie die der erotischen Liebe lässt ohne weiteres an den Begriff des *Mysterium tremendum et fascinosum* als Beschreibung für das Göttliche denken, den der Theologe und Religionshistoriker Rudolf Otto (1869 - 1937) Anfang des vergangenen Jahrhunderts prägte und die das irrationale, paradoxe Moment religiöser Erfahrung beschreibt. Das Göttliche oder auch Numinose ist – ähnlich dem Eros - immer beides zugleich: Faszinierend, erregend und anziehend, aber auch abschreckend und bedrohlich, ja grauerregend, Ehrfurcht und Demut provozierend²⁸², eine Aussage, die nur die Erfahrung lehrt und die sich nicht empirisch beweisen oder widerlegen lässt. Otto beschreibt die eigene überwältigende Erfahrung mit transzendenter Wirklichkeit als ‚furchtbar‘, als „schweren Schock, bei dem uns die Möglichkeit des üblichen Trosts verwehrt bleibt [...] [die aber gleichzeitig] eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf uns ausübt. [...] [vergleichbar] der Wirkung von Musik oder Erotik.“²⁸³ Dass (in) Gott selbst eine derartige Ambivalenz sein soll, scheint christlichem Empfinden zu widersprechen. Dabei haben christliche Mystiker:innen durchaus die Erfahrung gemacht, dass eine Begegnung mit Gott kein Kinderspiel ist.²⁸⁴

Aussagen wie die von Keel erscheinen da geradezu unsinnig, der behauptet, Hld8,6c („so stark wie der Tod“) könne nicht mystisch ausgelegt werden, da der Kontext des Hld dies nicht hergebe, obwohl er einräumt, dass „die geistliche Sprache der Mystik zu allen Zeiten die erotische Sprache [...] als Vehikel benützt. [und deshalb auch] den Esel, der sie trägt, nicht gleichzeitig [beschimpfen sollte].“²⁸⁵

7. Ausblick: Praxisbezug

7.1 Katholische Sexuallehre

Aus heutiger Sicht ist es durchaus eine Aufgabe, ein Zeichen der Zeit (GS 4), in der Heiligen Schrift auch erotische Dichtung zu finden, um Sexualität von ihrer moralisierenden Verengung auf das Erzeugen von Kindern zu befreien und die belebende Kraft menschlicher Erotik als elementaren Bestandteil menschlichen Lebens

scheuen, den Namen Gottes auszusprechen. Stattdessen hat sich eingebürgert, dort, wo in der Schrift JHWH steht, Adonai zu sagen.

²⁸² Vgl. ARMSTRONG, Karen: Eine Geschichte von Gott. 4000 Jahre Judentum, Christentum und Islam, München (1993), 25.

²⁸³ ARMSTRONG, Geschichte von Gott, 77.

²⁸⁴ „Ich gebe zu, dass es viele Bedeutungen gibt, aber wer versengt ist von einer Liebe, die wahnsinnig macht, kümmert sich um keine dieser Bedeutungen“ (Santa Teresa de Jesus, zitiert nach: HENSE, Tanz, 41f)

²⁸⁵ KEEL, Tauben, 119.

anzuerkennen.²⁸⁶ Ganz im Sinne Jungs gibt es hier einige Leichen aus dem Keller der Kirche zu holen, die in der Vergangenheit ihr Unwesen getrieben haben, man denke nur an die skandalösen Vorfälle im Raum der Kirche, die in jüngster Vergangenheit zu massivem Vertrauensverlust geführt haben. Das Arbeitspapier des Synodalen Weges in Deutschland zur Weiterentwicklung der katholischen Sexuallehre vom 7. Januar 2020 versucht darauf eine Antwort zu finden.²⁸⁷

Weil aber bei allem guten Willen auch eine Liebesbeziehung nie ganz frei von Verdunkelungen ist, bleibt ein Rest an Sehnsucht häufig unerfüllt. Nimmt man Hld dann als eine „Geschichte von der Sehnsucht nach dem unendlichen heiligen Geheimnis, des Suchens und Fragens nach ihm in Zeiten der Gottferne, des Leidens an ihm und der Freude über die Erfahrung seiner Nähe“²⁸⁸, dann kann diese unerfüllte Sehnsucht in der geistigen Deutung von Hld ein Ventil und eine Hoffnung finden. Den geistigen Sinn lebendig zu halten, muss deshalb im Bewusstsein für die „wechselseitige Durchdringung von menschlicher und göttlicher Liebe“²⁸⁹ ein weiteres pastorales Anliegen sein.

7.2. Hinführung zu Bibellektüre und Schriftmeditation (lectio divina)

Öffnet man sich für die Möglichkeit, Hld als ‚Handbuch der Kontemplation‘ zu betrachten, dann könnte die kontemplative Lesung (*lectio divina*) von Hld der Beginn einer Praxis sein, die mit Gewinn längere Abschnitte der Schrift erschließt anstatt sich in „spiritueller Steinbruchexegeese“ zu erschöpfen. Eine Erfahrung, die allerdings der Übung bedarf und einer Haltung echter innerer Offenheit. Denn: Es ist falsch zu glauben, man beschäftige sich mit Dingen, weil diese so interessant sind. Wahr ist: Dinge und Menschen *werden* interessant, *indem* man sich mit ihnen beschäftigt, sich ihnen mit ehrlichem Interesse zuwendet, offen für Überraschungen bleibt und nicht schon im Vorfeld zu wissen glaubt, was man da vor sich hat. In der *ruminatio* dem murmelnden, wiederholenden Sich-Versenken in die Texte der Heilige Schrift, kann diese *im Lesen*

²⁸⁶ Vgl. DOHMEN, Christoph/ HIEKE, Thomas: Das Buch der Bücher. Die Bibel – eine Einführung, Kevelaer (2005), 136 f.

²⁸⁷ „Sexualität dient auch im Leben gläubiger Menschen nicht allein der Fortpflanzung, sondern auch der Lustgewinnung, der Beziehungspflege und der Identitätsfindung und -vergewisserung. Sexualität wird mehrdimensional erfahren. Dabei ist die Ehe nicht der einzig legitime Ort für Sexualität. Die Einsicht [...], dass humane Sexualität in ihrer Mehrdimensionalität vom Schöpfergott gewollt ist, (und auf seine Liebe zu uns verweist, wirkt befreiend und zugleich orientierend in der Frage, wie gelingendes (christliches) Leben in Partnerschaft, Ehe und Familie aussehen kann (Arbeitspapier ‚Gelingende Beziehungen‘ (2020): <https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente/Reden/Beitraege/SW-Vorlage-Forum-IV.pdf> [Abruf vom 28.04.2023], 13-14).

²⁸⁸ NOCKE, Faszination, 147.

²⁸⁹ SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Hohelied als Allegorie, 7.

ihre heilsame Wirkung entfalten, können die Wahrheiten des Glaubens am Leser geschehen. Mit gläubigem Interesse gelesen kann das Wort Gottes seine Wirkung entfalten, so dass es nicht leer zu ihm zurückkehrt, sondern tut, was ihm gefällt und bewirkt, was es bezeichnet (vgl. Jes 55,11).

Literaturverzeichnis

Quellen:

Die Bibel, Einheitsübersetzung, Stuttgart 2017³.

WINKLER, Gerhard B. (Hg.): Bernhard von Clairvaux. Sämtliche Werke lateinisch/ deutsch. Bd. 5, Innsbruck, 1994.

DERS. Bd. 6, 1995.

DERS. Bd. 7, 1996.

Sekundärliteratur:

ARMSTRONG, Karen: *Eine Geschichte von Gott. 4000 Jahre Judentum, Christentum und Islam*, München (1993).

BARBIERO, Gianni: Das Hohelied als einheitliches Gedicht, in: SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Ludger: *Das Hohelied im Konflikt der Interpretationen* (Österreichische Bibelstudien 47), Frankfurt (2017), 57-88.

BARTELMUS, Rüdiger: *Von jungfräulichen Huris zu "pflückreifen Trauben"* (C. Luxenberg) oder: Vom myrrhegetränkten Venushügel (Hld 4,6) zur Kirche als Braut Gottes. Überlegungen zur Möglichkeit einer theologischen Lesung des Hohenlieds – ausgehend vom Phänomen der Polyvalenz semitischer Lexeme, in: HARTENSTEIN, Friedhelm/ PIETSCH, Melanie (Hg.) „Sieben Augen auf einem Stein“ (Sach 3,9), FS Ina Willi-Plein, Neukirchen-Vluyn (2007), 21-41.

BARTZ, Helmut: *Vom Wesen der Seele* (Stufen des Lebens 6), Stuttgart (1979).

BERLEJUNG, Angelika / FREVEL, Christian (Hg.): *Handbuch theologischer Grundbegriffe* (HGANT), Darmstadt (2009²).

BÖHNKE, Michael/ SÖDING, Thomas (Hg.): *Schriftverständnis und Schriftauslegung* (Theologische Module, Band 4), Freiburg (2008).

COLLINET, Benedikt J.: *Ist theologische Exegese noch zeitgemäß? Untersuchungen zum Verhältnis von einzelwissenschaftlicher Methodik und biblischer Theologie am Beispiel der mystischen Schriftauslegung von Hld 2,4*, Wien (2014).

DOHMEN, Christoph/ HIEKE, Thomas: *Das Buch der Bücher. Die Bibel – eine Einführung*, Kevelaer (2005).

- DOHMEN, Christoph/ STEMBERGER, Günter: *Hermeneutik der jüdischen Bibel* und des Alten Testaments, Stuttgart (1996).
- FRÖHLING, Christian: Bildung als teleologische Bestimmung (zur debatte 4/ 2022), 89-92.
- GUARDINI, Romano: Geistliche Schriftauslegung, Mainz (1980).
- HAAG, Herbert, *Das heutige Verständnis* des Hohenliedes in der katholischen Exegese, in: CAQUOT, A. et. al. (Hg.) *Melanges bibliques et orientaux en l'honneur de M. Mathias Delcor* (AOAT 215), Neukirchen-Vluyn (1985), 209-219.
- HAAG, Herbert/ ELLIGER, Katharina: *Wenn er mich doch küsste...* Das Hohelied der Liebe, übersetzt und erklärt von Herbert Haag und Katharina Elliger. Mit Gemälden von Marc Chagall. Solothurn, Düsseldorf (1995).
- HENSE, Elisabeth (Hg.): *Tanz der göttlichen Liebe. Das Hoheied im Karmel*, Freiburg (1991).
- KEEL, Othmar, *Deine Blicke sind Tauben. Zur Metaphorik des Hohen Liedes* (Stuttgarter Bibel-Studien 114/ 115), Stuttgart (1984).
- DERS.: *Das Hohelied* (ZBK.AT 18), Zürich (1986).
- KLAUCK, Hans-Josef: *1. Korintherbrief* (NEB), Würzburg (1984).
- KRINETZKI, Günter: *Das Hohe Lied: Kommentar zu Gestalt und Kerygma eines alttestamentlichen Liebesliedes*, Düsseldorf (1964).
- DERS., Günter: *Hoheslied* (NEB.AT), Würzburg (1980).
- JACOBI, Jolande: *Die Psychologie von C.G.Jung*, Frankfurt (1978).
- LURKER, Manfred (Hg.): *Wörterbuch der Symbolik*, Stuttgart 1991.
- MARSCHÜTZ, Gerhard: *theologisch. ethisch. nachdenken, Band 2: Handlungsfelder*, Würzburg (2016²).
- NOCKE, Franz-Josef: *Faszination*, in: Klaus Hälbig Hg.), *Liebe, Glück und Tod. Die Enzyklika "Gott ist die Liebe" und das Hohelied Salomos*, St. Ottilien (2007), 123-150.
- OEMING, Manfred (2007²): *Biblische Hermeneutik. Eine Einführung*. Darmstadt (2013).
- OHLY, Friedrich: *Grundzüge einer Geschichte der Hoheliedauslegung des Abendlandes bis um 1200* (SWGf 1), Wiesbaden (1958).

SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Ludger, Das Hohelied als *Allegorie*, in: DERS. (Hg.): Das Hohelied im Konflikt der Interpretationen (Österreichische Biblische Studien 47), Frankfurt (2017), 11-56.

DERS.: „Keine rein akademische Angelegenheit“, in Heiner TÜCK (Hg.): Der Theologenpapst, Freiburg (2013), 184-206.

DERS.: *Nicht-Eindeutigkeit* der Schrift. „Eines hat Gott gesagt, zweierlei habe ich gehört“ (Ps 62,12). Sinnoffenheit als Kriterium biblischer Theologie, in EBNER, Martin (Hg.): Wie biblisch ist die Theologie? (JBTh 25), Neukirchen-Vluyn (2011), 45-61.

DERS.: Art. *Das Hohelied*, in: ZENGER, Erich/ FREVEL, Christian: *Einführung* in das Alte Testament, Stuttgart (2016⁹), 477-487.

DERS.: Das Hohelied der Liebe, Freiburg (2015).

STROBEL, August: Der erste Brief an die *Korinther*, (ZBK Bd. 6), Zürich (1989).

TASCHL-ERBER, Andrea: Der messianische Bräutigam, in: SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Ludger: Das Hohelied im Konflikt der Interpretationen (Österreichische Biblische Studien 47), Frankfurt (2017), 323-375.

WOLFF, Christian: Der erste Brief des *Paulus an die Korinther*, Leipzig (2000²).

ZAKOVITCH, Yair: Das *Hohelied* (HThK.AT), Freiburg (2004).

Internetquellen

Arbeitspapier ‚Gelingende Beziehungen‘ des Synodalen Weges. Online unter: https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Rednen_Beitraege/SW-Vorlage-Forum-IV.pdf [Abruf vom 28.07.2023]

BIRNBAUM, Elisabeth: <https://www.feinschwarz.net/neue-studie-zur-bibelverwendung-in-deutschland/> Studie: <https://ul.qucosa.de/api/qucosa%3A86133/attachment/ATT-0/> [Abruf von beidem am 01.10.2023].

BITTER, Stefan, Art. Bibelauslegung. *Epochen* der christlichen Bibelauslegung, in: Das Wissenschaftliche Bibellexikon (www.wibilex.de), (2006) [Abruf vom 05.10.2023].

HAAS, Alois M.: *Mystik im Kontext*, München (2004). Online: <https://download.digitale-sammlungen.de/BOOKS/download.pl?id=bsb00043480&nr=00001> [Abruf vom 05.10.2023]

HAGEDORN, Anselm, Art. *Hoheslied*, in: Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (www.wibilex.de), (2006). [Abruf vom 27.07.2023]

HEEREMAN, Nina S.: Hld 3,1 Ich suchte ihn, den meine Seele liebt (Teil 17) [Audio-Podcast-Episode], in: Radio Horeb - Das Hohelied der Liebe betrachten (20.06.2021). Online unter: <https://www.horeb.org/programm/news-beitraege/details/news/das-hohelied-der-liebe-betrachten-17-teil/> [Abruf 25.10.2023]

RAHNER, Karl: Zur Theologie des Symbols, in: Ders.: Schriften zur Theologie, Bd. IV: Neuere Schriften, Einsiedeln u.a. (1960⁵). Pdf online unter: https://www.unifr.ch/orthodoxia/de/assets/public/Lehre/HS2022%20-%20Sakramente/Rahner_Symbol.pdf [Abruf vom 25.10.2023]

REEMTS, Christiana: Ein Gespräch ohne Ende. Lesung und Auslegung der Heiligen Schrift? Pdf online abrufbar unter: <https://silo.tips/download/ein-gesprch-ohne-ende> [Abruf vom 23.10.2023]

SWADOSCH, Raphaela I.: Das Hohelied als Beitrag zur *Radikalisierung* der Beziehungsidee, Berlin (2022). Pdf online verfügbar unter: <https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/download/pdf/6751811?originalFilename=true> [Abruf vom 28.09.2023]

VETTE, Joachim: Art. *Christliche Bibelauslegung*, in: Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (www.wibilex.de) (2007) [Abruf vom 25.7.2023]

WALTER, Sebastian: Das hellenistische *Hohelied*, Würzburg (2018). Pdf online verfügbar unter: https://www.academia.edu/38121784/Das_hellenistische_Hohelied [Abruf vom 01.10.2023]

Amtliche Verlautbarungen:

BENEDIKT XVI. [Papst], Enzyklika „Deus caritas est“ (25.12.2005)

JOHANNES PAUL II. [Papst], Katechismus der katholischen Kirche (*Catechismus Catholicae Ecclesiae*), München, Wien (u.a.), Oldenbourg (2015).